

Міністерство освіти і науки України
Польське Товариство філософської педагогіки
імені Броніслава Ф. Трентовського (ТРФ)
Наукове польсько-українське товариство Україна–Польща
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти
Національної академії педагогічних наук України
Інститут вищої освіти

Національної академії педагогічних наук України
Інститут філософії імені Григорія Сковороди
Національної академії наук України
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Національна Академія Національної гвардії України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

**Під знаком Григорія Сковороди:
зоряний час української культури**

**МАТЕРІАЛИ
ІХ Всеукраїнської
науково-практичної конференції
з міжнародною участю**

**НЕЗЛАМНІСТЬ У БИТВАХ ЗІ ЗЛОМ:
ЗАПОВІТ СКОВОРОДИ
УКРАЇНЦЯМ І ЛЮДСТВУ**

1 – 4 грудня 2023 року

Харків
ХНПУ – 2024

Міністерство освіти і науки України
Польське Товариство філософської педагогіки
імені Броніслава Ф. Трентовського (TRF)
Наукове польсько-українське товариство Україна–Польща
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти
Національної академії педагогічних наук України
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
Інститут філософії імені Григорія Сковороди
Національної академії наук України
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Національна Академія Національної гвардії України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

**Під знаком Григорія Сковороди:
зоряний час української культури**

МАТЕРІАЛИ

**ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції
з міжнародною участю**

**«НЕЗЛАМНІСТЬ У БИТВАХ ЗІ ЗЛОМ:
ЗАПОВІТ СКОВОРОДИ УКРАЇНЦЯМ І ЛЮДСТВУ»**

(1–4 грудня 2023 року)

Харків
ХНПУ – 2024

Редакційна колегія:

- М.Д. Кулгаєва** – доктор філософських наук, професор, зав. кафедрою філософії, головний редактор; Україна;
- Н.В. Радіонова** – доктор філософських наук, професор, заступник головного редактора; Україна;
- С.В.Бережна** – доктор філософських наук, професор; Україна;
- Бертелсен Дейл** – доктор філософії, професор Блумбергського університету; США;
- Гулда Мечислав** – доктор соціологічних наук, професор Гданського університету; Польща;
- І.Д. Денисенко** – доктор філософських наук, професор, Україна;
- О.О.Дольська** – доктор філософських наук, професор, Україна;
- І.О. Радіонова** – доктор філософських наук, професор; Україна;
- О.В. Садоха** – доктор філософських наук, професор; Україна;
- М.В.Триняк** – доктор філософських наук, професор; Україна;
- К. Штадлер** – доктор філософських наук, професор Віденського Інституту права, Австрія.

Затверджено Вченою радою

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Протокол №10 від 5 грудня 2023 року

«Незламність у битвах зі злом: заповіт Сковороди українцям і людству»: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (1–4 грудня 2023 року) / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2024. – 114 с.

Збірник містить матеріали проведеної Всеукраїнської науково-практичної конференції, доповідей провідних фахівців з філософії, молодих науковців та майбутніх дослідників з питань філософії, світоглядної культури, життєтворчості та актуальних проблем освіти і виховання у сучасних соціокультурних контекстах, проблем сьогодення, творчості Григорія Сковороди та його заповітів, педагогічної та філософської спадщини філософа.

Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Березіна Ірина,

*заступник директора з НВР комунального закладу
«Харківський ліцей № 12 Харківської міської ради»,
здобувач 1 курсу III (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки
кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Воєнні конфлікти можуть призводити до розподілу суспільства на різні політичні та соціальні групи, що може загрожувати єднанню нації, особливо тому важливо вживати заходів для зміцнення єдності нації як на політичному, так і на педагогічному рівнях. Педагогічне завдання консолідації нації у часи війни полягає саме у формуванні патріотичного світогляду та національної свідомості молодого покоління. Освіта в цьому контексті виконує важливу роль, оскільки саме через неї формуються цінності та переконання майбутнього суспільства.

Філософсько-антропологічні ідеї Сковороди, який є символом боротьби за наше майбутнє, стають важливим джерелом для національно-патріотичного виховання у школах, особливо в контексті сучасних подій. Його погляди на самовдосконалення, моральні цінності та взаємодопомогу сприяють формуванню в учнів позитивних цінностей, які в свою чергу сприятимуть формуванню активної громадянської свідомості та відчуттю відповідальності за долю своєї країни. Вивчення історії, культури, мови та традицій своєї країни, а також проведення патріотичних заходів і виховних годин, формують патріотичні почуття учнів. Такий підхід до виховання сприятиме розвитку громадян з високими моральними та патріотичними цінностями, що є важливим для сучасного українського суспільства, особливо в умовах війни. Адже, важливо виховувати у молоді любов до своєї країни, повагу до історичних традицій та культурного спадку, а також розуміння важливості об'єднання для захисту спільних інтересів. Одним із способів досягнення цих цілей є національно-патріотичне виховання в освіті, спрямоване на формування національної свідомості, оскільки саме педагоги мають ключовий вплив на формування світогляду учнів.

Національно-патріотичне виховання повинно здійснюватися не лише на уроках історії та української мови, уроки фізики також мають широкі можливості для національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Так для розвитку почуття гідності за свою країну використовуємо історичні

хвилинки-розповіді про українських вчених-фізиків, які прагнули розвивати науку своєї країни задля підняття її авторитету на світовій арені, покращити умови життя співвітчизників. Серед них: лауреати Нобелівської премії в галузі фізики, які народилися або жили й працювали в Україні (Ж. Шарпак, Л.Д. Ландау), Сергій Корольов, якого вважають батьком космонавтики, Ігор Сікорський – винахідник першого вертольота, Федір Пироцький, що розробив перший український трамвай, Іван Пулюй, який першим зробив рентгенівський знімок, розробивши прообраз рентгенівського апарата, Євген Патон з його унікальними методами електрозварювання, Йосип Тимченко, який раніше за братів Люм'єр розробив кінескоп, Микола Пильчиков, який розробив електричний фонавтограф. Учням можна запропонувати створити Facebook або Wiki--сторінки вчених, інтерактивні плакати, що сприятиме крім національної свідомості також розвитку цифрової грамотності учнів. Під час позакласних заходів використовувати ігри: «Вгадай вченого», «Поєднай вченого та його винахід», «Напиши лист вдячності вченому» тощо.

Дієвим для розвитку національної свідомості є насичення змісту уроку українознавчим контекстом та ілюстраціями. Так, розв'язування задач на винайдення швидкості можна супроводжувати зображенням літаків «Руслан» та «Мрія», що стала символом незламності нашої країни; човна-чайки, збудований запорозькими козаками у XVI–XVII століттях. Тему «Середня швидкість» вивчати уявно мандруючи на мапі літаком, потягом або автомобілем містами України. Під час вивчення теми «Теплові та холодильні машини», провести невелике дослідження по конструюванню двигунів на автомобілях українського виробництва «ЛАЗ», «ЗАЗ», «ХТЗ» або розв'язувати задачі на знаходження потужності на прикладі автомобілів українського виробництва. Дослідження альтернативних джерел енергії можна провести на прикладі вітрових електростанцій Херсонської й Миколаївської областей та сонячних електростанцій Дніпропетровської й Одеської областей.

З метою прищеплення учням любові до рідної мови та літератури на уроках досліджуємо уривки з творів, поезій та казок, прислів'я та загадки. Так під час вивчення теми «Фізичні явища» учні у вірші Т. Шевченка «Рева та стогне Дніпр широкий» повинні знайти фізичні явища та розподілити їх за групами. Під час вивчення теплових явищ в 8 та 10 класі пропонується учням розглянути вірш М. Вороного «Сніжинки» з точки зору фізики. Також для реалізації патріотичного виховання в курсі фізики застосовуємо на уроках багатства усної народної творчості. Це і приказки, і прислів'я, і прикмети, які учні повинні підтвердити або спростувати використовуючи

закони фізики. Наприклад: мала крапля великий камінь продовбає, якщо відсиріло в покосах сіно – на дощ.

Отже, враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що національно-патріотичне виховання в закладах освіти повинне бути наскрізним та проводитися під час навчання різним дисциплінам. Здійснення національно-патріотичного виховання на уроках фізики сприяє формуванню в учнів поваги й любові до рідної землі, цінностей, моральних якостей та національної самосвідомості.

ЛЮДИНА-ТВОРЕЦЬ У ЧАСИ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ

*Бакуменко Олександр,
аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

Людина завжди була винахідливою, істотою яка завдяки творчості та творінню чогось могла вирішувати різноманітні проблеми життя та адаптуватися до змін. У кожний історичний період розвитку людини ми можемо знайти безліч прикладів прояву творчості та винахідливості людини, особливо коли вона залишалась в важких обставинах існування. Людина, навіть знаходячись на межі та отримуючи від Світу все нові випробування, здатна зберегти та розвинути свою здатність творити та впливати на навколишнє середовище.

Людина є творцем і творінням культури. На протязі всього еволюційного ланцюгу розвитку людина стикається з важким екзистенційним випробуванням, таким як втрата, страждання, смуток, невизначеність та інше, у такі моменти завдяки здатності творчо підходити до рішення проблеми людина знаходить нові шляхи для саморозвитку та самореалізації.

На долю сучасної української людини випало надскладне випробування – війна. У часи екзистенційних випробувань зростає напруга амбівалентності людської природи у модусах від «людини-творця» до «людини-руйнівника». Цьому сприяє ситуація невизначеності, нерозуміння смислу життя та свого місця в ньому, що призводить до внутрішньої екзистенційної кризи, яка перетворює людину на пасивного споглядача. В залежності від того наскільки людина здатна або не здатна активувати свої сутнісні сили, вона є творцем або руйнівником.

Людина-творець займає активну позицію у прийнятті рішень та мобілізує всі свої сили на творіння власної долі, культурних цінностей та матеріальних благ, намагається бути суспільнокорисною.

З перших днів початку вторгнення ворога наші співвітчизники почали розвивати нові варіанти виробництва дронів та інших приладів. До роботи над цими проектами долучились не тільки інженери та дослідники, які раніше займались моделюванням літальних агрегатів, а й звичайні люди, котрі мали в собі сили та натхнення допомагати, розвивати та удосконалювати ці речі. Починаючи зі збору дронів «на колінках» в гаражах мітці дійшли вже майже до промислових масштабів розподіляючи роботи по виготовленню комплектуючих через аналог блокчейн системи маленьких «кухонних» виробництв, та на виході створили практично поміхо-захищену систему розподіленого виробництва як дронів, так і невеликих боєприпасів для ЗСУ.

Народні умільці виробляють не тільки дрони, та запасні частини до техніки, але й роботизовані агрегати, здатні перевозити боєприпаси, мінувати та розмінювати місцевість, перевозити людей, допомагати в різних складних умовах виступаючи «третім» оком, або «третьою» рукою для бійця, тим самим рятуючи йому життя. З розвитком систем дронів противника, також почали активну боротьбу «радіо інженери» виробляючи на «кухні» прилади, по боротьбі з дронами проривника, які доказали свою ефективність, рятуючи життя українським бійцям. На базі самохідних роботизованих платформ створили кулемети та антидронові пушки, які здатні працювати в складних умовах.

Варто зупинити увагу на синтетичності образу людини-творця в часи екзистенційних випробувань, спричинених військовою агресією .

Інженери в складних умовах, переосмислюючи старі конструкції, які залишились з радянських часів, прилатають неймовірно творчі та дизайнерські рішення, перетворюючи стару техніку на зразки які можна використовувати в сучасних бойових умовах. Самохідні роботи зроблені на базі чотирьохколісних агрегатів вже зарекомендували себе ефективно борючись із шахедями в ночі. Ідуть розробки робота трансформера – виробленого з металу та зброї, який завдяки електронним проборам, здатен передавати інформацію бійцю, який знаходяться на відстані та може виконувати бойові задачі які надає йому оператор, рятуючи життя людині.

Українське суспільство згуртувалося працюючи на перемогу. Великий внесок поряд з воїнами роблять вчені, волонтери, вчителі, медики та інші. Кожен на своєму місці, намагається бути корисним, віддає частку свого серця задля свободи і незалежності. Тож, кожен окремо і всі разом є творцями спільної долі. Діячи культури та мистецтва, турбуючись про плекання культурних цінностей, спрямовують свої зусилля на відновлення зруйнованих культурних та історичних пам'яток.

Отже, творча праця не стоїть на місці навіть в часи великих змін та завдяки творчому потенціалу людини є надія що постійно будуть з'являтися все нові та нові розробки, які наблизатимуть нас до перемоги. Завдяки креативності військових інженерів та техніків, науковців-винахідників зміцнюється наш оборонний потенціал.

Таким чином, людина-творець, не вважаючи на дуже складні екзистенційні умови свого існування здатна впливати на світ, впорядковувати його, відкривати нові можливості для творчості та самореалізації. Сучасна війна, яка стала найважчим випробуванням для нашої держави з часів Другої світової, не зламала дух української людини. Згуртувавшись задля перемоги наш народ мобілізував спільні зусилля, розкриваючи свій потенціал, перетворює реальність на міф, а міф на реальність.

METHODS OF WAGING WARS BY THE RUSSIAN EMPIRE: PAST AND PRESENT

*Bogdanova Nataliia,
Doctor of Philosophical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Educational Technologies
and Labor Protection Educational and scientific professional
and pedagogical institute Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy*

In order to prove its greatness and establish ever greater hegemony in the international arena, the Russian Empire has always pursued and continues to pursue an aggressive policy in the world. For this purpose, throughout the history of its existence, it has waged and is waging many wars to conquer the territories of various states. The methods of conducting these wars were constantly diversified and, on par with the existing ones, supplemented with new, more brutal ones. For the modern world, the methods of activity of the Russian government are such that they go against the generally accepted principles of international relations and ideas about the respect of states for each other. Unlike other countries, the principles of exercising power functions and foreign policy by the Kremlin leadership were formed quite a long time ago and have not undergone significant changes over time. Expansion has always been and remains the main form of implementation of foreign policy strategy for Russians.

Studying the path of Russia's existence from the beginning of Muscovy to the present day, it should be noted that the resettlement of the Slavs and the formation of the first Ukrainian state with an ethnic basis – Kyivan Rus' took place in the V–VII centuries, and Moscow as a trading settlement was founded only in 1147, however, during the later times of Mongol rule, it began to gain political weight. At the end of the XVth century the local rulers of the Muscovite Principality declared themselves the only «claimants» for the entire Old Russian heritage and «gatherers» of the territories under the auspices of Muscovy as the «successor» of Kyiv. It was at that time that those features of the aggressive foreign policy of Muscovy, which are now known as the Russian factor, emerged, and it was then that they began to threaten the existence of other independent states, including the Kyivan principality [3].

On October 22, 1721, the name «Rus» was usurped by Tsar Peter I, who proclaimed the Kingdom of Moscow the «Russian Empire» and the Muscovites «Russians», which became a serious challenge to the identity of the Ukrainian people [2].

The concept of «Moscow – the Third Rome», Orthodoxy and the ideas of a unified Orthodox world, which developed at the turn of the XVIII–XIX centuries, became the basis for the formation of the foundations of Russian ideology. But the origins of the modern concept of «Russian peace» were formed entirely outside the Moscow principality and represented a distortion of certain aspects on which the Byzantine statehood was based. Along with this, the means of their introduction into the state practice of Muscovy were completely borrowed from the Mongol Empire and the Golden Horde [3].

In the formation of Russia's aggressive, imperial ideology, it is possible to single out the main provisions on which it is based: Moscow's opposition to its ideology to the whole world; conquest as the meaning of the existence of the Russian state; interpreting the capture of foreign territories as the protection of state borders, which undoubtedly becomes a sacred duty for all Russians; comprehensive suppression of the manifestations of positions alternative to the official statist ideology in order to balance the activities of the illegitimate nature of the ruling regime of Russia; leveling of any manifestations of national and cultural development of the population of the occupied territories; implementation of expansion at the expense of the population of the territory subject to subjugation; careful planning and long preparation for the expansion; accompanying the process of expansion at various stages with comprehensive propaganda work aimed, first of all, at the population of the territories to be captured [3].

When analyzing the Russian–Ukrainian war of 2014–2023, many military experts and scientists compare the methods of conducting wars by Russia within the USSR and after its collapse. Thus, during World War I, Russia used the positional method of war, which it began to apply in the modern war against Ukraine – the method of attrition. In the aggressive Soviet-Finnish war of 1939–1940, Soviet commanders used assaults on the enemy with a large number of human resources, hoping to crush him with «cannon fodder». Now in the Russian–Ukrainian war of the XXI century, Russia is «throwing corpses» of Ukrainian defenders near Vugledar, Bakhmut, Maryinka, and Avdiivka. During the II world war, in addition to «meat assaults», looting and rape flourished in the Soviet army, infiltration camps, deportations of the civilian population and genocide were used. This is exactly what Russia is doing now in the temporarily occupied Ukrainian territories. In the I and II Chechen wars of the XX–XXI centuries. Russia destroyed the cities and villages of this republic and killed a large civilian population. With the start of Russia’s full-scale attack on Ukraine on February 24, 2022, thousands of Ukrainian citizens were killed and wounded, and many Ukrainian cities and villages were completely destroyed.

Therefore, drawing historical parallels, it is possible to draw a conclusion and cite the most common methods used in Russia’s war of aggression: storming the enemy with a large number of human resources; complete destruction of civil and critical infrastructure; filtration camps and deportations of the civilian population; looting and rape; genocide. But, despite the many different methods used by Russia in the war against Ukraine in the XXIth century, our state has persevered, is defending itself and will definitely win this war and return all the occupied territories for the period of 1991.

References:

1. Брехуненко В., Ковальчук В., Ковальчук М., Корнієнко В. «Братня» навала. Війни Росії проти України XII–XXI ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – Київ, 2016. – 248 с.
2. Костенко І. Як Московія стала Росією? До 300-річчя «викрадення» назви українського народу. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-rus-i-moskoviya/31521000.html>
3. Російська державність: історична сутність фіктивних засад. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3602008-rosijska-derzavnist-istoricna-sutnist-fiktivnih-zasad.html>

**ВІРА І НЕЗЛАМНІСТЬ: ЧУТТЄВА ТИРАДА
ХАЗЯЇНА ПЕКЕЛЬНОГО ВОГНЮ «НА ЗУСТРІЧ ГЕНЕННА»**

*Василенко Марія,
здобувачка освіти I курсу I медичного факультету ХНМУ*

0

Мені до вас, о зорі! Як же все далеко йти.
Хоч руки крові, хоч пальці рви.
До вас, мої кохані, як діти на весні.
Такі все темні та гучні, такі яскраві! Та сумні...
Бо бачать ваші очі те, що не бачимо всі ми.
Як сльози ті страждання все біжать до єдиної землі.
Як грає чорт на сході, на сопілці, на гітарі та сопрано –
як розіб'ються всі думки.
Мінором стелить і плаче басом, один на сході, на зорі.
Воно реве: o mio dio, hodie – cras.
Discere aut? Благаю, мати рідна!
Можливо, то вже наш останній данте аут.
Нам що не вчитись, то іти. Як іти – то і піти.
«Покарання марсія» – тіціан,
або «туан» гі де великий мопассан.

1

Як любов та, немов всесвітня сила, обійма своє дитя.
Як і матір і дружина, як маленьке кошеня.
Темні плями та ліси, данте аліг'єрі – пріорі.
Як цвітуть червоні рози,
ті, що троянди для людей, як стогнуть морози.
Плачуть волі птиці і на небі, на землі.
Виходить сонце на долоні, заблищать забуті безкраї сніги.
Луки і маки, червоні, жовті та живі –
бо пісня та сопрано, як суперіор, так і у пеклі, на землі.

2

За фіранкою театра нас все кличуть божевільні моралі.

3

І плачуть лікарі,
де тихо-тихо, де вже *memento mori, vale. O vale, mori!*
Gratias tibi ago pro omnem, тебе навічно «помнем».
Як б'ється серце на світлинах, у рамках золотих,
як сидять на небі всі закохані світанки.
Як я і ти, всі на світі, на землі. Як *inferior* – щастя.

4

Луна на півночі, заході і сході,
тільки-но південної нема –
пісня чорта, ті слова.
Той каже: *grata domum*, тебе вітають вдома.
Як то кажуть, «добро пожаловать и в ад».
Чорта пісня на сопилці, на гітарі, піаніно та сопрано.
Все скінчилося, твій страшений листопад.
Дома більше не чекають:
memento mori – то й є ад.

ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ Г.С. СКОВОРОДИ ЯК ДОРОГОВКАЗ У ЖИТТЄТВОРЧОСТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

*Васильєв Олексій,
аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Філософські ідеї Григорія Савича Сковороди, які він висловлював переважно у притчевій та алегоричній формі, багато у чому перекликаються з трудами платоніків, стоїків, євангельських богословів, мислителів періоду Просвітництва та німецьких містиків [1, с. 10–24] і мають безпосереднє відношення до «вічних філософських» і в той же час завжди актуальних людських проблем. Дослідники його творчої та духовної спадщини (О. Хадшеу, Д. Чижевський, Ж. Рюпп, Е. фон Ердамманн, Л. Ушкалов та ін.) відмічають тяготіння до проблематики людського взаємоіснування, свободи, рівності, пошуку шляхів самопізнання та примирення між зовнішнім і внутрішнім, «видимим і невидимим» у людському світогляді. Попри те, що Сковорода не створив власної філософської системи, він заклав у світогляд своїх учнів,

колег та друзів певну моральну, етичну та духовну систему координат, якій не притаманна наукова відстороненість та герметичність, і яка зберігає актуальність понині й слугує певним дороговказом для нащадків завдяки своїй універсальності та гуманістичній спрямованості.

Відмовившись від богословської кафедри та кар'єри університетського викладача, слобожанський «мандрівний філософ» свідомо обрав шлях неформального наставництва, наука котрого проявляється радше у дружній бесіді та приватному листуванні, аніж у складно написаних трактатах. Так, піддаючи вторинному аналізу дослідження епістолярної спадщини мислителя, бачимо настанови сприймати мирський світ відсторонено, як філософ, зацікавлений лише у природі речей, сприймає святкове торжище, де кожен хоче отримати свій зиск, або як мудрий читач гортає книгу, де записані людські помилки і невдачі, щоби навчитися з досвіду інших і не потрапити у ті ж силки [1, с. 36–49].

Дивитися на світ з непохитністю олімпійських богів не тільки корисно, але й приємно, пише Сковорода, але застерігає від повного уникнення пристрастей. «Блаженство там, де приборкання пристрастей, а не їх відсутність» [2]. Цим визначенням він дещо дистанціюється від концепції *apatii* античних стоїків, та буддійського усунення геть усіх бажань, аж до усунення жадоби до життя.

Стремління філософа знищити людські пристрасті, озброївшись «духовним мечем» викорінити скупість, честолубство, марнославство, страх перед смертю та бідністю [2, с. 35], виглядає у наш час дещо ідеалістично. Тим не менш, ідеалізм Сковороди можна зрозуміти, тому що вищеназвані пороки і слабкості й нині сприймаються як недоліки людського роду. Не менш завзято він воює із розкішшю та жагою до багатства, оспівуючи гідність безсрібника як незаперечну чесноту. Проте, жителю сучасного суспільства, побудованого на принципах капіталізму, здається незрозумілою привабливість бідного життя. Вихваляючи просте й непорочне існування бідняка, Сковорода бере дещо притаманне його власній вдачі, в суспільно-економічних обставинах XVIII ст. і вслід за євангельськими проповідниками описує це як універсальну чесноту. Життя філософа, безперечно має бути позбавлене руйнівних спокус і шуму порожніх розваг, але для втілення благородних ідей у матеріальність (побудувати школу, видати книгу, відвідати іноземний культурний захід), у наш час (та й в будь-який інший, якщо вченого не спонсорує держава або меценат) необхідні деякі матеріальні ресурси. Тому безсрібництво як чеснота, на нашу думку, не зберігає своєї актуальності поза контексту

християнської релігійної моралі, як дороговказ у життєтворчості для кожної окремої особистості. Проте на рівні загальносуспільному цей сквородинський ідеал залишається напрочуд актуальним, оскільки жага до розкоші та збагачення понад міри являються однозначним пороком коли мова йде про осіб, що уповноважені владою – державних чиновників, церковних служителів тощо.

Отже, ідеї вивчення життєвих перепетій задля навчання на чужих помилках, приборкання пристрастей та викоренення пороків, а також позбавлення страхів бідності і смерті, що їх сповідував та втілював у життя Г. Скворода, можуть бути і варті того, щоби їх наслідувати в наш буремний час. Синкретичний світогляд українського філософа ввібрав у себе гідні морально-етичні універсалії світової філософії, які можуть слугувати «придорожніми стовпами» у життєтворчості людини в сучасному гуманістичному суспільстві.

Список використаних джерел:

1. Ушкалов Л. В. Скворода, Шевченко, фемінізм...: Статті 2010–2013 років. – Харків : Майдан, 2014. – 312 с.
2. Скворода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. К.: Наукова думка, 1973. – Т. 1. – 532 с.

САКРАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ Г. СКВОРОДИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ГРАФІЧНІЙ КУЛЬТУРІ

Верещагін Олег,
аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сквороди

Сучасна українська графічна культура є багатогранною, динамічною та органічно синхронізує великі стилі у горизонтальному і вертикальному вимірах, віддзеркалюючи культурне життя українського народу у єдиному потоці культурної комунікації минулого, теперішнього та майбутнього світової культури. Графічна культура українського сьогодення засвідчує життєдайність народної творчості та оригінальність і самобутність графічних стилів і образів в вітчизняному мистецтві. Для якого в силу історичних обставин, створення і збереження стійких візуальних форм, які відображають духовні практики та формують відповідні наративи, – є пріоритетним ще з часів Київської Русі.

В більш широкому метафоричному сенсі такі стійкі образи сприяють як сакралізації, так й десакралізації смислів в процесі соціокультурного розвитку будь-якої нації. Це стійкі і впізнавані зображення, закріплення яких у людській свідомості обумовлене ментальними чинниками, історичними

обставинами та способом сприйняття об'єктивної дійсності. Загальновідомо, що ця тенденція пронизує всю людську культуру від неоліту, через античність, аж до сучасної мем-культури. Свідченням чого є повторювані образи на стінах печер, на грецьких вазах, в розписах церков та на заставках сучасних гаджетів. Сталий образ – будь-то зображення Геракліта на античній вазі, чи Свята Трійця на іконі, чи Мерлін Монро на естампі Уорхола тощо – є ключем для розуміння суспільно заданих смислів. Це не означає, що ми завжди маємо справу з «високими» образами, вони можуть бути комічні або негативні, але, однозначно, ці образи завжди забарвлені сакральними смислами, радше є суспільною «іконою» ніж трансляцією автентичного тексту.

Варто зазначити, що сам процес творення «ікон», умовно можна поділити на декілька етапів: присутність «персонажа» в загальному наративі та його згадування; присвоєння персонажу стійких атрибутів або специфічних рис; формування типового впізнаваного зображення та образу; підсилення наративу та пізнаваності через поширення образу в спільноті; закріплення та сакралізація персонажа в культурі.

Отже, повертаючись до українських реалій сучасного графічного мистецтва, слід зробити акцент на деяких моментах. По-перше, слід відзначити посилення інтересу до традицій і звичаїв українського народу, що проявляється у використанні елементів стародавньої української культури в сучасних композиційних рішеннях. Ідейне повернення до самотніх українських джерел – це відтворення цілісності культурного полотна нашої держави, яке зазнало руйнівного впливу через втрату та розмивання ідентичності під впливом процесів денацифікації та репресій відомих представників вітчизняної культури. По-друге, нарешті розпочався процес очищення суспільної свідомості українців від стійких радянських міфів та наративів. Графічна культура однією із перших реагує на переосмислення образів та ключових подій української культури та історії. Цей живописна графіка унікальних «дизайнів» Марії Приймаченко, це й зображення архаїчного козака Мамає, це й портрети Степана Бандери тощо.

Констатуючи факт відновлення національної ідентичності українського народу, ствердження незалежної держави, розквіту та визнання української культури в світі, український народ вкотре вимушений вступити в запеклу війну за свободу і незалежність.

У ці складні часи, попри безліч інших викликів, питання формування та збереження національних символів і смислів набуває особливого значення. У цьому випадку ми стикаємося з проблемою розриву історичної лінії

та необхідністю інкорпорації смислів і образів у простір сучасної української культури. Найскладнішим і найважливішим завданням є створення не просто формального, а справді популярного і впізнаваного образу «ікони», навколо якої житимуть і розвиватимуться смисли. Саме тому важливо не лише популяризувати українських історичних та культурних діячів, а й створювати стійкі зразки, сприйняття яких не потребуватиме спеціальної підготовки, окрім найпростішої.

Непересічною постаттю у українській культурі є Григорій Сковорода, який посів своє почесне місце в ракурсі від серйозного філософа і мислителя до кумедного пройдисвіта з характерною зачіскою. Це саме те, що потрібно для формування іконографічного сталого образу, починаючи від портрета на купюрах до плакатів, карикатур та модних принтів на одязі. В цьому контексті хочу звернутися до фахівців та знавців життєвої і творчої спадщини Г. Сковороди з проханням вийти за межі академічного середовища і транслювати широкому загалу правдиві смисли, розширити «коло знання Сковороди», яке у суспільній свідомості переважно обмежене декількома афоризмами, які досить часто приписують Сковороді. На мою думку, популяризація образу Г. Сковороди у просторі повсякденного буття кожного українця сприяє утворенню стійких смислів в усьому спектрі національної іконографіки.

Історичний екскурс за лаштунки «видимого» образу Г. Сковороди дозволяє побачити «невидиму» траєкторію, за якою відбувався розвиток і формування візуалізації образу Г. Сковороди. Кожна історична доба «малює» свій образ українського митця. Зокрема, прижиттєві портрети були виконані в актуальній для епохи манері та відображали «дух» Просвітництва. Пізніші вже містили ідеологічний гротеск і схилилися до акцентуації сільського романтизму та бродячого філософа на межі народництва. Тоді склався стереотип, що Сковорода народний самородок. Цей наратив, посилений за часів радянської влади, надовго вкоренився в суспільній свідомості, всіляко експлуатувався в мистецтві. головне було не зрозуміти справжню суть творчості, а створити відповідний міф про другорядність української культури, її селючність, а також меншовартість українського народу. Активно абсорбуючи кадровий і творчий ресурс, радянська влада русифікувала і привласнювала здобутки представників української культури. Українському філософу була відведена роль сільського філософа, який у світці мандрує Слобожанщиною. Саме цей образ ми можемо бачити в образотворчому трактуванні того періоду. Лише за часів Незалежності в українській мистецькій та інтелектуальній спільноті відбулося переосмислення типажності образу Г. Сковороди. Перед широким загалом

постав замість архетипового сільського філософа, образ цікавого у своїх проривах і помилках культурного діяча українського народу.

Отже, завдяки небайдужості філософів, істориків, літераторів та митців, які приклали багато зусиль для розвінчання радянських міфів, у сучасному культурному просторі ми спостерігаємо постмодерне й постіронічне трактування Г. Сковороди. Безумовно, це оживлює сакральний образ, струшує з нього віковий пил радянської ідеології, повертає автентичність його голосу, відновлює історично правдиве сприйняття Г. Сковороди, як провідника загальнолюдських цінностей, ідей свободи та рівності.

ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ ТА КУЛЬТУРНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ

Водовозов Ілля,

аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Сучасна вища освіта України переживає складні часи реформування, модернізації та адаптації до європейських освітніх стандартів. На практиці така оптимізація досить часто проявляється через ліквідацію вишів, засвідчуючи неможливість з боку уряду фінансувати підготовку високопрофесійних кадрів та фактичний перехід до платної вищої освіти, що у свою чергу, призводить до зменшення кількості кредитів та аудиторних годин, за рахунок вилучення дисциплін світоглядно-виховного спрямування. Між тим, скорочення предметів гуманітарного циклу, в сфері технічної професійної підготовки, особливо інженерної, може призвести до дегуманізації цієї галузі.

Загальновідомо, що гуманітарний аспект є вагомою складовою інженерної діяльності в різних технологічних галузях: будь-то атомна, енергетична чи інформаційна, будівництво чи транспортна, національно-безпековий сектор чи освітньо-наукова та соціально-культурна сфера. Швидкий розвиток інформаційних технологій, поширення ІІІ у різноманітні сфери людської діяльності, що може призвести до втрати контролю людини над технологіями, вже сьогодні є гуманітарною загрозою для людства та серйозним викликом етиці інженерної діяльності. Зауважу, що безліч речей, котрі здаються самоочевидними, роблять світ зручнішим та комфортнішим для життєдіяльності та споживання – є практичним втіленням інженерного мислення. Це й перший у світі водопровід у стародавньому Римі, єгипетські піраміди, це й технологічні прориви сучасності від атомних станцій до надзвукового літака, робототехніки

та штучного інтелекту. Направленість інженерного мислення на створення оптимальних умов для існування людства, без відповідної базової культурної підготовки, може виходити за межі стійких антропологічних стереотипів, які утримують певний баланс між природою-людиною-технологією, і провокувати деструкції та посилювати утилітарні орієнтири у мисленні як творців так і споживачів технічних пристроїв.

Визначальну, навіть провідну роль, у формуванні підвалин гуманістичного, духовного та культурного відношення людини-творця до свого творіння, відіграє філософія і блок загально-гуманітарних дисциплін. Філософія, утворюючи органічну єдність технічного та антропологічного знання формує матрицю інженерної освіти, задаючи вектор у формуванні свідомого та відповідального фахівця інформаційно-технологічної галузі знання.

Оскільки, роль інженера та інженерінгу у цивілізаційному поступі людства незаперечна, то нагальним завданням реформування технічної освіти має стати її гуманізація, посилення етико-правових регламентацій та соціокультурних пріоритетів. Сучасний технічний університет повинен не тільки відкрити світ технологій, науки і прогресу майбутнім інженерам, але й сформувати у них примат етики відповідальності у розумінні сутності надскладних технологічних процесів та створенні технологій майбутнього.

ФІЛОСОФІЯ ГУМАНІЗМУ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Гамерник Назар,

аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Глобалізація та технологічний прогрес призвели до нових викликів, але ідеї гуманізму залишаються ключовими для вирішення сучасних проблем. Питання соціальної справедливості, прав людини та рівноправ'я залишаються актуальними і викликають обговорення у глобальному масштабі. Сучасний гуманізм включає в себе розгляд нових етичних питань, пов'язаних з біотехнологією, штучним інтелектом та екологією. Відновлення ідеї гармонії між людьми, розмаїттям культур та поваги до природи визначає напрямки сучасного гуманістичного мислення.

Таким чином, історія гуманізму – це неперервний шлях від античності до сучасності, де ідеї гідності, свободи та гуманітарної освіти не тільки зберегли свою актуальність, а й визначають шлях до майбутнього. У світі, охопленому стрімким технологічним розвитком та глобальними викликами,

філософія гуманізму відіграє критичну роль у визначенні нашого сприйняття людської існування. Сучасний гуманізм активно висвітлює етичні питання, пов'язані з біотехнологією та штучним інтелектом. Розвиток цих галузей створює нові можливості для покращення якості життя, але одночасно викликає серйозні етичні дебати. Гуманізм повинен визначити, як зберегти пріоритети людської гідності та особистої свободи в умовах постійного технологічного розвитку. Крім того, у цифрову еру гуманізм повинен відповісти на питання, пов'язані із збереженням приватності, кібербезпекою та використанням інтернет-технологій для забезпечення гідності та рівності.

Гуманістичні ідеали також можуть знайти віддзеркалення у вирішенні соціально-економічних проблем. Гуманізм має активно сприяти боротьбі із соціальною нерівністю, відстоювати права людини та сприяти створенню справедливого суспільства. Отже, сучасний гуманізм, спрямований на збереження гідності, свободи та гармонії, повинен досліджувати і відповідати на найактуальніші виклики нашого часу, надаючи філософські відповіді на питання, які стоять перед сучасним світом.

Перспективи гуманізму включають розробку нових стратегій виховання, спрямованих на розвиток гуманітарних цінностей та активізацію соціальної відповідальності. Важливо розвивати ідеї взаєморозуміння, толерантності та солідарності в світі, де гуманістичні цінності стають фундаментом для розвитку сучасного суспільства. Таким чином, гуманізм залишається необхідною філософією, що визначає наш погляд на світ та встановлює принципи, які допомагають вирішувати складні виклики нашого часу.

У сучасному світі гуманізм проявляється не лише у філософських концепціях, але й у практичних ініціативах, спрямованих на реалізацію принципів інклюзії та глобальної відповідальності. Зростання уваги до прав людини, рівності та справедливості обумовлене гуманістичним підходом до будівництва сучасного суспільства. Ідея інклюзії, що ґрунтується на гуманістичних цінностях, визнає права та гідність кожної людини незалежно від її характеристик та особливостей. Сприяючи створенню умов для повноцінної участі у суспільстві, інклюзивна філософія виражає принцип рівності та поваги до різноманіття. Глобальна відповідальність, яка є невід'ємною частиною гуманізму, заохочує спільні зусилля у вирішенні глобальних проблем. Сучасні виклики, такі як бідність, конфлікти, екологічні кризи та пандемії, вимагають глобальної координації та співпраці. Гуманізм визначає обов'язок кожного члена глобальної спільноти сприяти благополуччю та справедливості на планеті.

У світлі сучасних викликів гуманістичні цінності також проявляються в розвитку освіти. Гуманістичний підхід до навчання сприяє розвитку критичного мислення, толерантності та соціальних навичок. Освіта, ґрунтована на гуманістичних принципах, формує громадян, які здатні розуміти та вирішувати проблеми, спрямовані на поліпшення якості життя всього суспільства. Гуманізм не лише адаптується до сучасних реалій, але й активно формує краще майбутнє, де права та гідність кожної людини залишаються невід'ємною частиною суспільного порядку.

Філософія гуманізму залишається важливим та необхідним аспектом розвитку сучасного світу, впливаючи на сприйняття людиною себе, інших та своєї ролі в суспільстві. З античності до сучасності гуманізм пройшов шлях еволюції, адаптуючись до змін в соціальному, культурному та технологічному оточенні. Його історія є свідченням постійних зусиль людства розуміти та адаптувати гуманістичні цінності до викликів часу.

Сучасний гуманізм відзначається актуальністю в епоху стрімкого технологічного розвитку та глобалізації. У світі, де виникають нові етичні питання та виклики, гуманістичні цінності виявляються ключовими для збереження гідності, рівності та справедливості. Сучасний гуманізм також зосереджується на інклюзії та глобальній відповідальності. Інклюзивна філософія підкреслює необхідність поваги та рівності для кожної людини, незалежно від її характеристик. Глобальна відповідальність заохочує спільні зусилля у вирішенні глобальних проблем, демонструючи важливість співпраці для досягнення загального благополуччя. Освіта, ґрунтована на гуманістичних принципах, визначає формування майбутніх поколінь, спрямованих на розвиток критичного мислення та соціальної відповідальності.

У підсумку, гуманізм залишається актуальною філософією, що визначає наш погляд на світ та встановлює принципи, необхідні для розв'язання сучасних викликів та побудови гармонійного суспільства.

Список використаних джерел:

1. Філософсько-освітні імплікації Григорія Сковороди: у витоків сквородинівської інтелектуальної традиції : монографія / М. Д. Култаєва, І. Ф. Прокопенко, Н. В. Радіонова. – Харків: ФОП Мезіна В. В., 2017. – 245 с.
2. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи сину. Трилогія. – К.: Радянська школа, 1985.
3. Гуманізм і формування особистості в сучасній освіті: проблеми та перспективи / А.С. Шемін, Т.М. Білясюк, О.О. Лук'янова та ін. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: теорія і практика. 2018. № 53. С. 63–70.
4. Грицай Л.О. Гуманізм і сучасність: філософсько-освітні аспекти // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». 2018. Т. 26. С. 44–48.

5. Курбатов С. А. Гуманізм та соціалізм в творчості Франциска Скорины // Філософські обрії. 2017. № 35. С. 212–219.
6. Роджерс К. Класичний гуманізм та його критики / К. Роджерс; пер. з англ. С.І. Титаренко. – К.: Київський університет, 1994. – 150 с.

МОВНЕ БАГАТОГОЛОССЯ ЕТИЧНОГО УНІВЕРСАЛІЗМУ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Григорова Надія,

докторантка кафедри філософії ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Етичний універсалізм, який є лейтмотивом творчості Г. Сковороди, достовірно відображає внутрішні переконання українського митця в тому, що моральні цінності повинні бути завжди однаковими для всіх і кожного, індивідуальне щастя людини неможливе без гармонії внутрішнього та зовнішнього світів, а головним інструментом мислення є серце.

Звідси й специфічність мовної поліфонії у творчості Г. Сковороди. Як приклад, пропонуємо звернутися до аналізу авторського розуміння щастя. Сенс поняття щастя, він передає забарвлюючи його у різні кольори, насичені різноманітними відтінками смислів: «Щастя, а де ти живеш?...// Щастя немає на землі. // Щастя немає на небі. // Не знайти в углі, // В іншому шукати треба.// О, щастя, мій ясний світ! // О, щастя, мій красний цвіт» [1, с. 72]. Такий мовний прийом дозволяє читачеві одночасно отримати певну свободу в інтерпретації смислового навантаження та відчутти мелодію авторського розуміння, співвідносити власні життєвозначущі морально-ціннісні орієнтири з духовно-етичними переконаннями Г. Сковороди.

Його тексти – це жива комунікація, залучення до діалогу, який виходить за межі, окреслені текстом, у царину вищих ідей та відвойовування нових смислів. В цьому сенсі Г. Сковорода досягає вершин свободи творчості, майстерно чаклюючи від стороннього ока автентичні смисли, використовуючи для малювання своїх художніх образів різноманітні засоби мовної виразності (алегорія, іронія, риторичне звернення, метонімія тощо).

Унікальність літературної творчості Г. Сковороди полягає не тільки в її поліфонізмі, але й в специфічному вмінні перекладати видиме й невидиме на мову символів, накреслюючи перспективу зворотного перекладу. Отже, роль Г. Сковороди як транслятора, фундатора та тлумача загальнолюдських цінностей є незаперечною.

Список використаних джерел:

1. Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів / За редакцією проф. Л. Ушкалова. – Харків – Едмонтон – Торонто : Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011. – 1400 с.

КОНЦЕПТИ МОРАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Горбатюк Андрій,

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
кафедра теорії та методики професійної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Активізація збройної агресії проти України, що триває другий рік поспіль, обумовлює звернення до проблематики підготовки військовослужбовців Національної гвардії України. Відповідно до статті 1 розділу I Закону України «Про Національну гвардію України», призначення і завдання Національної гвардії України передбачають «...виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від кримінальних та інших протиправних посягань, охорони громадської безпеки і порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами – із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій» [4].

Такі соціально значущі орієнтири призначення Національної гвардії України у контексті планів і програм відновлення України передбачають розроблення, глибинні опори на національні традиції і прогресивний світовий досвід підготовки військовослужбовців Національної гвардії України до виконання визначених Законом України функцій і завдань. Моральна вихованість, громадянська свідомість належить не лише до персонально значимих характеристик військовослужбовця Національної гвардії України, але й перебуває у центрі уваги розроблення змісту і навчально-методичного забезпечення відповідної фахової підготовки.

Проблема, заявлена у назві цієї публікації, перебуває у полі уваги учених різних галузей знань. У цій публікації ми послуговувалися міркуваннями

і висновками щодо педагогічного аспекту, що презентовано Н. Борисенко і В. Ворожбіт-Горбатюк у розділі колективної монографії [2].

На теперішній час, у зв'язку з виділенням базисного поняття «етосу воїна-гвардійця» у Доктрині з військового лідерства в Національній гвардії України [3], вважаємо за доцільне виокремити напрями використання концептів моральності під час формування соціально значущих компетентностей майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України.

Доктринально етос воїна-гвардійця визначено так: «...узагальнена характеристика культури військовослужбовців Національної гвардії України, яка виражена в системі їх панівних цінностей і норм поведінки (національних військових традицій, загальнолюдських моральних принципів, вимог міжнародного гуманітарного права тощо)» [3, с. 6]. Системоутворювальними цінностями визначено честь, мужність, закон [3, с. 16]. Ми виходимо з міркування про доцільність звернення до філософсько-аксіологічних підвалин формування такого явища як етос воїна-гвардійця. У цьому ключі виразним, на наш погляд, є доробок філософії Григорія Сковороди. Цей філософ через життєвий досвід і глибинне пізнання природи людини не повчав, а розкривав силу ключових моральних концептів: честь як основи людяності і гідності особистості; мужності у визначенні ціннісних орієнтирів свого життя і вибору спорідненої праці; закон у значенні потреби пізнання людиною Бога в собі. Досліджуючи зазначену проблему, ми керувалися висновками дослідника творчого доробку визначного філософа Л. Ушкалова [5].

У контексті визначення і характеристики ключових моральних чеснот, якими має керуватися військовослужбовець Національної гвардії України під час виконання завдань, бачення і розуміння моральних концептів з позицій філософування Г. Сковороди цінне тим, що акцентує увагу на вивченні і осмисленні головного призначення: зрозуміти і прийняти свою природню мету. Процеси самопізнання і самоосмислення є неодмінним аспектом фахової підготовки і неперервного розвитку кожного військовослужбовця Національної гвардії України. Адже без такого осмислення неможливо утвердити і сприяти збереженню миру, безпеки і стабільності в суспільстві. Моральні концепти честь мужність, закон пронизують увесь зміст фахової підготовки, організацію життєпростору наших військовослужбовців. Разом з тим, індивідуальне усвідомлення моральних приписів і суджень у процесі фахової підготовки військовослужбовців Національної гвардії України відбувається і через відбиття цих концептів через ідеї військового лідерства, усвідомленої відповідальності командира за стабільний моральний стан особового складу.

Безумовно визначне значення має осмислення моральних концептів у процесі інтелектуального розвитку і виконання багатofакторних складних соціально цінних завдань. Тому для глибокого осмислення моральних концептів честі, мужності, закону, на наш погляд, має відслідковування індивідуального інтелектуального, психо-емоційного і етичного прогресу кожної конкретної особи військовослужбовця Національної гвардії України, глибинного розуміння індивідуального морального права, моральних суджень і прагнення справедливості. У цьому вбачаємо певний перетин філософських міркувань і висновків Григорія Сковороди і бачення теорії розвитку моральності особистості, запропонованої Кольбергом [1]. Військовослужбовець Національної гвардії України осмислює моральні приписи, концепти не лише з позиції суспільних норм, а передусім з точки зору законності і повного узгодження з особистісними концептами.

Інакше кажучи, військовослужбовець Національної гвардії України своєю професійною діяльністю, особистісними ставленнями і смислами утверджує цінності стабільності, миру, порядку в суспільстві. Така діяльність має в базисі спиратися на ментально обумовлені традиції і глибинні історичні корені філософування. Не втратили в наш час слова, презентовані у виданні, підготовленому Л. Ушкаловим, коли до Г. Сковороди, що промовив дід-пасічник у творі «Напоєні дні» (повість про Г. Сковороду автора Михайла Івченка: «Ти будеш говорити про Бога, чисту совість, правду людську! Нащо й кому вони здались? Хто тепер живе по правді, хто шукає її? Нема її, ніколи не було й не буде! А Сковорода відповідає на те: «В кожного живе вона в серці. І колись настане час: прокинеться людина, – а навколо ранок, сонце сміється. І засміється людина з радості великої й пізнає свого Бога, своє щастя» [5 с. 358].

Важко переоцінити роль військовослужбовців Національної гвардії України не лише для виконання складних бойових завдань у період воєнного стану, але й для Перемоги, відновлення мирного життя і утвердження стабільності, законності і порядку в суспільстві.

Список використаних джерел:

1. McLend Saul. (2013). Kolberg. URL : www.simplypsychology.org/kohlberg.html
2. Ворожбіт-Горбатюк В.В., Борисенко Н.О. Високий моральний дух курсантів (слухачів, студентів) військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти – ресурс сили в епоху інформаційних війн. *Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс: монографія* / за ред. В.А. Кротюка. Харків: ФОП Федорко М. Ю., 2021. С. 333–350
3. Доктрина з військового лідерства в Національній гвардії України. Наказ командувача Національної гвардії України 06.12.2022 № 450. URL : <https://ngu.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/vkp-1-00.01-doktryna-z-vijskovogo-liderstva-v-ngu.pdf>

4. Закон України Про Національну гвардію України. *Відомості Верховної Ради*, 2014, № 17, ст.594. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18#Text>

5. Ушкалов Л. (2017). *Ловитва невлонного птаха: життя Григорія Сковороди*. Київ, Дух і літера, 368 с. (<https://duh-i-litera.com/bookstore/lovytva-nevlonnogo-ptaha>)

ДОВІРА ЯК ПРИНЦИП ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ: ДО АКТУАЛЬНОСТІ ЕТИЧНИХ НАСТАНОВ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

*Гриненко Дмитро,
аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Дестабілізація безпеки в геополітичному просторі, що ознаменувалася повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, докорінно змінила життя українців та їх світогляд. Реалії сьогодення першочергово змушують замислитися над пошуком сенсу життя, праведності та істини, що призвело до актуалізації української філософської спадщини.

Поточний конфлікт глобально деформував довгострокові норми людського існування в різних сферах життя. Війна призвела до невід'ємних втрат, безробіття та зменшення соціальних зв'язків, поставивши під сумнів традиційні погляди різних верств населення, спонукаючи націю задуматися над своєю життєвою орієнтацією. Масові людські втрати під час війни актуалізують питання про сенс людського буття. Довіра як один із фундаментальних принципів людського буття, руйнується через дестабілізацію та невизначеність людини у воєнні часи. У зв'язку з чим посилюється інтерес серед широких верст населення до етичних настанов Г. Сковороди.

Філософія Григорія Сковороди відзначається глибоким усвідомленням соціальних і культурних патологій тогочасного суспільства. Іронічно, навіть саркастично описуючи спосіб життя, який призводить людину до втрати гармонії зі світом та з собою, філософ у кожній строчці своєї творчості залишає духовний заповіт як дорозказ до справжнього життя своїм нащадкам.

Особливо своєчасними є етичні настанови великого Г. Сковороди у ситуації невизначеного майбутнього, яка провокує агресію та недовіру до дійсності. Розмірковуючи над сутністю проблем сучасності, більшість українців втратили не лише звичний ритм життя, але й почали сумніватися в собі, співгромадянах та державі. Спадок, залишений філософом, нагадує, що незламність у битві зі злом витікає із мудрості, внутрішньої сили та невід'ємної єдності з однодумцями. Центральним поняттям істинної

загальнолюдської філософії у його творчості виступає необхідність побудови міцного суспільства на основі спільних моральних цінностей та базовому розумінні принципів справедливості. Безперечно, філософська творчість Григорія Сковороди, як вершина української барокової традиції, відкриває можливість порівняти та перейняти його систему поглядів в рамках концепції спорідненості загальнолюдських цінностей.

Для нашої держави курс на загальнолюдські цінності не непорушним. Навіть у тяжкі часи протистояння воєнній агресії – пріоритетом є людське життя, здоров'я та гідність, як найвищі цінності відповідно до конституції, зазнає викликів, які покладають певний рівень особистої та загальної відповідальності на Президента, армію та перед усім – суспільство. Важливо розуміти, що високий аванс довіри, яку наразі мають державні інституції є нестабільним, бо переважно моделюється зовнішньою агресією, а не єдністю в баченні майбутнього. Саме тому, побудова довготривалої концепції довіри до влади потребує формування на засадах загальнолюдських цінностей, довгострокової програми щодо майбутнього, таким консолідуючим проектом, безперечно є філософія Миру, паростки якої відчутні у філософсько-антропологічних інтенціях творчості Г. Сковороди. Сучасний імператив – «бачу майбутнє, своєї країни в очах своїх дітей, і за це варто боротися», перегукується зі сквородинівською філософією, який висловлював думку, що Добро є найвищою етичною настановою, а людські відносини повинні базуватися на справедливості, доброзичливості та гармонії.

Григорій Сковорода відзначався критичним ставленням до служіння владі, але був переконаний, що розвиток держави починається з внутрішнього морального зростання кожного індивіда. Його погляди на саморозвиток та внутрішню гармонію відігравали ключову роль у формуванні стійкого суспільства. Аргументація зводилася до переваги простої соціальної структури, в якій гарантується свобода кожній особі та підкреслюється важливість справедливого устрою, в основі чого лежала ідея служіння владі для благополуччя громадян. Результатом такого устрою є формування національної згуртованості, чіткої позиції громадян, які мали власну виражену думку та впевненість у відношенні до політичних рішень.

Ідеї Просвітництва, ретранслятором яких на українські терени був Г. Сковорода, акцентують нашу увагу на ролі розуму та свободи в прийнятті рішень. Проблематика питання знаходить вирішення в основі поваги та довіри до людини, яку Григорій Сковорода вбачає як істоту здатну до відповідальних

рішень. Філософ підкреслював необхідність виховання праведних та мудрих особистостей, які в подальшому можуть служити загальному благу. Він вірив, що державний устрій має ґрунтуватися на принципах гуманізму та гармонії між суспільством і владою. В його творах та листах до старого товариша Михайла Ковалинського, визначається важливість мудрого управління, ґрунтованого на справедливості та етиці. Це відображає його переконання у необхідності збереження довіри до влади через розуміння її автентичності у моральних цінностях.

Чесність та справедливість, виявлені як у творчості, так і у житті Григорія Сковороди, сприяли ствердженню довіри. Його підхід до розвитку особистості, повага до свободи та чесність перед іншими визначали його авторитет в очах українців та його вплив на різні верстви суспільства. Його філософія була спрямована на глибоке розуміння сутності людини та необхідності відмови від непотрібних соціальних конвенцій. Сковорода може розглядатися як патріот, який вбачав у своїй нації потенціал для саморозвитку та досягнення вищих моральних цілей. Його погляди впливали на формування національної свідомості та сприяли розвитку ідеї національного самовизначення.

Таким чином, етичні настанови Г. Сковороди, які визначалася ним у загально філософському сенсі, заставляють нас переглянути принципи взаємодії індивіда та держави у оптиці духовного заповіту Г. Сковороди. Визнаючи значення свободи думки та висловлювань, мудрець проводив паралель між обмеженням, накладеним релігійними чи державними структурами та обмеженнями розвитку особистості та свободи. В сучасному контексті важливим та вірним залишається твердження, що стабільна держава та задоволене суспільство ґрунтуються лише на міцних основах, які мають певне підґрунтя, а саме: довіру до влади, людську свободу, спільні інтереси та мету.

Список використаних джерел:

1. Конституція України / Розділ 1. Стаття 3. Електронний доступ: <https://www.president.gov.ua/ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini-rozdil-i>
2. Сковорода Г. Повне зібрання творів у двох томах / Г. Сковорода. – Київ: Обереги, 1994. – Т. I – 527 с.
3. Сковорода Г. Пізнай в собі людину / Г. Сковорода. – Львів: Світ, 1995. – 528 с.
4. https://chtyvo.org.ua/authors/Skovoroda/Piznai_v_sobi_liudynu_zbirka/

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК ПРІОРИТЕТНЕ ПОЛІТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

*Давидяк Василь,
аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Формування національної ідентичності є одним із пріоритетних завдань політикуму та соціуму в цілому. Ця тема набула широкого обговорення в українській науковій спільноті, зокрема, це праці Є. Бистрицького, С. Пролеєва, О. Білого, Р. Зимовця та ін. Більшість дослідників розуміють, що втрата ідентичності, у тому числі й національної, є найбільшою соціальною травмою. Тож, аналізуючи феномен ідентичності, дуже важливо уникати редукціонізму та універсалізму. Адже сьогодні, як зазначає Є. Бистрицький, «виникає нагальна потреба в філософському розумінні онтологічної різниці, в даному разі ідентичності як умови можливості та ідентичності як однозначного образу Іншого» [1, с. 50]. Таке розрізнення вимагає від дослідників знання культурних кодів, етноментальних характеристик та специфіки становлення тієї чи іншої нації у історичному вимірі. Задля того, щоб зрозуміти теперішнє, принциповим моментом є вираховування складнощів формування національної ідентичності, обумовлених попереднім розвитком, на чому наголошує Н. Радіонова [3, с. 26]. Також важливим є розуміння досвіду міжкультурних відносин та тих наративів, що утворилися протягом тривалого часу. Як зазначає Р. Зимовець: «ще на початку минулого століття в українців не було спільних, загальнонаціональних ідентифікаторів; по суті, модерної національної ідентичності як такої ще не існувало» [1, с. 354].

Отже, так сталося історично, що український народ завжди вимушений був відстоювати право на національну ідентичність, на жаль сучасний віток історії не є виключенням. Український народ самовіддано протистоїть ворогу у запеклій війні за право на свободу і незалежність.

Список використаних джерел:

1. Бистрицький Є., Пролеєв С., Білий О., Лозниця С., Зимовець Р., Кобець Р. 2018, Національна ідентичність і громадянське суспільство. – Вид. 2-ге, допов. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА.
2. Колективна пам'ять, примирення і міжнародні відносини. 2023, Колективна монографія / наук. ред. Ніколя Масловскі, Анжей Шептицький; наук. ред. укр. Видання А.М. Киридон, С.С. Троян; пер. з польск. В.Ф. Саган. Київ: Ніка-Центр,
3. Радіонова Н. Комунікативні практики ХІХ століття, або дещо про їхню користь і шкідливість для постіндустріальної доби // Освітній дискурс. - № 44 (4-6), 2023. – С. 22 – 29.

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА СТВОРЕННЯ СПРАВЕДЛИВОГО СУСПІЛЬСТВА

*Доценко Євген,
аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Питання суспільної справедливості, з філософської точки зору, тісно пов'язане з ідеєю гендерної рівності. Ці два поняття виходять за рамки простого, загальноприйнятого розподілу обов'язків між жінками та чоловіками. Вони порушують фундаментальні питання щодо сутності людської свободи, гідності та справедливості.

Рівність прав між чоловіками та жінками є запорукою успіху демократії та фундаментальним елементом людської прогресії. Якщо звернутись до Європейського інституту гендерної рівності, то він чітко відповість на питання, що бути рівними – це не синонім до слова однаковими. Рівність у цьому контексті виступає саме у правах та можливостей людей, що не залежать від їхньої статі.

Що стосується нашої держави, то Україна приділяє велику увагу питання гендерної рівності, активно впроваджуючи та підтримуючи усі необхідні заходи, які гарантують права та можливості для всіх громадян, незалежно від їх статі, чи гендерної приналежності.

Згідно тлумачень, які утворилися саме з витоків філософських думок, розвиток особистості та досягнення більшої свободи залежить від гендерної рівності. Тобто, філософія дає нам змогу чітко зрозуміти що саме виступає основою для справедливого. Під справедливим треба розуміти спроможність суспільства гармонічно курувати можливостями та визнавати гідність кожного індивіда.

Гендерну рівність викликають етичні проблеми, що тісно пов'язані з визначенням поняття справедливості. Концепція інтерсекціональності вказує нам на гендерні аспекти, що пов'язані з іншими видами дискримінації та нерівності. Філософська точка зору вимагає переосмислення традиційних культурних уявлень і уявлень про ролі чоловіків і жінок у суспільстві. Розглядаючи таку парадигму з точки зору філософії, можна сказати, що це є невід'ємною складовою процесу еволюції. Такі поступові зміни сприяють на уявлення сучасного суспільства.

Для створення суспільства, яке у першу чергу має бути справедливим, гідним та гармонійним, для всіх його членів, необхідно не лише визнання рівності, але й глибоке розуміння його філософських і етнічних коренів. Філософська думка допомагає зрушити формальні бар'єри, для переосмислення

культурних парадигм та рольових моделей, які сприяють нерівності. Погляд на гендерну рівність як на моральний обов'язок, який виходить за межі розподілу ресурсів, легше здійснити за допомогою рефлексії. Саме вона створює основу для суспільства, де кожен індивід може розвиватися в повному обсязі у вимірі своєї свободи та демонструвати свою гідність.

Список використаних джерел:

1. Дашковська О.Р Принцип гендерної рівності: поняття, витоки і роль на сучасному етапі розвитку суспільства. Порівняльно-аналітичне право. – 2014. - №5. – С. 20–23.
2. Герц А.А Права людини, сексуальна орієнтація та гендерна рівність. – 2018. – С. 323.
3. Пищуліна О. Гендерна рівність і розвиток: погляду контексті Європейської стратегії України. – 2016. С. 244.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОМ: ЕТИЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ

Дуфек Денис,

аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Проблема добра і зла набуває нового значення у світлі викликів, пов'язаних із становленням технологічного суспільства, де штучний інтелект (ШІ) стає ключовою темою сучасного наукового та гуманітарного дискурсу, провокуючи роздуми щодо його етичного виміру. Суперечності, пов'язані із можливостями функціонування та використання ШІ обговорюються як громадськими групами, міжнародними корпораціями, так й урядовими структурами, приділяючи увагу таким ключовим аспектам, як функціональність, прозорість, потенціал зловживань, благодійність, упередженість, безробіття, соціально-економічна нерівність тощо. Водночас стверджується ідея перетворення ШІ в «нове божество» [1], формуючи питання щодо небезпеки можливої автоматизації моралі, деградації людських навичок, соціально-психологічного та духовного впливу ШІ.

Не викликає сумнівів, що людський інтелект, як могутня сила, може бути використаний як для добра, так і для зла, і ШІ не є винятком. Сьогодні людство володіє силою, більшою за давньогрецьких богів, але з менш зваженою етикою. Ганс Йонас висловив занепокоєння з цього приводу кілька десятиліть тому. Максима філософа: «Людству Бути» – отримує нове значення в ситуації ризиків застосування штучного інтелекту. Так, ШІ збільшує ефективність дії *homo sapiens*, проте породжує нові екзистенційні суперечності. Як зауважує П.В. Грін, людство потрібно навчитися краще контролювати себе, уникати

спокус зла та піклуватися один про одного [2]. У технологізовану світі людина повинна бути більш стриманою, що не можливо без усвідомлення власної відповідальності, у тому числі й за наслідки використання штучного інтелекту, бо лише людина здатна переорієнтувати заповідь «не убий» на принцип «сприяння життю».

Список використаних джерел:

1. Cannon L. What is Mormon Transhumanism? *Theology and Science*. 2015. №13 (2). P. 202–218.
2. Green B. P. Some Ethical and Theological Reflections on Artificial Intelligence. URL: <http://www.pcts.org/meetings/2017/PCTS2017Nov-Green-ReflectionsAI.pdf>

ГУМАНІСТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У ФІЛОСОФІЇ Г.СКОВОРОДИ

Ємельяненко Анна,

*доктор філософських наук, професор,
професор кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»*

Григорій Сковорода був українським філософом і педагогом, який мав значний вплив на українську культуру і морально-етичну філософію. Він висловив багато важливих ідей, серед яких були морально-етичні аспекти. Сковорода підкреслював важливість особистого розвитку, пізнання себе та розвитку власної душі, розвивав ідеї гідності, справедливості і моральних цінностей.

У даній роботі ми хочемо звернути увагу дослідників творчості та філософії Г. Сковороди не тільки на його філософсько-педагогічні ідеї, але, перш за все, на морально-етичні підстави, що сформували головні принципи підходу українського мислителя до розуміння й пояснення реальності. Принципове повернення філософсько-педагогічного мислення до реальних життєвих проблем особистості, інтерпретація таких проблем через категорію екзистенції, розпочате «великим українцем», на нашу думку, мало принципову теоретико-методологічну особливість, яка суттєво сприяла й подальшому розвитку філософсько-педагогічних концепцій. І полягала вона, насамперед, у тому, що реальність життєвого світу людської істоти почала знову відтворюватися у філософському мисленні у категоріях психоемоційного кшталту. Намагаючись визначати сутність існування, Г. Сковорода торував

шлях для самоздійснення людей у специфіці неможливості для них задовольнятися лише повсякденним буттям.

«Сутнісні сили людини – це все те, спираючись на що людина здатна стверджуватися у світі суто людським способом: свідомість, діяльність, спілкування, можливість відрізнити цінне від доцільного, наділення смислами і значеннями предметів та явищ, розуміння суті речей. Сутнісні сили людини – передумова і прояв її життєвого успіху. Джерелом їхнього розвитку є і сама людина також. Освіта – це перш за все самотворення особистості.

Філософські ідеї Г. Сковороди пов'язані з вченням про любов, свободу і людське щастя зберігають актуальність через багато століть після смерті письменника. Філософ хотів, щоб його читачі розібралися в тому, як стати щасливими. Недарма Г. Сковороду називають «українським Сократом», – він, як і давньогрецький філософ Сократ, вважав, що метою людського життя є досягнути щастя. Він був переконаний у тому, що філософствування може навчити людину стати щасливою.

Григорій Сковорода був відомий своєю гуманістичною філософією, яка виявлялася в його творчості підвищенням гідності людини, сприянням особистісному розвитку, боротьбою з соціальними нерівностями, моральними цінностями та гуманізмом. Він підкреслював гідність кожної людини, незалежно від її соціального статусу чи становища. Сковорода ставив людину в центр своєї філософської уваги і прагнув до її підвищення. Він вважав, що кожна людина має можливість зростати і ставати кращою версією себе. Сковорода висловлював сумнів щодо соціальних нерівностей та нерівності перед законом. Він вірив у необхідність створення справедливого суспільства, де кожна людина має рівні права. У своїй філософії він підкреслював важливість моральних цінностей, які повинні керувати життям людини.

Таким чином, гуманістична проблематика в філософії Г. Сковороди була важливим аспектом його творчості, спрямованої на підвищення гідності і покращення життя людини.

Список використаних джерел:

1. Попович М. Григорій Сковорода: Філософія свободи. – 2 вид. – К.: Майстерня Білецьких, 2008. – 256 с.
2. Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода: семінарій / Л. В. Ушкалов. – Харків: Майдан, 2004. – 776 с.
3. Шинкарук В. Проблеми філософії культури в творчості Г. Сковороди // Сковорода Григорій. Образ мислителя. – К., 1997.– С. 6 – 11.

СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ АГРЕСІЇ У ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ

Задорожний Сергій,

аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г. С. Сковороди

В контекстах українського сьогодення, коли посилюються прояви агресії в просторах соціального і людського буття, нагальним завданням є посилення політико-правових і культурно виховних механізмів її запобігання. У зв'язку з чим набуває актуальності розробка теоретично-методологічних засад дослідження феномену агресії та виявлення багатовимірності його інтерпретацій. Важливого значення у концептуалізації поняття агресії набуває звернення до сквородинівської традиції. Зокрема, у творчості Г. Сковороди можна прослідкувати соціально-антропологічні та екзистенційно-антропологічні інтерпретації агресії. Це й тема внутрішнього конфлікту людини у виборі між волею Божею та волею людською: «...Душа наша тілесним не може бути задоволена // Вона тільки небесним горить щоб нудьгу наситити свою. // Як потік до моря швидко тече, як сталь до магніту пряде, // Як полум'я тремтить до гір так дух наш до Бога тремтить» [1, с. 53]. Це й внутрішній конфлікт людини, що стоїть на роздоріжжі між традиційним та ранньо індустріальним урбаністичним світом, який кидає виклик не тільки звичному способу життя, але й змінює внутрішнє відчуття часу: «Не піду в місто багате. Буду на полях жити. // Буду вік свій коротати, де тихо час біжить... // Міста славні, високі, море печалі несуть, // Ворота червоні, широкі, в неволю гірку ведуть...» [1, с. 62].

Інтерпретації агресії у творчості у Г. Сковороди дозволяють дослідити її антропологічне коріння, відкриває внутрішній конфлікт людини, яка прагне змінити власний духовний світ. Як доводить Г. Сковорода, це надзвичайно тяжка робота, з якою не кожна людина може впоратися. Саме тому, образ людини настільки різноманітний у творчій інтерпретації митця – від конструктивного до деконструктивного, від прихованої і пасивної агресії до імпульсивних проявів афективних станів.

Творчість Григорія Сковороди у певному сенсі є демонстрацією людських вад, причин і проявів агресії у просторах національного, людського та суспільного буття. Його творчість – це своєрідний культурно-виховний проект подолання агресії та виховання власної душі у гармонії, злагоді з собою та в мирі зі світом. Тож, надзвичайно актуально у контекстах сьогодення звучать його славетні рядки: «Хто серцем чистий ідушею, // Не потрібна тому броня, // Не потрібен шолом на шию, // Не потрібна йому війна» [1, с. 70].

Список використаних джерел:

1. Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів / За редакцією проф. Леоніда Ушкалова. – Харків – Едмонтон – Торонто : Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011. – 1400 с.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Г.С. СКОВОРОДИ

Зінов'єва Катерина,

аспірантка кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Сучасна українська культурно-просвітницька позиція модернізації суспільства вимагає актуалізації проблеми осмислення культурного осередку молодого просвітницького фронту. Недарма, звернемося у дослідженні до творчості непересічної особистості – українського культурного філософа Г.С. Сковороди. Незаперечна актуальність проблематики полягає у необхідності формування у молодого покоління потреби у збагаченні і непорушному збереженні національних традицій, культурно-історичних ідей, світоглядних наративів свідомого відчуття приналежності до свого народу. Григорій Савич Сковорода вважається батьком української духовної культури. Дуже влучно зробив характеристику діяльності гуманіста-просвітника Павло Тичина: «потоки творчого мислення Сковороди такі були потужні, що вони, спадаючи із верховин в долину, ламали на своїм путі усі колючки і бур'ян, перестрибуючи через каміння гостре, і розливалися широко по всім роздоллі» [4]. Саме тому, дуже важливо не тільки усвідомлювати важливість просвітницького виховання наших сучасників, але й систематично здійснювати таке виховання. Зауважу, що це в першу чергу має бути виховання на світоглядному ґрунті, яке закладається родиною, школою і державою. З історіософічного надбання про Григорія Сковороду бачимо, що на літературно-філософській спадщині яскраво відобразився дух українського народу і старої школи, адже Григорій Савич навчався саме у Київській школі і відносив себе до української народності і культурного просвітництва. Найважливішим моментом культурної спадщини філософа є те, що Григорій Савич вважав за потрібне і важливе – це усунення зла, тобто беззаперечно потрібно було поширювати освіту серед народу. Недарма, він пройшов вагомий шлях виховання, педагогіки і вчителювання на теренах тогочасної освіти суспільства. Відтак, він був викладачем у Харківському колегіумі, де викладав грецьку мову, етику, поетику і синтаксис. Пізніше за розпорядженням Є.А. Щербініна, який призначив Сковороду на вчителювання у казенній школі у додаткових класах

(класи призначалися для дітей незаможних, яких приймали на державний кошт), де він викладав катехизм. Одним із важливих моментів культурної діяльності Г.С. Сковороди є вплив на відкриття Харківського університету, адже переважна кількість його друзів і прихильників творчості допомогли у матеріальному питанні. Сковорода був практичним філософом, який поєднував у своїй техніці філософування морально-практичну стратегію донесення важливості етики у нашому житті, що робить його нашим сучасником. Григорій Сковорода бажав поширювати свої культурні ідеї серед сучасного йому суспільства, вживав певних заходів для досягнення своєї мети, з одного боку – усна проповідь, з іншого – завдяки своїм творам і листам. Його твори дуже сильно розходилися в рукописах, який бажали мати багато його прихильників і друзів. Величезне значення у просвітницькій діяльності мав наочний приклад власного життя, в якому він цілком здійснив вимоги свого високого морального ідеалу. І ось в цьому бачимо приклад цілковитої гармонії між навчанням, світоглядом та життям, тобто він жив так, як навчав, і навчав, так, як жив [2]. Це все має велике значення у взаємозв'язку з моральними ідеалами, які філософ свідомо обрав для життєвих принципів. Сковорода дуже глибоко віддавався своєму внутрішньому самопізнанню, адже він дуже часто віддалявся від усього земного і матеріального, і таким чином прагнув вищого і починав говорити про щасливий життєвий шлях, який сам обрав. Будучи активним творцем власної долі, Сковорода сприяв розвитку критичного мислення у своїх сучасників щодо віри, а з другого- вперто запроваджував серед суспільства моральний ідеал. Тобто критика була направлена лише на Біблію, у якій він намагався висвітлювати релігійні питання, які були першочергові у тодішньому культурному житті. Теологія Сковороди визначалася універсальним характером і органічно пов'язувалася з філософією. Релігійні інтереси того часу відігравали вирішальне значення у культурному житті суспільства, оскільки були пов'язані з просвітою, початковою народною освітою і справами добродійними [2]. Етична проповідь Сковороди носила просвітницький характер, залишаючи свій духовний відбиток у культурному житті учнів, прихильників і громадян, з якими спілкувався філософ. На зламі двох історичних епох, коли викорінювалося усе українське, була знищена Гетьманщина, ліквідована Запорізька Січ, запроваджено закріпачення селян Лівобережної України, Києво-Могилянська академія була переведена на викладання на російській мові, але попри усі незгоди філософ обрав шлях занурення у духовну реальність. Тому на сьогодні дуже важливо, що кожен індивід має усвідомити, що зречення культурної

ідентичності, яка є у нашої особистості – це втрата свободи і самотності. Звичайно, що формування, культурної, національної свідомості відбувається за класичною схемою Мирослава Гроса, що включає три фази становлення нації: академічну – культурну – політичну [1]. Історично склалося, що українці протягом віків, поколінь кров'ю і своїм життям жертвують і виборюють свободу і національну ідентичність, тому потрібно культивувати свою душу і розум у напрямку культурно-просвітницького виховання, щоб наступним поколінням не потрібно було нічого доводити у національному питанні.

Отже, культурно-просвітницька діяльність Г. Сковороди – вагомим надбанням та ресурсом духовного оновлення української нації.

Список використаних джерел:

1. Агеева В. За лаштунками імперії / Віра Агеева. – Київ: Віхола, 2023. – 353 с.
2. Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода / Д. Багалій. – Київ: Орія, 1992. – 472 с.
3. Ушкалов Л. Українське барокове богослов'я. Сім етюдів про Григорія Сковороду. Харків, 2001. С. 95. / Леонід Ушкалов. – 2001. – С. 95.
4. <https://www.pdatu.edu.ua/news-13/znakova-postat-hryhoriia-skovorody-v-ukrainskii-kulturi.html> [Електронний ресурс]

ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЖИТТЯ І СМЕРТІ У ТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ

Калугін Ілля,

аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Творча спадщина Г. Сковороди, кажучи буквально, є наскрізною демонстрацією його життєвого шляху, способу думання та яскравих екзистенційних переживань, якими забарвлена його творчість. Однією із найскладніших тем власної життєтворчості, до пошуку відповіді на яку Г. Сковорода звертається протягом всього життя, – це тема життя і смерті. Читаючи твори Г. Сковороди досить важко провести розрізнення між спогадом і ретенцією (у сенсі феноменології Е. Гуссерля), бо з одного боку, його творчість – це індивідуальне відтворення переживання часу, з іншого – загальний соціокультурний зріз тогочасності, а ще з одного – Сковорода позачасом, з іншого – він для кожного часу. Тож, багатогранність творчості й життєтворчості Г. Сковороди дозволяє кожному побачити й відчути «свого Сковороду». Нещодавно «свого Сковороду» крізь призму колізії самопізнання та відчуження між оптимізмом і песимізмом філософсько-освітніх

і культурно-антропологічних розвідок Г. Сковороди, було репрезентовано у монографії М. Култаєвої та Н. Радіонової [1].

Мій Сковорода приваблює мене віртуозною, глибоко філософською інтерпретацією проблеми життя і смерті, яку він здійснює в модусах і контекстах життєтворчості. Особливо приваблює його осмислення феномена соціальної смерті в екзистенційно-антропологічних моделях інтерпретації життя і смерті. Феномен соціальної смерті Г. Сковорода розуміє надихаючись працями улюбленого автора Луція Аннея Сенеки, останній сприймає життя як протяжну смерть [2, с. 129].

Отже, актуалізація проблематики життя і смерті в інтерпретації Г. Сковороди в канві філософських рефлексій російської військової агресії, є відлунням роздумів Г. Сковороди з приводу соціальної смерті тогочасної царської росії, бо Премудрість: «Вона має сто імен, але у росіян її ім'я – безглуздя» [2, с. 127].

Список використаних джерел:

1. Култаєва М., Радіонова Н. Просвітницька мобільність і романтичне прискорення: Г. Сковорода та М. Гоголь (філософсько-освітні та культурно-антропологічні розвідки): монографія. – Київ: Вид-во «Людмила», 2023. – 226 с.
2. Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів / За редакцією проф. Леоніда Ушкалова. – Харків – Едмонтон – Торонто: Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011. – 1400 с.

ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ПІД ЧАС ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ

Коляда Аліна,

*аспірантка 1 року навчання спеціальності 035 – Філологія
ХНПУ імені Г. С. Сковороди*

У часи війни, питання національної консолідації набуває особливого значення. Виклики, пов'язані з воєнними конфліктами, не тільки ставлять перед суспільством завдання збереження своєї незалежності, але й вимагають зміцнення національної єдності [10, с. 22–25].

Ця стаття присвячена вивченню та аналізу концепцій та стратегій національної консолідації під час воєнних конфліктів, зосереджуючись на їхніх політичних та педагогічних аспектах через призму філософського розуміння.

Мета полягає в розкритті взаємозв'язку між політичними рішеннями, освітніми стратегіями та філософськими концепціями як засобами досягнення національної єдності під час воєнного конфлікту. Підходячи до теми з точки

зору філософського аналізу, ми сподіваємося розширити розуміння та внести внесок у стратегії управління суспільством в періоди воєнних турбулентностей.

Проблематика, пов'язана з процесами консолідації суспільства, стала предметом дослідження відомих зарубіжних вчених, серед яких варто відзначити Гільєрмо О'Доннелла (1986), Філіпа Шміттєра (1995), А. Шедлера (1998), Дж. Лінца та А. Степана (1996) та інших.

В Україні феномен соціальної консолідації, спроможної інтегрувати суспільство в єдиний цілісний соціальний організм і впливати на цивілізаційний вибір, здобув значний розгляд у наукових дослідженнях таких вчених, як М. Бондаренко, С. Бабенко, О. Боровський (2017), Г. Луцишин (2015), О. Майборода (2017), А. Овчаров (2014), Ю. Поліщук (2017, 2018), О. Постельжук, Г. Невинна, Л. Валюх (2021), Ю. Руденко (2020), Т. Сергієнко, Ю. Куріс (2022), О. Суший (2018), Н. Хамітов (2017) та інші.

Останнім часом в країнах Європейського Союзу та інших націй виникла необхідність визначення та впровадження концепції «консолідації суспільства». Це поняття не лише внесено до процедурних документів, а й набуло практичного втілення. Зараз багато європейських країн дивляться на положення концепції соціальної єдності, яка була розроблена в 1990-х роках, як на практичний засіб для формулювання основних принципів і принципів національної соціальної політики [11].

Війна, особливо та, яка розглядається як справедлива та захисна, часто стає каталізатором об'єднання суспільства. Вона не лише дозволяє тимчасово відсунути на задній план внутрішні соціальні та політичні конфлікти, але й формує відчуття спільності в оцінці причин війни та відповідальності за її початок [1, с. 22–32].

У контексті національної консолідації суспільства важливо визначити роль педагогічних аспектів у формуванні громадянської спільноти та національної ідентичності. В розвинених країнах видатна роль у цьому процесі належить впливовим громадським організаціям, які розглядаються як ключові агенти педагогічного виховання громадян. Сприяючи формуванню національної свідомості та культури, ці організації виконують педагогічну роль у зміцненні національної спільноти [3, с. 247–257].

Громадянське суспільство, розглядане як ключовий чинник політичного розвитку та державотворення, визначається педагогічними аспектами формування громадянина із національною свідомістю та політичною культурою. Тут освіта виступає як ключовий інструмент для навчання громадянської відповідальності та активної участі в житті суспільства [2, с. 138–157].

За вказівкою Луцишина Г., процес консолідації можливий між різними соціальними групами, і педагогічні аспекти відіграють важливу роль у формуванні спільних цінностей, ідей та національних концепцій серед різних соціокультурних груп [4, с. 120-133].

У важливому аспекті державотворення в Україні важливо створити педагогічні умови для формування інститутів громадянського суспільства, що сприятимуть територіальній єдності держави та сприяють сталому розвитку. Освіта в цьому контексті слугує інструментом для виховання громадян, здатних захищати інтереси держави та активно взаємодіяти в громадянському процесі.

В аспекті політичної динаміки соціальної консолідації українського суспільства, важливо звернутися до праць видатних дослідників, таких як Лінц та Степан, О'Доннелл та Шміттер. Зокрема, Лінц та Степан в своїй роботі «Проблеми демократичних трансформацій і консолідації: південна Європа, Південна Америка та посткомуністична Європа» (1996) розглядають аспекти консолідації в різних регіонах світу, включаючи посткомуністичну Європу [5, с. 73–78].

Одним із ключових аспектів політичної консолідації, зазначеним О'Доннеллом та Шміттером у їхній роботі «Трансформації від авторитарних режимів: закінчальні та відкладені наслідки» (1986), є стійкість демократичних інститутів та ефективність їхньої роботи. Вони вказують на необхідність ефективного функціонування політичних інститутів для досягнення консолідації.

Дослідження А. Овчарова, що стосується соціально-психологічних чинників суспільної консолідації, може бути застосовано до політичного контексту. Соціально-психологічні аспекти, такі як взаємовідносини між політичними елітами та населенням, релігійні та культурні фактори, можуть впливати на стабільність політичного середовища та сприяти процесам консолідації [6].

У світлі робіт Луцишина, який розглядає вплив інститутів громадянського суспільства на національну консолідацію в Україні, можна висловити припущення, що активна участь громадських організацій та їхній вплив на формування громадянської свідомості можуть грати ключову роль у політичному об'єднанні суспільства.

Отже, політична складова соціальної консолідації в Україні обумовлена ефективністю політичних інститутів, взаємодією політичних еліт з громадянами та впливом громадських організацій на формування громадянської свідомості [7, с. 79–86].

Соціальна консолідація, розглянута з педагогічної точки зору, визначається формуванням спільних цілей та інтересів через освітні та вихованські

ініціативи. Педагогічна система виступає керівною силою для налагодження партнерських відносин між суспільними групами, сприяє соціальній підтримці владою та формує освічений та свідомий середній клас [8, с. 209–237].

У висновках можна відзначити, що проблематика консолідації суспільства у часи війни виявляється важливою як для політичного, так і для педагогічного аспектів. Війна, зокрема справедлива та захисна, може тимчасово об'єднувати суспільство, проте важливо розуміти, що це об'єднання може бути тимчасовим і залежить від певних обставин [9, с. 235–238]. Політичні аспекти консолідації нації під час війни включають формування національної ідентичності, утвердження громадянського суспільства та зміцнення державотворення. Ключовою роллю тут виступає взаємодія політичних еліт, національних лідерів та громадських організацій у сприянні консолідаційним процесам [12].

З педагогічної точки зору важливо розглядати освіту як ключовий інструмент формування громадянської свідомості та національної ідентичності. Громадянське виховання та взаємодія освітніх інститутів грають визначальну роль у створенні сприятливого середовища для національної консолідації [13].

Українське суспільство має враховувати не лише політичні виклики, але й педагогічні можливості для досягнення сталої соціальної консолідації. Зокрема, важливо створювати умови для розвитку громадянського суспільства, зміцнювати освітні ініціативи та підтримувати спільні цінності.

В цілому, консолідація нації у часи війни потребує інтегрованого підходу, що враховує як політичні, так і педагогічні аспекти. Тільки такий комплексний підхід може сприяти створенню стійкої національної єдності та забезпечити розвиток суспільства в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів.

Список використаних джерел:

1. Луцишин Г. Вплив інститутів громадянського суспільства на процес національної консолідації в сучасній Україні. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2015. Вип. 4 (78). С. 22–32.
2. Майборода О. Консолідація українського суспільства в умовах російської агресії: проблема пошуку оптимальних політичних рішень. Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2017. Вип. 5–6 (91–92). С. 138 – 157.
3. Овчаров А. Соціально-психологічні чинники суспільної консолідації. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2014. Вип. 34. С. 247–257.
4. Поліщук Ю. Суспільна консолідація як важливий фактор цивілізаційного вибору України. Наукові записки. Вип. 2(94). 2017. С. 120–133.
5. Постельжук О., Невинна Г., Валюх Л. Специфіка демократичної консолідації в Україні: безпековий вимір. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 6. С. 73–78.
6. Руденко Ю. Консолідаційна модель національної ідентичності: від теорії суверенітету до теорії політичної модернізації: монографія. Київ: Видавництво «Людмила», 2020. 364 с.
7. Сергієнко Т., Куріс Ю. Консолідація українського суспільства в умовах військової агресії російської федерації проти України. Humanities Studies. 2022. Випуск 11(88). С. 79–86.

8. Суший О. Консолідаційно-деконсолідаційна поліритмія українського націєтворення. Психологічні науки, 2018. Вип. 1(11). С. 209–237. URL. [S.O.V._N-consolidation.pdf](#)
9. Хамітов Н. Творення людяності як головна мета суспільної консолідація в Україні. XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Людяність творчості як творчість людяності» (25 травня 2017 року, м. Київ). Київ: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. С. 235–238. URL. <https://ela.kpi.ua/bitstream/>
10. Європейська соціальна модель і соціальна згуртованість: яку роль відіграє ЄС? / Фонд ім. Фрідріха Еберта, Регіональне представництво в Україні та Білорусі. Лотар Вітте. Київ: Заповіт, 2006. 44 с.
11. Європейська конвенція з прав людини. URL https://www.echr.coe.int/documents/convention_ukr.pdf
12. Linz J., Stepan A. Problems of Democratic Transitions and Consolidation Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. 504 p.
13. O'Donnell Guillermo, Schmitter Philippe Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies – Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1986.

СИМПТОМАТИКА КУЛЬТУРНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ЧЕРЕЗ НЕГАТИВНУ ПРОПАГАНДУ

Константінов Юрій,

аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Проблема пропаганди під час війни, зазвичай інтерпретується дещо спрощено – у своїй більшості вона визначається як діяльність медіа-ресурсів країни агресора. В той же час по суті це форма комунікації, що має спрямування на поширення фактів, аргументів та відомостей для створення певної суспільної думки на користь однієї зі сторін. Пропаганда здатна змінювати ставлення людей до тих, чи інших подій. Через те, що феномен інформаційного впливу на свідомість має прихований характер, питання його досліджень залишаються й досі актуальними і не до кінця вивченими. Доки існує можливість негативного впливу на мислення та діяння хоча б однієї людини, цю проблему не можна вважати повністю вичерпаною.

Так як вплив на свідомість громадян з боку країни-агресора опосередковано становить загрозу національній та територіальній цілісності України, це питання можна віднести до сфери безпеки і вважати одним з найголовніших. Наслідками недостатньо приділеної свого часу уваги інформаційному захисту населення є саме російсько-українська війна, що мала початок ще у 2014 році.

Варто звернути увагу, що Г. Почепцов розглядав інформаційну війну, як «найінтелектуальніший варіант військового протистояння, оскільки і суб'єкт,

і об'єкт впливу тут – людський розум...Якщо звичайна війна націлена на тіло людини, то інформаційна... на її розум» [3, с. 7]. Основними засобами такої війни є саме пропаганда, під якою, як вважає Г. Почепцов, слід розуміти певні інтенсивні комунікативні процеси, мета яких змінити поведінку аудиторії, на яку вони налаштовані [4].

Дослідники виділяють два види пропаганди – позитивну та негативну. Через вплив на людську свідомість негативна пропаганда спроможна впливати на формування громадської думки з перевернутою системою моральних цінностей.

Феномен пропаганди розглядався багатьма дослідниками та вченими, такими як Ф. Гоффман, Н. Кастельс, Р. Джонсон, Г.Почепцов, М. Гетьманчук, В. Ліпкан, Є. Магда, Р. Марутян та іншими. В той же час, дослідженню проблеми прихованої пропаганди війни, що використовується в кіномистецтві, приділено недостатньо уваги. Інколи залишаються непоміченими та не підданими аналізу кадри з фільмів, через які робиться спроба втілення геополітичних міфів та амбіцій агресора, його історичних фальсифікацій, не визнання та виправдовування ним своїх воєнних злочинів, інше.

Український досвід культурного протистояння агресії рф вказує на те, що використання нею маніпуляцій носить тривалий та системний характер.

Маніпуляція завжди являється прихованою, тому зрозуміти, що це саме вона, дуже важко [1].

Аналіз російської пропаганди проти України свідчить, що медіаманіпуляція, як вид психологічного впливу, значною мірою здійснюється через кінематограф. При цьому вид мистецтва рф трансформується в потужну інформаційну зброю. Ведення війни проти українців та України здійснюється у тому числі й на інформаційному фронті. Такі кінострічки почали з'являтися ще за довго до російсько-української війни, що вказує на тривалий та системний характер антиукраїнської пропаганди та підготовки для вторгнення.

Зокрема, Р. Марутян, науковець і активна громадянська діячка, розглядає кіноіндустрію, як таку, що формує ті чи інші міфи та наративи [2].

В той же час, шляхом впливу на минуле здійснюється й програмування майбутнього. Все це відбувається саме через культуру, яка вибудовує в людській свідомості певні варіанти поведінки, тим самим змінюючи реальність. Таким прикладом може слугувати наратив роспропаганди – «деди воювали».

Через асоціативне мислення об'єктом сприйняття даної інформації згадуються події, які в його житті не мали місця. В той же час, про які він неодноразово чув та спостерігав у фільмах – події Другої Світової війни.

«Неодноразово чув та спостерігав» – це про один зі способів відкладення інформації на підсвідомість людей, що здійснюється шляхом частих повторень (звідси «повторення – мати вчення»). Ця інформація перебуває незатребуваною до певного моменту. Таким моментом може бути почута ключова фраза (пароль доступу). При цьому у людини пробуджуються раніше запрограмовані почуття та емоції. Саме ті, які були закладені в певне слово, чи фразу. У даному випадку – це бажання продовжити справу «дедов», тобто вбивати, бо на війні саме вбивають. Інших асоціацій не може бути викликано, якщо такий заклик звучить з вуст країни-агресора.

Також прикладом може слугувати впроваджене рф на Донбасі слово «ополченці» по відношенні до російських терористів. Яке мало собою здійснити їх ототожнення з радянськими «воїнами-визволителями» у Другій Світовій.

Вплив на підсвідомість такими засобами являється зброєю уповільненої дії, що у подальшому використовується тривалий час. Здійснюючи тим самим підготовку людей до сприйняття тієї, чи іншої запропонованої неправдивої інформації, як справжньої.

Дане бачення підтверджується і в праці Р. Марутян, де вона пише, що якщо телевізійні новини відображають вимоги до тактичної комунікації, то культура відноситься до галузі комунікації стратегічної [2].

Пропаганда війни асимілюється з пропагандою ненависті, жорстокості, насилля та вбивств. Вони подаються в російському кінематографі, як щось звичне та закономірне. Головними героями нерідко в таких фільмах виступають саме вбивці.

Для прикладу можна навести художній фільм російського виробництва («Брат 2», 2000 р., режисер О. Балабанов). Фільм містить не тільки пропаганду українофобії та російського фашизму, а й наратив, про те, що Крим російський і вони його повернуть. Про що в одному із сюжетів герой фільму найманий вбивця Віктор Багров промовляє – «Ви мені, ще за Севастополь відповісте».

Подіям фізичного вторгнення російською федерацією в Крим передувало вторгнення ними на віртуальному рівні. Задля цього були проведені певні інформаційні маніпуляції, що мали на меті викликати підтримку населення подальшим їх діям по анексії української території.

Це відбувалося поетапно. Спочатку здійснювалось розповсюдження інформації представниками рф про Крим як сакральне місце для росіян. Далі пішли потоки про великі, порівняно з українськими, російські пенсії та зарплати. І на останок, – активне маркування культурного простору Криму

саме як російського. Тільки після чого вже потім відбулося вторгнення «зелених чоловічків» та «ввічливих людей» [2].

Пропаганда війни подається разом з пропагандою перемоги, які зображено як «захист від ворога». Яскравою ілюстрацією і доказом цієї тези є телесеріал («Свати-4», 1 серія, 2010 р., режисери А. Яковлев та Ю. Мороз).

Отже, в кіноіндустрії задіяні не тільки пропаганда війни та українофобія, а й спроби викривити ті, чи інші історичні події, фальсифікувати українську національну ідею (російсько-українсько-польський історичний фільм «Тарас Бульба», 2009 р., режисера В. Бортка).

Аналіз кінематографу вказує, що негативна пропаганда присутня саме в російських фільмах. Протистояти якій здатне тільки нове українське кіномистецтво (український історичний фільм «Голока», 2020 р., режисера М. Ілленка).

Така пропаганда загрожує не тільки культурі, а й руйнує цивілізаційні підвалини людського буття. Але, «бомбові удари», що були завдані РФ по українській культурі, бумерангом повернулися на росію й досягли цілі. І як результат, – симптоматика деградації, не тільки російського кінематографу, а і її культури в цілому.

Список використаних джерел:

1. Карпенко М.П. Суть поняття «маніпуляція», її характеристика та методи нейтралізації. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2015. Вип. 45, С. 26–34.
2. Марутян Р. Сміслові війни сучасності : український вимір. *Matrix Divergent*, 13 березня 2017. URL: <https://matrix-info.com/rosiya-gotuyetsya-do-velykoyi-vijny-tu/>
3. Почепцов Г.Г. Смісли і війни : Україна і Росія в інформаційній і смісловій війнах. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». 2016. – с. 7.
4. Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія». 2015. – с. 168.

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСГУМАНІЗМУ

Косс Андрій,

*аспірант кафедри філософії Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»*

В епоху Нового часу спостерігається активний розвиток технологій, що призводить до звільнення від суб'єктивізму та ослаблення антропоцентризму. Для раціонального використання наукових досягнень в соціумі англійський філософ Ф. Бекон закликав «звільнитися від ідолів або суб'єктивізму» [1, с. 84]. Через відхід людства від антропоцентризму та емпатії виник новий напрямок

гуманізму – постгуманізм, який базується на біоцентризмі та егоїзмі. Цей гуманізм нейтрально ставиться до емпатії або її заперечує, що призводить до виникнення антигуманістичних тенденцій.

На кожному історичному етапі розвитку людства трансгуманізм виникає в рамках гуманізму та визначає його загальну специфіку. На першому етапі розвитку гуманізму виник теогуманізм, в якому сформувався теотрансгуманізм. Він розглядав релігійні практики як технології досягнення безсмертя через душу та активно впливав на стан та формування тілесності людини. Другий етап – це гуманізм, який використовував тілесні технології та мав тілеснотрансгуманістичну спрямованість, на відміну від першого в ньому вплив на душу був через тілесно орієнтовані практики. Наступний етап виникає як постгуманізм і використовує біоетичні технології та має трансгуманістичну спрямованість. Завершальним етапом еволюції гуманізму можна назвати неогуманізм. Він має неотрансгуманістичну спрямованість та базується на антропобіоцентризмі та біоантропоемпатії. Формує відносини до людини як тілесно-духовної істоти.

Можна вважати, що трансгуманізм – це напрямок та технологія перебудови людської тілесності, яка може мати гуманістичну чи антигуманістичну спрямованість. Прикладом можуть бути ідеї німецького філософа Ф. Ніцше, який у 1883 році у книзі «Thus Spoke Zarathustra» (Так казав Заратустра) порівнював людину з натягнутим канатом над прірвою між твариною та надлюдиною [2, с. 8]. В цій концепції ігнорується місце людини у соціумі, адже вона є лише проміжною ланкою при формуванні надлюдини. Виникнення антигуманістичних тенденцій призвело до руйнування людини як цілісно-духовно-тілесної істоти через виникнення расистсько-фашистських тенденцій, примусових евгенічних програм, які найбільших масштабів досягли у Німеччині, Китаї та Індії. В Німеччині з 1933 по 1945 рр. було стерилізовано понад 400 тисяч осіб [3, с. 14]; у Китаї з 1980 по 2014 рр. – 107 мільйонів жінок [4, с. 275]; в Індії з 1975 по 1977 рр. – проводилось до 8,2 мільйонів на рік [4, с. 277]. У XXI ст. питання емпатії набуває все більшої актуальності, адже при її втраті, в рамках сучасного рівня розвитку біотехнологій та генетики стало можливо створення штучних пандемій для контролю людської популяції, для позбавлення від непрацездатної частини населення, яку Держави змушені утримувати за рахунок податків здорового населення.

Отже, на кожному етапі розвитку гуманізму присутні свої трансгуманістичні спрямованості, а використання цих технологій може

мати як антигуманістичну, так і гуманістичну спрямованість. В рамках гуманістичної спрямованості можливо використання наукових досягнень природних наук для усунення недоліків людської тілесності: нарощування шкіри, вирощування органів, редагування генному для лікування хвороб. Ми вважаємо, що філософське вчення трансгуманізму дає можливість по-новому подивитися на тілесність, не лише як просторово-часове обмеження, але і як на сферу діяльності покращення людської природи та сформувати морально-етичні стовпи незламності в суспільстві, які повинні бути закріплені правовими нормами держави.

Список використаних джерел:

1. Філософія: підручник / В.С. Бліхар, М.М. Цимбалюк, Н.В. Гайворонюк, В.В. Левкулич, Б.Б. Шандра, В.Ю. Свищо. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2021. 440 с.
2. Nietzsche F. Thus Spoke Zarathustra / in translated by T. Common. Pennsylvania, 1999. 335 p.
3. Carney A. B. «As Blond as Hitler»: Positive Eugenics and Fatherhood in the Third Reich. Florida, 2005. 109 p.
4. Rowlands S., Regmi P. R. The Use of Forced Sterilisation as a Key Component of Population Policy: Comparative Case Studies of China, India, Puerto Rico and Singapore. *Indian Journal of Public Administration*. 2022. Vol. 68, Issue 2. P. 271–284. DOI: 10.1177/00195561221082984 (date of access: 18.11.2023).

ДОБРО І ЗЛО У ПРАКТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Кравченко Олена,

кандидат філософських наук, доцент,

*доцент кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П. Стогнія
Університету Григорія Сковороди в Переяславі*

Життя людини в сучасному суспільстві все більше набуває кризових ознак, загрозливих явищ та соціокультурних протиріч. Можна констатувати прояви низької загальної культури, бездуховності і морально-емоційної роз'єднаності в соціумі, коли моральна свідомість особистості не спроможна до самовизначення. А так як питання сутності моралі перебуває в нерозривному зв'язку з проблемою природи доброчесностей, то звернення до практичної філософії Григорій Сковорода є сьогодні як ніколи актуальним.

Згідно з києворуською традицією філософування, людина, незважаючи на Божественну передвизначеність своєї долі, була наділена самовладдям, тобто вільним вибором між добром і злом. І таке відчуття дотичності

до незвіданої безкінечності світу Божого закликало людину вдосконалюватися, оновлюватися і духовно зростати. Одночасно така можливість передбачала дотримання принципу особистої відповідальності за всі вчинки і дії. Адже, багато що залежало від бажання і вміння особи зробити правильний вибір, стати на шлях доброчесності і морального самовдосконалення, виявити поміркованість і стриманість щодо спокус і пристрастей, а вже потім від долі. Як навчитися цьому – предмет практичної етики, яка розробляє кожен доброчесність і кожен поступок, дає конкретні поради, як краще діяти у певних обставинах.

Григорій Сковорода перспективу самовдосконалення особистості бачив у такій свободі волі, коли людина відкриває в собі глибинні внутрішні джерела, які дадуть їй змогу стати чистішою, кращою, переорієнтуватися з виключно земного існування на духовне вдосконалення та змінити власне життя [1, с. 210]. Філософ вважав, що для людини благо є доступним у земному житті, а добро, як кінцева мета найвищого блага, може бути будь-ким досягнуте. При цьому, у своїх діях людина повинна керуватися волею не зовнішньою, а волею внутрішньої людини, бо тільки «духовный же человек есть свобод[ен]» [3, с. 44]. Тобто, джерелом істинної доброї волі є Бог. Невдячна зла воля, «наполнившая сердечное нѣдро неусыпаемым червием, безпереривно денно і ношно душу гризущим» [3, с. 107], протистоїть добрій волі.

У розумінні співвідношення двох воель Г. Сковорода дотримується двонатурності світу як незлитого поєднання. Філософ порушує питання про подолання волі злої і здобуття волі доброї. Адже, чим більше узгоджена наша воля з волею Божою, тим ближче ми до істинної людини. «Положись на его и здѣлай его волю святую своей волею, – радить мислитель. – Естли ее принимаеш, то уже стала и твоя» [2, с. 342]. Таке добровільне підкорення волі Бога ґрунтується на вірі в його благодійність і мудрість. І хоча Г. Сковорода нерідко вдається до біблійного вислову «страх перед Богом», це підкорення Богові не викликає незадоволення. Це, швидше, сприйняття його волі з готовністю і вдячністю. Віднині волею людини стає Божественна воля, вона набуває тих моральних якостей, які філософ приписує божеству. Страх у такому баченні невіддільний від індивідуально-особистісного переживання надії, прагнення до спасіння.

Якщо доброчесністю є дотримання заповідей Божих, то гріхи виступають порушенням цих заповідей. Г. Сковорода не надає гріхам, тобто злу, самостійного значення, бо добро і зло не є двома крайнощами, самодостатнім є тільки добро. Добро сприймається як норма, зло ж – відхилення від норми,

нестача доброчесності. Тому, крім природного, абсолютного зла існує, на думку Григорія Савича, ще й інший вид – зло спричинене самою людиною, «тобто порочністю душі, яка створюється під впливом звички» [3, с. 344]. Це, перш за все, «сребролюбіє, честолюбіє, сластолюбіє, тщеславіє...» [3, с. 35]. Серцевиною всіх «зол» філософ вважає грошолобство, яке веде до війн, вбивств, ворожби, крадіжок, невдач, печалі, відчаю, навіть самогубства і властиве тільки «зовнішній людині». Натомість людина, вільна від матеріального світу, тобто «внутрішня людина», що відкидає все зовнішнє і керується «чистим» серцем, наближається до Бога, стверджуючи цим перемогу добра. Тому, вважає філософ, сили для боротьби зі злом є у самій людині, вони дані їй природою. Міркування філософа про можливість людини подолати зло в цьому, а не в потойбічному світі, – важливий аспект етики. Отже, людина може творити власне буття через здійснення свободи вибору між добром і злом.

Григорій Сковорода у тлумаченні таких почуттєво-ментальних станів існування людини, як надія, страх, турбота, нудьга, спирається на одну з провідних ідей своєї філософії – двонатурність світу. З одного боку, ці стани є результатом розлагодження зв'язку елементів у тілі, «...а саме: коли вогонь або земля переважає, або те й інше» [3, с. 282]. Тут філософ слідує поширеному в добу античності та середньовіччя поглядові, згідно з яким різні сполучення субстанцій (землі, води, вогню і повітря) впливають на психічний стан людини, породжуючи афекти – «хворобу душі», яких потрібно позбутися, щоб набути душевний спокій. З іншого боку, Г. Сковорода надає цим пристрастям позитивного забарвлення: «...Турботи, страх і подібні афекти – від Господа. Вони навіть роблять людину блаженною» [3, с. 283].

Тобто, філософ закликає до поміркованості та приборкання пристрастей, а не їх відсутності. Проте невпевненість людини у собі, розгубленість у житті, нерішучість у добрих справах породжує сум, коли душа «грустит и мятется. Будто пчела, заперта в горнице, а солнечный свѣтлѣйшій луч, окошко пронзающій, зовет ее на цвѣтоносные луга. Сія мука лишает душу здравія, разумѣй мира, отнимает кураж и приводит в разслабленіе. Тогда она ничем не довольна, мерзит и состояніем и селеніем, гдѣ находится» [2, с. 430]. Душевний смуток ранив не тільки серце, нутроці, але й мозок людини, заганяє її у безвихідь, штовхає на негідні вчинки, губить її в гріховнім потоці. Григорій Савич сум і смуток вважає початком гріховної духовної смерті, тому «щасливий, хто вільний від цих афектів» [3, с. 282]. Проти нудьги філософ радить «озброїтись», щоб не зійти з чесноти в моральне зло. Гріхи, переконаний Г. Сковорода, не тільки породжують смерть, але й роблять її

живою, дієвою, наступальною. Побороти цю «люту» смерть можна любов'ю до прекрасного, високого, вічного, а тому не страшна смерть благочестивим, які сповна присвятили себе службі Богові, позбулися заздрощів, хіті до накопичення матеріальних благ, забобонності, бо для них смерть – це початок нового вічного кращого життя. Оскільки життя, за Г. Сковородою, – це життя відповідно до закону Божого, то людина має вивіряти свої вчинки й думки за найвищим мірилом. Проте, хто досягає своєю мудрістю цього щабля, хоч і отримує найвищу насолоду, у повсякденному спілкуванні приречений на самотність, бо «це щось велике і властиве лише найвеличнішим мужам і мудрецам» [3, с. 230].

Отже, проблема морального вибору людини між добром і злом – одна із концептуальних у практичній філософії Григорія Сковороди. Самоцінність людського «Я», на думку філософа, залежить від внутрішнього світу людини, спрямованості її думки, що визначається природною вдачею, внутрішніми духовними можливостями особистості. Для обрання власного способу життя людині необхідно виборювати в собі чесноти, які наближають цей стан, через здійснення свободи вибору між добром і злом.

Список використаних джерел:

1. Кравченко О. Драма «Воскресіння мертвих» Георгія Кониського та філософсько-естетичні погляди Григорія Сковороди. *Переяславські Сковородинські студії*. 2011. Вип. 1. С. 206–211.
2. Сковорода Г. Повне зібрання творів: у 2 т. / ред. кол. В.І. Шинкарук (голова) та ін. Київ: Наукова думка, 1973. Т. 1. 531 с.
3. Сковорода Г. Повне зібрання творів: у 2 т. / ред. кол. В.І. Шинкарук (голова) та ін. Київ: Наукова думка, 1973. Т. 2. 574 с.

НАПРЯМИ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Крайня Ольга,

здобувачка I курсу, Харківський національний медичний університет

*Науковий керівник: **Бондар Т.В.**, доктор філософії,*

викладач кафедри української мови, основ психології та педагогіки

Харківського національного медичного університету

Питання морального виховання виходить на одне з перших місць у загальній системі навчання, виходячи з того, що в Україні обрано курс на побудову гуманного демократичного суспільства, що передбачає культ Людини і Народу, гуманні відносини між людьми в усіх сферах життя [3].

Відмітимо, що 8 листопада 2023 року Голова Верховної Ради України Руслан Олексійович Стефанчук привітав рішення Єврокомісії офіційно рекомендувати розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу [4]. Однією з обов'язкових вимог для успішного здійснення цього процесу є відповідність українського рівня освіти європейському [5]. Як вже зазначалося, морально-етичне виховання є невід'ємною складовою загального навчального процесу. Воно включає в себе декілька важливих аспектів, які в синтезі спроможні забезпечити утвердження морально-етичних норм у свідомості кожного здобувача вищої освіти, а саме:

- виховання патріотизму, прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій нашого народу;
- активну громадянську позицію та відповідальність перед державою та суспільством;
- виховання загальнолюдських духовних цінностей;
- створення умов для вибору особистістю власної світоглядної позиції;
- набуття навичок вирішення конфліктів та прищеплення миролюбної позиції;
- виховання міжнародних гуманітарних цінностей, розуміння міжнародного права;
- виховання інформаційної грамотності.

Звернемо увагу, що всі вище перераховані складові сприятимуть формуванню унікальної особистості із власною обґрунтованою думкою та свідомим світосприйняттям. Тому актуальність морально-етичного виховання здобувачів у закладах вищої освіти очевидна.

З огляду на сьогоднішній день, одним із найбільш пріоритетних напрямів здійснення морально-етичного виховання серед здобувачів вищої освіти є виховання патріотизму, утвердження особистої гідності як окремого представника нації, одночасно усвідомлення себе частиною єдиної України та її народу, формування активної громадянської позиції [6]. Університетське життя побудовано в такий спосіб, щоб можливості втілення в реальність вище перерахованих завдань були враховані. Слід згадати не тільки про обов'язкові навчальні дисципліни етичного напрямку (наприклад, курс філософії, української мови за професійним спрямуванням та ін.). Також невід'ємною частиною морально-етичного виховання у ЗВО є заходи факультативного характеру, що організовуються різними кафедрами та спільнотами. Найяскравішим прикладом такої діяльності є влаштування Днів донора цільної крові. Регулярна організація онлайн-зустрічей здобувачів із представниками територіальної оборони, зокрема Харківщини. Користуються популярністю заходи творчого

характеру, наприклад, літературні вечори «Моя Україно, натхнення моє». Все це сприяє вихованню відповідальності за власне життя, утвердженню активної громадянської позиції, формуванню патріотичних якостей тощо.

Зазначимо, що неможливо увявити морально-етичне виховання без роботи над усвідомленням важливості загальнолюдських духовних цінностей. Паралельно з вихованням патріотизму, національної гідності та свідомості система освіти також має включати види діяльності, направлені на формування в здобувачів таких духовних якостей, як цінність власного життя та життя оточуючих, оцінка важливості здоров'я, почуття особистої свободи та гідності, відповідальності за власний вибір, розуміння поняття справедливості та рівності в соціумі, здатність до самоповаги, толерантності, чуйності та оптимізму. Ці духовні якості розвиваються в студентів завдяки різноманітній методології навчання в закладах вищої освіти, а саме:

- упровадження в навчальний процес альтернативних способів роботи, чергуючи їх між собою протягом заняття (індивідуальна робота/ робота в групі);
- намагання створити цікавий та корисний навчальний процес, використовуючи індивідуальний підхід до кожного здобувача;
- прагнення викладати матеріал, збагачуючи його прикладами з повсякденного життя, що не тільки заохочує здобувачів до обговорення тієї чи іншої теми, а й зближує останніх із викладачем під час дискусії [1].

Відмітимо, що важливим напрямом сучасної української освіти є створення умов для здобувачів набуття навичок вирішення конфліктів та прищеплення миролюбної позиції [6]. Навчання в закладах вищої освіти має сприяти тому, щоб під час освітнього процесу здобувачі вчилися формулювати власну думку та обов'язково вміти її обґрунтувати, що є невід'ємною складовою серед переліку навичок самостійної, свідомої особистості. Безумовно, ці навички, отримані на заняттях у вищому навчальному закладі, допоможуть вирішувати конфліктні питання цивілізованим, демократичним способом і поза межами університету. Тому цій складовій морально-етичного виховання здобувачів варто приділяти особливу увагу [1].

Якщо розглядати політичну ситуацію в Україні не з точки зору окремого громадянина нашої держави, як згадувалося на початку, а з позиції представника держави, то неможливо не звернути увагу на такий напрям навчально-виховного процесу, як розуміння понять «міжнародне гуманітарне право» та «міжнародні гуманітарні цінності». Із цими аспектами взагалі має бути ознайомлена кожна людина, проте, враховуючи військовий стан в Україні та відповідне положення її громадян, це питання набуває більшої актуальності. Важливість розуміння основ міжнародного гуманітарного права пояснюється

тим, що воно фактично регулює наше повсякденне життя, взаємодії один з одним, класифікує населення на певні групи (сюди відносяться комбатанти і нонкомбатанти, представники цивільного населення і т.д.) й описує права та обов'язки для кожної з них. Кожен здобувач вищої освіти має розбиратися в основах цих понять, знати і розуміти, в чому полягає їх важливість. Без цього неможливе формування особистої свідомості на високому рівні [4].

Ще одним важливим напрямом морально-етичного виховання є робота над інформаційною грамотністю. Сучасні технології вдосконалюються із кожним днем у геометричній прогресії, тому рівень інформаційної грамотності має відповідати цьому темпу. Звертаючись до цієї теми, можна навести як приклад ті ж військові процеси в нашій державі: це війна нового покоління, коли засоби технологій не поступаються за ефективністю традиційним методам. Інформаційна зброя – дуже потужний, але й одночасно небезпечний інструмент, якщо ним користується необізнана, несвідома людина. Сьогодні кожен здобувач має розвивати скептичне мислення, вміти відсортовувати та аналізувати отриману інформацію, робити з цього власні висновки [2].

Отже, виховання в здобувачів вищої освіти морально-етичних цінностей є одним із викликів сьогодення. Це складний освітній процес, метою якого є формування унікальної особистості із власною обґрунтованою думкою та свідомим світосприйняттям через такі напрями, як виховання патріотизму, національної свідомості, розуміння важливості міжнародного права, прищеплення загальнолюдських духовних цінностей, практика інформаційної грамотності, набуття навичок вирішення конфліктів та утвердження миролюбної позиції.

Підкреслимо, що концентрація уваги саме на морально-етичному вихованні здобувачів у закладах вищої освіти в нашій державі забезпечить не тільки відповідність європейським та загальносвітовим освітнім нормам, що полегшить процес інтеграції України, а й поступово створить нову генерацію молоді, яка буде вирізнятися високими духовними цінностями, наявністю власної думки та буде гідним уособленням української нації.

Список використаних джерел:

1. Виноградова О. В. Групова динаміка та комунікації. Динаміка розвитку групи і команди: методичні вказівки для самостійної роботи. Державний університет телекомунікацій. Київ. 2022. 24 с.
2. Вихрущ В.О., Гуменюк С.В., Вихрущ-Олексюк О.А. Психодидактика вищої школи: інноваційні методи навчання: навч. посіб. Тернопіль: Крок. 2017. 280 с.
3. Про рішення Верховної Ради України щодо збільшення фінансування на освіту (держбюджет на 2024 рік). URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/derzhbiudzhedom-na-2024-rik-zbilsheno-finansuvannia-na-osvitu-mon> (дата звернення: 10.11.2023).

4. Про рішення Єврокомісії офіційно рекомендувати розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. URL: <https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/243401.html> (дата звернення: 12.11.2023).

5. Про отримання звіту Єврокомісії щодо України в межах Пакету розширення Європейського Союзу. URL: <https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/243402.html> (дата звернення: 12.11.2023).

6. Про схвалення Стратегії розвитку медичної освіти в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України № 95-р від 27 лютого 2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/95-2019-%D1%80#Text> (дата звернення: 08. 11. 2023 р.).

ПІСЕННО-СПІВАНИЙ ПОЕТ-МИСЛИТЕЛЬ ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА

Кулешір Марія,

*викладач кафедри германських і романських мов,
Київський національний лінгвістичний університет*

13 жовтня 2023 року у Харкові, а з інтервалом у чотири дні, тобто 17 жовтня, в Одесі письменник і музикант Сергій Жадан з колегами презентували свій новий проект – музичний альбом «SKOVORODANCE». Здійснення цього важливого проекту стало можливе завдяки спонсорській підтримці, яку надало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Goethe-Institut в Україні, Культурно-просвітній центр «Будинок Нюрнберга», «RAZOM». Підтримку проекту також надає державний Харківський літературний музей, з чия ініціативи власне й постала ця дивовижна робота.

Як відомо, місією проекту, закладеною його творцями, є, вдаючись до фігурального сучасного вислову, перезавантаження творчості Г. Сковороди, зокрема його поетичного доробку, а саме – тих поетичних творів, які входять до відомої всім збірки поета, його візитівки, «Сад божественних пісень». У збірці, пригадаємо, є тридцять поетичних текстів. З них одинадцять було відібрано для цього альбому. В альбомі є ще й дванадцята, заключна, композиція, але створена на слова С. Жадана. Для створення альбому згуртувався поважний, досить великий колектив – понад тридцять п'ять митців зі сфери популярної музики. В проектній команді креативно працювали такі професіонали музичної індустрії як Олег Каданов, Юрек Якубов, Сергій Савенко, Галина Печеніжська, Хор одиноких сердець сержанта Пеппера, Frank London та інші фахівці-митці. Яскравості та інтриги додала проекту участь Ірени Карпи – раніше епатажно-скандальної-розкутої письменниці-феміністки, дипломованої філологині-германістки. Юрій Гуржи, українсько-

німецький музикант і діджей, та Лесик Омодада, мультиінструменталіст і звукорежисер з Тернополя, здійснили звукове продюсування. Юрій Гуржи задіяний також як вокаліст. З метою ефективною промоції альбому було створено відеокліп на, знову ж таки, найупізнаванішу композицію – «Нрав і права», яка звучить у відомій хрестоматійній п'єсі «Наталка-Полтавка» І. Котляревського.

Про інтерес Жадана до Сковороди свідчить публікація на його офіційній ФБ сторінці: «Тут ходив Сковорода». Літо 2020. Слобожанщина закипає травою і сонцем».

Жадан охоче розкриває свій зв'язок із Сковородою, зізнаючись: «Для мене Сковорода – надзвичайно важлива постать. Я закінчував Сковородинівський університет в Харкові. Тому я так чи інакше – сквородинівець». Справді, відомим фактом біографії Жадана є те, що він є випускником Харківського національного педагогічного університету. До того ж Жадан є почесним доктором своєї *alma mater*, і сприймає це почесне звання як особливу величну відзнаку. Своєю чергою Сковорода є патроном Харкова, а це означає, що для міста його легендарна постать як ангел-охоронець. Тут доречно згадати інші міста та місця, які вважають Сковороду своїм покровителем: Національний університет «Києво-Могилянська академія», біля якої стоїть відома скульптура Сковороди, яку миють традиційно студенти «могилянки», а також Університет Григорія Сковороди в Переяславі, і в тому ж Переяславі на Київщині відомий музей Сковороди. Жадан жартує, що «Сковороди вистачить на всіх».

Сам С. Жадан називає альбом «постмодерним у хорошому сенсі», а музику характеризує як «мішанину, яка гарно тримається купи». Проте, звичайно ж, Жадан визнає оригінальність проекту, кваліфікуючи його як «крафтову роботу», і пояснює, що до відомих віршів Сковороди була спеціально створена характерна атмосферна музика, і також було пропрацьовано всі тексти, відібрані до альбому з метою їх прийнятної адаптації до сприйняття сучасною слухачькою аудиторією. Тож робота була зроблена масштабна креативною групою від початку і до кінця, охопивши всі етапи та особливості проекту.

Жадан переконаний, що цей проект належить до числа тих, що сприяють реактуалізації класичної літературної спадщини, скорочують відстань між класиками та сучасниками, фасилітують діалог епох та поколінь, роблять класичний літературний пласт більш зрозумілим, доступним для сучасників, є ефективним каналом, за допомогою якого уможливується рецепція корифеїв української літератури. Подібні проекти націлені на промоцію

та популяризацію культури, що є надзвичайно важливо з огляду на необхідність плекання національної ідентичності та культурної освіченої особистості.

Альбом «SKOVORODANCE» витримано в регі-стилістиці, що доволі несподівано, проте привабливо та інтригуюче. Крім музичного стилю регі, в альбомних композиціях звучить також даб. Проте, виявляється, це не єдині музичні стильові доміанти. Характерність музики альбому згенерована творчим баченням, чи то пак слуханням, композитора Юрія Гуржи, якому притаманна пластичність в творчому процесі роботи з текстовим та музичним матеріалом. Власне, в музиці альбому регі не є класичним варіантом, започаткованим його засновником Бобом Марлі чи його близькими послідовниками. Той варіант регі, який створено спеціально для альбому, рясніє парафразами та варіаціями, що наближує його до кращих традицій постмодерну. Музика, слід зазначити, очікувано варіюється від пісні до пісні – тож слух реципієнта тішить цілий букет музичних стилів, що змінюються, доповнюючи одне одного, утворюючи привабливу стильну поліфонію, западаючи в пам'ять, міцно асоціюючись з мудрими настановними текстами Сковороди. Так, рокова манера виконання йде на зміну естрадній тональності, а далі психоделічне звучання створює відчуття позачасовості, потім мотиви спіричуелс чергуються з фрагментами ска та регі. Завдяки такому багатому музичному асортименту тексти Сковороди отримали поліваріантну інтерпретацію, що, однак, не заретушовує його філософії, а, навпаки, артикулює її.

Цікавими є міркування Жадана про стан поезії у світі та в Україні. На його думку, можна говорити про «феномен українського поетичного простору і української поетичної популярності».

Тут хотілося б згадати ще один цікавий авторський музичний проект, внаслідок якого вірші Сковороди стали піснями. Йдеться про проект Петра Приступова, українського барда, кобзаря, гітариста, композитора, радіожурналіста, співака, лауреата Міжнародної літературно-мистецької премії імені Г. Сковороди 2011 року, лауреата всеукраїнських фестивалів авторської пісні «Оберіг», «Білі вітрила». У його композиторському доробку більш як півтори сотні пісенних композицій на поетичні тексти українських та зарубіжних літераторів. Звичайно ж, працював Приступов і з текстами Сковороди, зокрема із збіркою «Сад божественних пісень». Більш того, бард вважає, що компонування музики на поетичні тексти Сковороди є справою його життя, перлиною його композиторської діяльності. Цій роботі Приступов присвятив більш як три десятиліття свого життя, адже поклав на музику всю збірку, тобто всі тридцять поезій «Саду». Проект розпочався у 1974 році

у Києві в Україні, а завершено його було у 2008 році в Ерфурті в Німеччині, куди переїхав музикант у 2003 році і відтоді там мешкає. У 1990-х роках Приступов здійснив переклад текстів збірки на сучасну українську мову. Відомими є також моноспектаклі за творами Сковороди, автором яких є Приступов, які поставлено у 2002 році: «Відаю людину», моноспектакль, постановка та виконання П. Приступова, «П'ять слів Григорія Сковороди», духовна містерія, постановка та виконання П. Приступова. Пісні Приступова увійшли в інші спектаклі: «Сад божественних пісень» за сценарієм В. Шевчука, режисер А. Кужельний, пісні П. Приступова, поставлено на сцені театру «Сузір'я» у 1990 році, грали в Україні та за кордоном; «Щастя, де ти живеш?», автор сценарію С. Майданська, пісні П. Приступова, Національна філармонія, м. Київ, 2002 року. Варто згадати одноактну шкільну п'єсу за творами Сковороди «Всяк є сам, де серцем сам», яку Приступов створив адресно для учнів спеціально для кращого засвоєння навчального програмного матеріалу з української літератури про життя та творчість Сковороди.

Отже, творчість Г. Сковороди поза часом і разом з тим на часі. Впродовж століть тексти мандрівного філософа-поета апелюють до читачів, слухачів. Ці тексти привертають увагу музикантів, які докладають творчих зусиль, щоб перетворити їх на пісні, і у такий натхненний ритмічно-музичний спосіб увиразнити їх звучання, диверсифікувати їх презентацію, поглибити їх рецепцію, актуалізувати їх інтерпретування.

КРЕАТИВНІСТЬ В ЛІТЕРАТУРНИХ ІНТЕР'ЄРАХ Г. СКОВОРОДИ

Логун Віталій,

аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

У контексті дослідження креативності в літературних інтер'єрах Григорія Сковороди, важливо розглянути, як цей видатний український філософ і письменник використовував простір інтер'єру як засіб для вираження глибоких філософських ідей і емоцій. Літературні інтер'єри Сковороди, часто переповнені символізмом і алегоріями, є важливою частиною його творчості, що дозволяє нам глибше зрозуміти його творчий світогляд.

Перше, що впадає в око при аналізі інтер'єрів Сковороди, це їх здатність відображати внутрішній світ персонажів. Часто простори, у яких відбуваються дії, відображають душевний стан героїв, їхні пошуки, сумніви та прозріння. Наприклад, замкнені або тісні приміщення можуть символізувати обмеженість

світогляду або внутрішні конфлікти, тоді як відкриті, світлі простори можуть відображати свободу думки та духовну гармонію.

Крім того, Сковорода часто використовує інтер'єри як засіб для розгортання філософських діалогів та дискусій. Вони стають своєрідною сценою, де розгортаються розмови про мораль, етику, існування, та інші важливі теми. Інтер'єр не просто фон, він активно впливає на перебіг діалогу та розуміння тексту.

Григорій Сковорода також використовує деталі інтер'єру для створення символічного змісту. Меблі, предмети побуту, деталі оформлення можуть мати глибоке символічне значення, відображаючи ідеї та погляди персонажів. Наприклад, старовинний годинник може символізувати течію часу та марність земних справ, а вікно, що виходить на розквітлий сад, може символізувати надію та відродження.

Не менш важливим є використання Сковородою природних елементів у літературних інтер'єрах. Він часто включає описи рослин, води, світла, які можуть символізувати певні ідеї або стани свідомості.

Наприклад, рослини або квіти в інтер'єрах часто асоціюються з природною мудрістю та органічним зростанням духу, тоді як вода може символізувати очищення або глибину думок.

Сковорода також майстерно використовує простір інтер'єру для створення атмосфери та настрою. Описи інтер'єрів часто супроводжуються деталями, які створюють відчуття спокою, зосередженості, або навпаки, напруження та тривоги. Це дозволяє читачеві не просто спостерігати за перипетіями сюжету, але й глибше відчувати емоційний стан персонажів.

Важливою особливістю літературних інтер'єрів Сковороди є їх відображення філософської гармонії з природою та світом. Часто інтер'єри описані таким чином, що вони ніби відкривають двері в більш широкий, всеосяжний світ, нагадуючи про єдність усього існуючого. Такі елементи, як світло, що проникає через вікна, або відкриті двері, що ведуть до саду, можуть символізувати відкритість духу та зв'язок зі всесвітом.

У контексті творчості Григорія Сковороди, інтер'єри також часто використовуються для відображення ідеї «внутрішнього дому» або внутрішнього світу людини. Це відображається у способі опису простору, де кожен елемент інтер'єру може бути метафорою різних аспектів людської душі або розуму.

В цілому, аналізуючи літературні інтер'єри у творах Григорія Сковороди, ми бачимо, як тонко і глибоко письменник використовує простір для розгортання своїх філософських ідей, створюючи багатогранні символічні образи.

Ці інтер'єри не просто фон для дій персонажів, а активні учасники в розгортанні філософського діалогу, що робить їх ключовим елементом у розумінні глибини і креативності його творчості.

Продовжуючи аналіз креативності літературних інтер'єрів Григорія Сковороди, важливо відзначити, як він використовує ці простори для створення атмосфери роздумів та самопізнання. Часто інтер'єри у його творах не просто описують фізичне середовище, але й служать як метафори філософських шукань та внутрішньої боротьби персонажів. Наприклад, кабінет або бібліотека можуть символізувати місце зосередження та інтелектуального пошуку, де персонажі Сковороди занурюються в глибокі роздуми про життя та мораль.

Цікавим аспектом у його творах є використання контрастів між різними інтер'єрами, що відображає внутрішні конфлікти та протистояння. Може бути простежено, як персонажі переміщуються від тісних, темних просторів до відкритих, світлих місць, символізуючи їхній духовний розвиток та переходи від невідомості до просвітлення.

Сковорода також використовує інтер'єри для відображення соціальних та культурних реалій того часу. Прості сільські хати, аристократичні будинки, монастирі – всі ці простори демонструють різноманітність соціальних середовищ та їх вплив на персонажів та їхній світогляд.

Важливим елементом літературних інтер'єрів Сковороди є їхня спроможність до трансформації. Інтер'єри не залишаються статичними; вони змінюються і розвиваються разом із персонажами та сюжетом. Така динаміка дозволяє читачеві відчувати процес внутрішнього розвитку персонажів та їхніх переживань.

Узагальнюючи аналіз креативності літературних інтер'єрів у творах Григорія Сковороди, можна виділити наступні ключові тези:

1. **Символічне Відображення Внутрішнього Світу:** Інтер'єри у творах Сковороди часто символізують внутрішній стан персонажів, їхні пошуки та духовні переживання.

2. **Місце для Філософських Діалогів:** Літературні інтер'єри служать сценою для глибоких філософських обговорень та розмірковувань.

3. **Деталі як Символи:** Предмети інтер'єру використовуються Сковородою як символи для передачі глибших ідей та значень.

4. **Єдність з Природою:** Природні елементи в інтер'єрах відіграють важливу роль, символізуючи зв'язок персонажів зі світом навколо них.

5. **Створення Атмосфери та Настрою:** Інтер'єри використовуються для створення певного настрою та атмосфери, яка відображає емоційний стан персонажів.

6. **Відображення Соціальних Реалій:** Інтер'єри також відображають соціальні та культурні умови епохи, показуючи різноманіття середовищ та їх вплив на персонажів.

7. **Динаміка та Трансформація:** Інтер'єри не залишаються статичними, вони змінюються та розвиваються разом з сюжетом і персонажами, відображаючи їхній внутрішній розвиток.

8. **Метафора Внутрішнього Дому:** Інтер'єри часто символізують «внутрішній дім» персонажів, відображаючи їхній внутрішній світ та духовні пошуки.

9. **Філософська Гармонія з Природою:** Сковорода використовує інтер'єри для демонстрації гармонії між людиною та природою, підкреслюючи єдність усього існуючого.

10. **Інтер'єри як Активні Учасники Сюжету:** Літературні інтер'єри в творах Сковороди не просто фон для дій, а активні учасники, що впливають на розвиток філософського діалогу та глибину сюжету.

ЗАПОВІТ ГРИГОРІЯ СКВОРОДИ ДІТЯМ

Лугова Марія,

аспірантка кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

У вирі нескінченного часу та простору філософії виблискує яскравий діамант – творчість Григорія Сковороди, мудре перо якого насичене вічною істиною та влучними висловами. Його думки є особливими компонентами культурної спадщини, які залишаються актуальними й сьогодні. Особливого значення набуває філософія Г.С. Сковороди, коли мова йде про виховання майбутніх поколінь. В свої твори він вкладав «заповіді», що могли б стати витоком світла для маленьких українців. Саме тому тематика дослідження «Заповіт Григорія Сковороди дітям» є дуже актуальною.

Безперечно, Григорій Сковорода має значний вплив на українську та світову культуру, філософію та педагогіку. Деякі ідеї та принципи, які він розвивав у своїх творах, мають важливе значення для сучасної педагогіки. Зокрема, ідея саморозвитку: «Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним»; «З усіх втрат – втрата часу найтяжка» [1]. Сковорода акцентував увагу на розвитку внутрішніх якостей людини. Це підкреслює важливість

індивідуалізації підходів у навчанні та вихованні, звертаючи увагу на унікальність кожної особистості та важливість її розвитку.

Важливе місце займає етика та мораль. Ідеї Сковороди у цьому контексті можуть слугувати основою для розвитку особистісних рис дітей: «Якщо любиш прибуток, шукай його пристойним шляхом. Тисяча на те перед тобою благословенних ремесел», «Найголовніша з усіх згубних пристрастей є заздрість – мати інших пристрастей та беззаконь», «У пияцтві немає ні розуму, ні чесноти» [1], – зауваження, над якими варто замислитись у будь-яку епоху. Григорій Савич з позиції експерта заявляє про такі прояви людини як підлість, заздрість, зловживання алкоголем – різко ганьбить їх з рекомендаціями читачеві про помірність у цьому. Виховання в дусі поваги, доброти, справедливості та інших моральних цінностей може бути актуальним завданням для сучасної педагогіки.

Ідея самостійності та критичного мислення є не менш важливою: «Уникай людей, які, бачачи твої пороки та недоліки, виправдовують їх чи навіть схвалюють. Такі люди або підлабузники, або труси, або просто дурні. Від них не чекай допомоги в жодній біді чи нещасті» [1]. Звертання уваги всередину себе, на продукти своєї активності, і навіть їх переосмислення – невід’ємний аспект дорослої особистості. Адже: «Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора» [1].

Щедрість та доброта як провідні ідеї також займають важливе місце. У своїх творах Г.С. Сковорода наголошував на важливості співчуття до інших. Він вважав, що це є найважливіша риса характеру наряду з помірністю у своїх бажаннях та потребах. «Від надмірності народжується пересичення, від пересичення – нудьга, від нудьги – душевна прикрість, а хто на це страждає, того не можна назвати здоровим» [1]. «Срединний шлях», як прояв помірності – одне з основних вчень Г. Сковороди, що, безперечно, супроводжувало людей, надавало їм підтримку у скруті.

Пізнання світу є також важливим елементом розвитку особистості. Філософ вбачав важливість пошуку знань та розуміння світу. «Наступний, весело освітлений день – плід вчорашнього, так само як добра старість – нагорода гарної юності» [1]. Відкритість до навчання і бажання розвивати свій розум були для нього ключовими аспектами людського існування.

Однією з головних концепцій виховання дітей є важливість шанування батьків та старших людей. Виховання в дусі поваги до родини та старших членів суспільства було важливим аспектом філософії Сковороди. Він вважав,

що це допомагає у вихованні гармонійної особистості: «Перш за все батька й матір шануй і служи їм» [2].

Отже, Григорій Сковорода, український філософ і поет XVIII століття, залишив певні філософські концепції, які можуть бути використані як настанови щодо виховання дітей. Його погляди в основному були спрямовані на розвиток особистості та формування характеру. Ключовими ідеями його творів були такі напрями як самопізнання та розвиток особистості, шанування батьків та старших людей, самостійність і відповідальність, щедрість та доброта, пізнання світу. Філософ намагався звертати нашу увагу на вічні цінності, які складають фундамент нашого буття. Сковорода закладав насіння прагнення до саморозвитку та пізнання у свої твори, з яких виростили дерева мудрості, що тягнуть свої гілки у сучасний суперечний світ. Його спадок може стати не лише тим знанням, що навчало наших предків, але й тим, що визначатиме шлях майбутніх поколінь.

Список використаних джерел:

1. Сковорода Григорій Повна академічна збірка творів. Григорій Сковорода; за ред. проф. Леоніда Ушкалова. – 2-ге вид., стер. – Харків: Видавець Савчук О.О., 2016. 1400 с.
2. Сковорода Г.С. Вступні двері до християнської добронравності: у 2-х томах. Київ: Обереги, 2005. Т. 1. 482 с.

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПЕРЕКОНАННЯ ЯК ЗАПОРУКА НЕЗЛАМНОСТІ ЛЮДИНИ У ЧАСИ ВИПРОБУВАНЬ: СПРОБА РЕФЛЕКСІЙ ТВОРЧОСТІ Г.С. СКОВОРОДИ

*Мазуровська Євгенія,
здобувачка, ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Морально-етичні переконання визначають людину та громадянина-патріота, забезпечують внутрішню силу, мужність, стійкість під час життєвих випробувань. Морально-етичні переконання та принципи реалізуються у ставленні до людей, до світу, безпосередньо впливають на вчинки та прийняття рішень. У часи нормальної повсякденності зміст морально-етичних норм реалізується латентно, проте у часи випробувань, перед обличчям екзистенційних, суспільних викликів їхня значущість особливо актуалізується, перетворюючи їх «внутрішні стовпи незламності». Тому для людини важливим аспектом її духовного розвитку самостійна робота над собою, над підвалинами власної життєтворчості. У вирішенні цього екзистенційного завдання актуальним

є звернення до філософсько-літературного доробку Г.С. Сковороди, рефлексія над яким здатна пробудити моральні та духовні смисли.

Головною ідеєю, яка червоною ниткою пронизує філософію Григорія Савича Сковорода, – є необхідність самопізнання та розвитку внутрішньої свободи. Сковорода наголошував: «Бути щасливим – це значить пізнати, знайти самого себе» [1]. Самопізнання визначається як процес розуміння власної сутності, внутрішнього «я», самоаналіз та пошук особистих етичних якостей. Сковорода наголошував на необхідності самопізнання та розвитку внутрішніх моральних якостей. За переконаннями Григорія Савича, справжня свобода полягає не тільки в зовнішніх обставинах, але і відповідальності за власні дії та вибори. Цей підхід зміцнює моральну основу незламності, формуючи в особистості внутрішні підвалини міцності та самодисципліни.

Сковорода безумовно підкреслював важливість навчання, духовного розвитку та звернення до власних коренів. Григорій Савич зазначав: «Найкраща помилка та, якої допускаються у навчанні» [1]. Він вважав, що знання, які ґрунтуються на моральних цінностях, дозволяють особистості стати непохитною перед викликами часу. Його погляди відображають важливість морального виховання та усвідомлення своєї культурної та історичної спадщини для зміцнення особистісного характеру та прагнення до кращого життя своєї держави. Григорій Савич казав: «Не той дурний, хто не знає... але той, хто знати не хоче» [1].

Сковорода наголошував на прояві співчуття та турботи про інших, недарма він казав: «Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись – значить, не жити, а бути мертвим, адже турбота – рух душі, а життя – се рух» [4]. Він підкреслював важливість розуміння та сприйняття потреб інших людей, що веде до формування емпатії та підтримки, що є неймовірно важливим у будь-який час, а особливо в сучасному, важкому та жорстокому світі.

Григорій Сковорода віддавав перевагу моральним цінностям перед матеріальними: «Чи не дивина, що один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий?» [6]. Вірність власним моральним принципам та відмова від компромісів у справах матеріальних та корупційних, визначають незламний моральний характер.

Україна, як рідний край Григорія Сковорода, має неабиякий вплив на розуміння морально-етичних переконань як стовпів незламності. Українська культура, з нашими гостинними традиціями, взаємодопомогою та важливістю родини, відіграє важливу роль у формуванні моральних цінностей особистості.

Дає поштовх до розуміння того, що усе це ми повинні берегти та цінувати, Григорій Савич зазначав: «Роби те, до чого народжений, будь справедливий і миролюбний громадянин, і досить із тебе».

Не треба також забувати про такі стовпи незламності, як справедливість та чесність, бо вони відображають наші ставлення до інших людей та ставлення інших людей до нас, вміння враховувати їх потреби, права та вчинки. Вони є складниками морально-етичних стовпів незламності громадянина, який несе їх в свою країну.

На мою думку, важливим морально-етичним стовпом незалежності є патріотизм та вірність власній державі – це є неабияким поштовхом до незалежності особистості та її Батьківщини, бо свою вірність громадянин несе в маси, своїми вчинками несе в свій народ, що дає змогу країні бути суверенною та вільною. Тому я можу погодитись з думкою Сковороди, який наголошував: «Я не покину Батьківщини. Мені моя сопілка і вівця дорожчі царського вінця».

Отже, морально-етичні переконання є фундаментальними для формування незалежної та етичної особистості з власними моральними переконаннями. Вони визначають наше ставлення до світу, до нашої держави та співвітчизників, впливають на нашу поведінку та рішення. Великий вплив на формування морально-етичних стовпів незламності дає культура, історія, видатні люди та традиції країни. Морально-етичні стовпи незламності, суміжні з висловленнями, думками та вчинками Григорія Савича Сковороди та українською культурою, що є нашою дорогоцінною спадщиною, яка допомагає особистості зберігати силу та витримку у будь-яких життєвих обставинах, бо вони визначають не лише духовний розвиток особистості, а й впливають на структуру суспільства. Вчення Григорія Сковороди про внутрішню свободу, чесність та відданість моральним цінностям є актуальними в будь-який час в минулому, і в сучасному світі, особливо зараз, коли нам так важливо зберегти власну ідентичність та моральні цінності.

Список використаних джерел:

1. Григорій Сковорода – цікаве з життя та біографії [Електронний ресурс] // Режим доступу: <https://ua.redtram.com/blog/grigory-skovoroda/> (дата звернення 07.11.2023)
2. Дмитро Чижевський. Фільософія Г.С. Сковороди. – Варшава, 1934. – Т. 24: Серія філософічна, книга 1.
3. Львівське крайове товариство «Рідна школа»; Львівський національний університет імені Івана Франка. Серія: видатні українські педагоги. Випуск II. ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА. – Львів, 2013 р.

4. Нова бібліотека Софії Мудрості [Електронний ресурс] // Режим доступу: <https://www.newlib.org.ua/ni-pro-shcho-ne-turbuvatys-ni-za-chym-ne-turbuvatys-znachyt-ne-zhyty-a-but-y-mertvym-adzhe-turbota-ruk-h-dushi-a-zhyttia-se-ruk-h/> (дата звернення 10.11.2023)

5. Сковорода Григорій Савич / Б. Краців // Енциклопедія українознавства: Словникова частина: [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. – Париж – Нью-Йорк: Молоде життя, 1955–1995.

6. Цитатосфера. Цитати Григорія Сковороди [Електронний ресурс] // Режим доступу: <https://citasfera.top/czytaty-grygoriya-skovorody/> (дата звернення 10.11.2023)

КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Максименко Роман,

аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Однією із пріоритетних стратегій розвитку світового суспільства у XXI столітті є концепція сталого розвитку. Перш за все, ця концепція орієнтується на принципи планетарної етики та міжпоколінної справедливості. Адже наша планета є домівкою для минулих, теперішніх і майбутніх поколінь людства. Екологічні проблеми і катастрофи, споживацьке відношення людини до природних ресурсів, яке по суті було спровоковано вже у Новий час загальновідомим гаслом Ф. Бекона: «Природа не храм, природа – майстерня, йди, бери, твори» ставить сучасне людство на межу виживання. Планета як цілісний організм і екосистема, в наслідок діяльності людини, втрачає властивість самооновлення. Безперечно, це викликає не тільки занепокоєння з боку цивілізованих країн, але й потребує нагальної програми збалансованого споживання в галузі екологічного, економічного та соціального розвитку в сучасних умовах невизначеності. Стратегія сталого розвитку, яку було проголошено на Конференції ООН у 1992 році, складається із глобальних цілей для досягнення сталого розвитку на планетарному та загальнодержавному рівнях. Кожна країна, враховуючи постулати та резолюції цієї концепції повинна розробити національні стратегії переходу до сталого розвитку, взаємоузгоджені на планетарному рівні. Теоретичне осмислення, моніторинг та умови можливості забезпечення переходу України до сталого розвитку представлені, зокрема, у монографії В. Боголюбова [1].

В умовах війни, коли українська Земля нівечиться та покривається ранами від бомбування, руйнуються водосховища, знищуються заповідники. Наслідки баєвих дій для екосистеми українських територій мають

некерований характер, посилюючи ризики порушення балансу екосистеми на планетарному рівні.

Отже, нагальним завданням для екологів є повернути увагу всього цивілізованого людства до проблеми забруднення води, повітря, землі, що має критичні наслідки не тільки для українського навколишнього середовища, але й може бути причиною незворотного руйнування екосистеми в цілому.

Список використаних джерел:

1. Боголюбов В. Сталий розвиток суспільства: соціально-екологічні аспекти формування професійної компетентності магістрів-екологів: Монографія. – Херсон: Олді-плюс, 2013.

ДІТИ І ВІЙНА

Москаленко Вікторія,

*аспірантка I курсу факультету соціально-поведінкових наук
ХНПУ імені Г. Сковороди.*

Наразі постає питання, який вплив має і буде мати війна на психологічний стан дітей. «Війна» охоплює собою такі поняття як: сум, біль, смуток, розчарування, страх, відчуття голоду, самотності та невизначеності. Війна-це досвід смерті. В звичайних умовах, дитина розуміє незворотність смерті приблизно в 8–9 років, в умовах війни це розуміння прискорюється.

Питання: що саме травмує дитячу психіку? Які події є найбільш травматичними?

Цей травматичний досвід дає зрозуміти, що смерть-це кінець життя. Дитина може хвилюватися за втрату близької людини (мами чи тата), або проживати цю втрату. Формування страху смерті в звичайних умовах формується в 7 років, в умовах війни цей показник зменшується і складає 4–5 років [3].

Під впливом травматичного досвіду смерті в умовах війни, свідомість дитини робить різкий «стрибок», та відбувається перебудування уявлень про людське життя, виникає страх смерті.

Війна – це також жорстокість, насильство, вона приносить багато фізичних та моральних страждань. А неможливість задовільнити базові потреби (сон, їжа, спілкування тощо), які мають великий вплив на розвиток психіки дитини, несе в собі багато негативних наслідків.

Війна – це голод, виснаження, відсутність відчуття безпеки, мовчання. Все це може бути причиною невротичних розладів, депресії, може вчиняти труднощі із соціалізацією.

Війна змінює режим дитини, який вкрай необхідний для формування здорової психіки дитини (режим сну та відпочинку, режим навчання, режим харчування).

Дитина звикає до негативних емоцій та страждань та в подальшому житті може рахувати це нормою.

Важливим фактором впливу на дитину є життестійкість батьків, дитина сприймає світ через їх реакцію на війну, дії та через вербалізацію.

Війна – це ситуація невизначеності, люди обмежені інформаційно і живуть, ніби в вакуумі невизначеності, що суттєво впливає на стан дітей. Завдяки цьому в особистості дитини формується нахил пасивності і такій дитині може бути складно щось ініціювати або приймати рішення. Полярність поглядів розділяє світ на «чорне» та «біле», загострюється відчуття справедливості.

Війна несе розруху інфраструктури, завдяки якій дитина має можливість розвиватися повною мірою. Зорове сприйняття розрухи впливає на настрій дитини.

Реакції дітей на війну: дратівливість; тремтіння, особливо від гучних звуків; страхи; хвилювання; тривога; острах виходити на вулицю; усамітнення; депресія; засмучення через дрібниці; небажання бавитися; роздратованість, швидкий гнів; неспокійність; проблеми з концентрацією уваги; порушення сну; кошмари; воєнні теми в іграх; реакція горя; страх смерті та втрати близьких; втрата інтересу до повсякденної діяльності; примхливість або швидка зміна настрою; образи, що виникають в пам'яті в денний час [2].

Найбільш уразливим до війни є вік дітей від 6 до 11 років. В цьому віці може мати місце психосоматичний прояв [1].

Можна сказати, що психологічна допомога під час війни є невід'ємною складовою для здоров'я нації.

Список використаних джерел:

1. Дон О. Психологическая помощь детям переселенцам в Днепропетровске – полтора года спустя переезда из зоны АТО / Дон О., Лапіна М. та Кулік О. // БФ «Помогаем». URL: <http://pomogaem.com.ua/2173-psihologicheskaya-pomosch-detyam-pereselencam-v-dnepropetrovske-poltora-goda-spustya-pereezda-iz-zony-ato.html> (дата звернення 21.02.2017).
2. Сміт, П. Діти та війна: навчання технік зцілення / Сміт П., Дирегров Е., Юле У. – Інститут психічного здоров'я УКУ, 2014. – 84 с.
3. URL: <http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/>

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ЯК ІНТЕРПРЕТАТОР ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОСВІТНИЦЬКИХ ІДЕЙ

*Нестеренко Андрій,
аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Сучасні євроінтеграційні процеси, що прискореними темпами відбуваються у суспільній реальності українців, активно проявляються в освітньому та культурному просторах, необхідність реформування яких дається в знаки. Усвідомлюючи на державному та особистому рівні цю нагальність, кожен освітянин повинен долучитися до розробки комплексної ефективної трансформаційної програми у сфері освіти.

Аналізуючи досвід попередніх історичних епох культурно-освітньої співпраці України з країнами Європи, можна зазначити, що він ефективний і тривалий. Ми не можемо фізично повернутися до тих часів, але можемо реконструювати комунікативну реальність через переживання часу. Адже, як слушно зауважив Трюльс Вюллер: «час не буквально приходить і йде, а може обрамлювати все, що приходить і йде» [1, с. 13]. Метафорично таке «обрамлення» можна розглядати як фіксацію фрагментів, з яких складається переживання часу.

Час, в який жив славетний український філософ «обрамлений» насичений духом філософської і просвітницької мобільності, який започаткував і романтичне прискорення, і цивілізаційні прориви, і, навіть, сучасні глобалізаційні процеси. Цілковито можна погодитися з думкою: «Дух часу, у який жив і творив Сковорода, відкривав велике вікно можливостей, але не в опціях дійсності, а в уяві, що генерувала енергію для подальших перевтілені і стратегій життєтворчості у модусі свободи» [2, с. 7].

Отже, застосування історично набутого досвіду організації співпраці у галузі освіти з країнами Європи, мова йде й про освітню мобільність, міжкультурну співпрацю, обмін досягненнями у різноманітних сферах, мости інтеркультурної комунікації та, найголовніше, не сліпе переймання сучасних культурно-освітніх практик ЄС, а адаптація загально гуманістичних смислів, що можуть жити, а не нищити національну систему освіти і виховання. Взірцем у цьому сенсі є Г. Сковорода, якого з вдячністю можна назвати, найвпливовішим просвітником свого часу.

Список використаних джерел:

1. Вюллер Т. Що таке час. Пер. з норвезьк – Київ: Ніка-Центр; Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2018. – 160 с.
2. Култаєва М., Радіонова Н. Просвітницька мобільність і романтичне прискорення: Г. Сковорода та М. Гоголь (філософсько-освітні та культурно-антропологічні розвідки): монографія. – Київ: Вид-во «Людмила», 2023. – 226 с.

ПСИХОСОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ДИТИНСТВА В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Пішоха Софія,

здобувачка I курсу, Харківський національний медичний університет

Науковий керівник: Бондар Т.В., доктор філософії,

викладач кафедри української мови, основ психології та педагогіки

Харківського національного медичного університету

Психічне здоров'я – одне з найпріоритетніших аспектів повноцінного життя людей взагалі, а в невідконтрольних нам умовах, стає майже єдиним шляхом до порятунку. Життя людей під час війни постійно пов'язано зі стресом. Особливий вплив нервова та фізична напруга має на дітей, тому що саме під час їх зростання формуються особистісні навички та якості, котрі будуть необхідні людині протягом її життя. Тому питання забезпечення доступних шляхів отримання та надання психологічної допомоги є актуальним.

Під час війни дитина переживає травматичний досвід, пов'язаний із розлукою з родиною, раптовим переїздом, смертю близьких, самотністю, насиллям, зґвалтуванням, окупаційним режимом, постійним відчуттям тривоги, звуків вибухів та пострілів, руйнуванням її світу. Постійно перебуваючи під дією стресу вона набуває різноманітних психологічних травм: посттравматичний синдром, панічні атаки, поведінкові розлади, фобії, РХП (розлад харчової поведінки), розлади сну, порушення мовленнєвого апарату, порушення пам'яті, набуття тригерів тощо [3]. Тож задля максимального збереження психічного здоров'я дитини та усунення негативних наслідків від перенесеного досвіду, необхідним стає надання психосоціальної підтримки.

Одним з напрямів соціальної підтримки є комфортні умови з боку найближчого соціуму дитини для її формування, як частини спільноти. Не менш важливим напрямом є психологічна допомога з боку спеціалістів, спрямована на відновлення психічного стану та покращення рівня психологічної стійкості дитини в стресових ситуаціях [8]. Виходячи з вище сказаного, може стверджувати, що термін «психосоціальна підтримка» включає в себе поєднання спеціалізованої та побутової допомоги спрямованої на покращення стану людини і є необхідною складовою життя сучасної дитини та людини загалом.

Варто відмітити, що важливими складовими для підтримки дитинства в умовах, спричинених збройною агресією росії є наступні психосоціальні компоненти:

- соціально-родинна підтримка;
- розробка та впровадження психологічних програм підтримки дітей різного віку;

- забезпечення якісної освітньої та психологічної підготовки фахівців;
- гуманітарна допомога волонтерських організацій.

Важливим аспектом, як вже було сказано, є соціально-родинна підтримка. На жаль, далеко не всі родини мають можливість отримати допомогу кваліфікованого спеціаліста, аби скоригувати отримані дитиною внаслідок війни негативні навички, надати можливість подальшого розвитку дитини та формування її як особистості, тож впливовим може стати допомога сім'ї та іншого близького оточення. Необхідно сформуванню максимально комфортні, безпечні та довірливі умови для розвитку дитини, бо її життя не можна поставити на паузу через війну, і потрібно адаптуватись до сучасної реальності та винайти способи формування комфортного простору. Важливим є й те, щоб у цей час доросла людина мала можливість надати емоційну підтримку дитині, заспокоїти її, допомогти їй зрозуміти нові обставини життя. Важливо, аби пояснення надавалось правильно та зрозумілою для віку дитини мовою. Надати якісну допомогу дорослий може в тому випадку, коли сам має можливість впоратись зі своїм станом. Задля покращення навичок самодопомоги та допомоги дітям було створено Всеукраїнську програму ментального здоров'я «Ти як?» за ініціативою першої леді Олени Зеленської [1].

Проте варто зазначити, що для формування здорової особистості дитини не вистачає одного лише родинного кола. Незважаючи на обставини, розвиток дитини потребує регулярного контакту з однолітками, проведення заходів спрямованих на фізичну активність (що також допомагає впоратись із емоціями), і звичайно проведення освітньої роботи. Нині запроваджено проект «ДІМ – Діти. Ігри. Майбутнє», який працює над забезпеченням заходів дитячої фізичної активності у прифронтових зонах [7].

На наше переконання, особливо важливим є також розвиток дітей дошкільного віку, котрі по суті взагалі не мали можливості приймати участь в очних заняттях, тож вкрай необхідно забезпечити для них подібні заходи. У цьому напрямі психосоціальної підтримки дитинства в Україні запроваджують міжнародні проекти. Одним з яких є проект ЮНІСЕФ «Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні» [6]. Завдяки подібним проектам поступово створюються шляхи забезпечення базового необхідного розвитку дітей у різних галузях, що спрямовані на здобуття освіти, підтримку здоров'я та фізичного розвитку, соціалізації та становлення дитини, як майбутньої особистості в суспільстві.

Відмітимо, що сучасний стан потребує не тільки психосоціальної підтримки спеціалістами дітей, а й проведення різноманітних курсів та проєктів для вихователів, педагогів, психологів, психотерапевтів, психіатрів тощо.

Військовий стан неминує впливає на дітей, тож зараз вони потребують впровадження педагогами, психологами, психотерапевтами, психіатрами сучасних методів роботи, які відповідають викликам війни. Задля цього необхідним стає підвищення фахової спроможності спеціалістів і їх навчання новим методикам проведення навчальної роботи з дітьми. Як приклад наведемо проєкт «Коло турботи» [9], який пропонує навчання спеціалістів та практикуючих фахівців.

Зазначимо, що слід взяти до уваги роботу із дітьми з особливими потребами, котрі також потребують допомоги і мають право на безперервне здобуття освіти, і важливо, аби робота з цими дітьми була якісною та кваліфікованою [5].

Не дивлячись на те, що, на сьогодні, психологічна підтримка дитинства займає одне з основних місць серед видів допомоги для дітей постраждалих внаслідок збройної агресії росії, не слід забувати й про важливість гуманітарної допомоги. Людина не може вдосконалювати свій психологічний стан, коли не закриті її фізіологічні потреби, як підтверджує піраміда Маслоу [2]. На жаль, через війну багато сімей залишаються без будинків, їжі, ліків, базових речей для догляду та коштів на існування. І важливо розуміти, що такий стан впливає на формування в подальшому самооцінки, становлення та зростання у суспільстві майбутньої особистості. Як приклад, у дорослому віці в дитини, внаслідок пережитого подібного досвіду, може проявлятися синдром бідного мислення, нав'язливі думки про економію та запасання базових речей, низька самооцінка, неконтрольована заздрість та агресія по відношенню до тих, хто має більше, РХП (розлад харчової поведінки) тривожність тощо. Тому важливою складовою психосоціальної підтримки є також забезпечення комфортних умов життя, з чим зараз допомагають численні волонтерські організації та фонди гуманітарної допомоги. Наприклад, міжнародний благодійний фонд «Центр соціальних проєктів майбутнього», чії дії спрямовані на допомогу внутрішньо переміщеним особам та родинам, що тікають від війни та іншим [4]. Здавалось би звичайні речі, але навіть вони є важливою складовою в формуванні особистісного розвитку дитини, та, окрім матеріального забезпечення, такі організації дають майбутньому поколінню надію на існування добра та щиросердних людей, які допомагають просто так у світі оточеному злом. Це також є

важливим моментом у формуванні світогляду дитини, бо віра в добро здатна запобігти неконтрольованому агресивному настрою дітей та формуванні патологічної недовірливості або постійному очікуванні зради.

Отже, психосоціальна підтримка дитинства є вкрай необхідною складовою здорового та щасливого розвитку молодого покоління українців. Вона не полягає лише в праці зі спеціалістами, а потребує багатогранної роботи таких галузей, як: гуманітарна допомога, підтримка соціуму, належна освіта фахівців та організація різних програм і проектів із загального розвитку дітей.

На наше переконання, вищезазначена діяльність небайдужих людей закладе фундамент не тільки для збереження ментального здоров'я дітей, а й забезпечить формування добрих якостей особистості й відіграє свою роль у вихованні гідних представників своєї країни.

Список використаних джерел:

1. Всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?» створена за ініціативою Олени Зеленської. URL: <https://www.howareu.com/> (дата звернення: 17.11.2023).

2. Енциклопедія практичної психології. Теорія піраміди потреб Маслоу. URL: http://psychologis.com.ua/piramida_potrebnostey_maslou.htm (дата звернення: 17.11.2023).

3. Інтерв'ю з психологинею «Спектр травм і потреба у самопомозі». URL: <https://suspilne.media/579127-spektr-travm-i-potreba-u-dopomoz-i-ak-zminilosa-mentalne-zdorova-mikolaivskih-ditej-pid-cas-povnomasstabnoi-vijni/> (дата звернення: 17.11.2023).

4. Міжнародний благодійний фонд «Центр соціальних проектів майбутнього». URL: https://centersocial.org/projects/war_help_center/

5. Міністерство освіти і науки України: Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2023/2024 навчальному році. URL: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-20232024-navchalnomu-roci> (дата звернення: 17.11.2023).

6. Міністерство освіти і науки України: проєкт ЮНІСЕФ «Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні». URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/dajdzhest-proyektu-zabezpechennya-bezperernosti-navchannya-ta-rozvitku-ditej-doshkilnogo-viku-v-umovah-krizi-v-ukrayini> (дата звернення: 17.11.2023).

7. Проект «ДІМ – Діти. Ігри. Майбутнє». URL: <https://www.juniors.org.ua/dim-dity-igri> (дата звернення: 17.11.2023).

8. Романовська Д.Д., Ящук М.Г., Ефективні технології розвитку та відновлення стрессостійкості/життестійкості у дітей та дорослих: методичний посібник для практичних психологів, соціальних педагогів. Чернівці. 2018. 5 с. (дата звернення: 17.11.2023).

9. Центр соціального лідерства. Проєкт «Коло турботи» <https://socialbusiness.com.ua/projects/care-circle-ua> (дата звернення: 17.11.2023).

ЧЕСНОТА МУЖНОСТІ ТА ЇЇ ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ ТА СЬОГОДЕННІ

Пономаренко Оксана,

аспірантка кафедри філософії ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Розгубленість сучасної людини перед викликами епохи (спалахи насильства, епідемії, нестримні технологічні зміни, новітні можливості маніпуляції життям і свідомістю, забруднення навколишнього середовища) вимагають від системи освіти формування такого світогляду, який би озброїв людину етичними орієнтирами та ідеалами. Однією з фундаментальних чеснот людського існування є мужність. Мужність – це здатність діяти відповідно до своїх цінностей, згідно зі своїми переконаннями, незважаючи на страх [7]. Словник Merriam-Webster визначає мужність (англ. courage) як психічну або моральну силу ризикувати, вистояти та протистояти небезпеці, страху чи труднощам [6].

Чеснота мужності відома з давніх часів. У грецькому суспільстві мужність (ἀνδρεία – andreia) вважалася однією з найвищих чеснот, відігравала ключову роль у формуванні моральної основи громадян. Для греків чеснота мужності не обмежувалася лише фізичною силою і відвагою на полі бою, хоча це було важливою складовою. Вона включала також моральні якості, включаючи мужність духу, самовладання, відданість і силу волі. Чеснота мужності вимагала героїзму не тільки в битвах, але й у повсякденному житті та політичній діяльності. Макінтайр зазначає, що чесноти в героїчних суспільствах – це якості, котрі допомагають вільній людині виконувати свою роль, вони проявляються у її вчинках необхідних для виконання статусних обов'язків. Філософ вказує на тісний зв'язок між чеснотами, зокрема мужністю, і поняттями дружби, долі та смерті в героїчному суспільстві [3, с. 181–187]. Ілюстрацію можемо бачити в найдавніших епосах стародавнього світу: «Епосі про Гільгамеша», «Іліаді», «Одіссейі» та ін. Для належного розуміння та оцінки чеснот потрібно бачити їх в контексті існуючої соціальної структури. Одна з центральних тем героїчного суспільства – це усвідомлення плинності та кінцевості людського життя. Мірилом цінності є життя. Наприклад, в «Епосі про Гільгамеша» головний герой розповідає богині про своє бажання отримати безсмертя та отримує відповідь щодо неможливості жити вічно та цінності самого життя [4]. Такий підхід дозволяє оцінювати чесноти не лише як абстрактні концепти, але й у контексті практичних вчинків та рішень, які виникають в умовах обмеженості та плинності життя. Це свідчить про необхідність розглядати чесноти як інтегральну частину соціокультурного середовища та історичного контексту.

Дружба часто служить основою для взаємодії героїв, вони спільно проходять випробування та борються за спільні цілі. Доля героїв тісно пов'язані з їхніми вчинками та рішеннями, що впливають на їх життя та весь суспільний порядок. А поняття смерті, як невід'ємної частини героїчного життя, надає їхнім вчинкам особливого значення та глибини. У цьому контексті мужність стає не тільки виявом фізичної сили, але і моральної сили, яка проявляється відданістю друзям, вірністю цілям та готовністю прийняти власну долю, включаючи можливість смерті. Це створює комплексний образ добродісної людини в контексті давньогрецького героїчного суспільства.

Героїчні вчинки, завдяки яким людина проявляє чесноти, викликають повагу та визнання у співгромадян, ведуть до слави – «соціальної валюти» античного суспільства. Сприяючи суспільному порядку та захищаючи спільні цінності, герої стають прикладом для інших членів суспільства. Греки вважали, що чеснота мужності є необхідною для забезпечення процвітання і могутності полісу. Воїн, який виявляв мужність, забезпечував захист вітчизни від зовнішніх загроз і зберігав внутрішній порядок. Він мав бути готовим пожертвувати своїм життям на захист держави і цінностей, які вона представляла.

Поняття мужності також було пов'язане з моральними чеснотами, такими як мудрість, розсудливість та справедливість. Чеснота мужності може бути розглянута як особиста чеснота, що стосується внутрішнього морального характеру особи, а також як політична чеснота, необхідна для існування демократичного полісу. Як особиста чеснота, мужність виявляється у внутрішній силі волі, розсудливості та моральній сміливості особистості. Це означає, що особа, яка проявляє мужність, має силу волі і відвагу робити правильні вчинки, навіть якщо це вимагає перебороти страхи та труднощі. У контексті демократичного полісу, мужність виступає як важлива політична чеснота, необхідна для забезпечення його життєздатності та розвитку. В демократичному полісі мужність проявляється через боротьбу за захист прав і свобод громадян, що включає готовність виступати проти несправедливості, тисків та тиранії, незалежно від особистих наслідків. Мужність виявляється у взятті на себе відповідальності за громадське благо та активну участь у політичних процесах. Це включає готовність приймати важкі рішення та брати участь у дискусіях з метою політичного розвитку.

Чеснота мужності відігравала важливу роль у вихованні молодих греків. Шляхом підкреслення важливості мужності як чесноти, молоді греки вчилися бути відважними, сильними та справедливими громадянами, здатними служити

своїй державі та сприяти її процвітання. Чеснота мужності спонукала громадян до співпраці та взаємопідтримки. Вона сприяла формуванню громадського духу, який був необхідним для функціонування демократичного ладу. Воїн, який виявляв мужність, ставав прикладом для інших громадян і спонукав до солідарності та патріотизму. Надгробна промова Перікла, як описується у творі Фукидіда «Історія Пелопонеської війни», була монументальним виступом, призначеним для зміцнення морального духу та єдності афінського народу. Її зміст відображав віру в переваги демократії, патріотизм та героїзм загиблих воїнів. Так, в надгробній промові Перікла є згадка про чесноту мужності. Перікл висловлює похвалу афінським воїнам і відзначає їх мужність та відвагу у битвах. Він наголошує, що афінські воїни віддали свої життя на полі битви, відстоюючи незалежність свого полісу і захищаючи його цінності [5].

Вшанування чесноти мужності в культурі Афін було широко поширеним і займало важливе місце в грецькому суспільстві. Ця чеснота відображалася у мистецтві, літературі, архітектурі та релігії Афін. У мистецтві та скульптурі, мужність часто відображалася через зображення героїв, воїнів та міфологічних персонажів. Скульптури та рельєфи демонстрували відвагу, силу та героїзм. Наприклад, знаменитий «Дискобол» відображає момент перед метанням диска, демонструючи фізичну мужність та контроль над тілом. У літературних творах чеснота мужності діставала широкого прославлення. У «Іліаді» Гомера чеснота мужності є однією з головних тем і відображається через різні персонажі та ситуації. Так, Ахіллес є одним з найвідоміших героїв «Іліади», його неймовірна сила, відвага та бойові навички роблять його непереможним на полі бою, він виявляє мужність, коли виходить на поєдинок з Гектором. Гектор – троянський герой, також виявив велику мужність, захищаючи свою рідну землю та родину від грецьких нападників. Через свою хоробрість та самопожертву, Гектор стає символом троянської мужності [1].

У трагедії Есхіла «Перси» висвітлюються демократичний лад Афін та тиранія Персії, як дві протилежні політичні системи. Це робиться через конфлікт між двома світами – перським і грецьким. У трагедії демократичний лад Афін представлений героями, які виявляють мужність і самовідданість у захисті своєї держави. Їхня демократична система підкреслюється через акцент на ролі громадської участі, рівноправ'я та відповідальності перед громадою. З іншого боку, тиранія Персії, представлена Ксерксом і перськими персонажами, зображується як авторитарна система, що спрямована на завоювання і підпорядкування інших народів для здобуття безмежної влади [2]. Трагедія «Перси» наголошує на протистоянні цих двох політичних

систем і показує, що грецька демократія володіє вищим моральним підґрунтям і сильним духом. Вона пропагує ідею свободи, рівноправ'я та громадської участі, тоді як перська тиранія символізує пригнічення, насильство та прагнення до світової влади. Ці протилежності між демократичним ладом Афін та тиранією Персії допомагають підкреслити героїзм і значущість грецьких воїнів, які захищають свою державу. Вони представляють відданість принципам демократії і борються проти насильства та підпорядкування. Трагедія «Перси» не наголошує прямо на мужності афінських воїнів, але демонструє перських героїв у їхніх поразках і стражданнях під час походу на Грецію. Зображуючи персів, Есхіл надає їм глибину, показуючи їхні спогади про перемоги та поразки та вплив цих подій на їхню психологію. Можна зрозуміти, що мужність також присутня серед перських героїв, але в контексті трагедії вона більше стосується переживань і моральних роздумів, ніж просто фізичних вчинків. Важливим моментом є те, що трагедія «Перси» допомагає виявити людськість навіть у ворожому війську, засвідчуючи, що багато перських персонажів теж страждали і мали свою власну гідність. Хоча мужність афінських воїнів не є основною темою трагедії «Перси», вона сприяє висвітленню людських рис і емоцій у контексті війни, незалежно від національності персонажі. Таким чином, трагедія «Перси» Есхіла не тільки розповідає про історичні події, але і висвітлює протистояння двох політичних систем, які символізують вільну демократію Афін і тиранію Персії, що спонукає глядачів до роздумів над цінностями свободи, справедливості та мужності, що займають важливе місце в грецькій культурі.

Отже, чеснота мужності відіграла важливу роль і високо цінувалася в суспільстві античної Греції. В сучасних умовах ця чеснота не втратила свого значення. Так, Міжнародний центр академічної доброчесності (International Center for Academic Integrity) підкреслює значення чесноти мужності як складової академічної доброчесності [7]. У суспільній свідомості мужність пов'язана із волею людини, її особистісними здобутками, героїзмом. Герої виявляють чесність, хоробрість, сміливість у своїх вчинках, вірність своїм обітницям, дотримуються моральних норм.

Список використаних джерел:

1. Гомер. Іліада [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=529>
2. Есхіл. Перси [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=3019>
3. Макінтайр Е. (2002). Після чесноти: дослідження з теорії моралі. Київ. ДУХ І ЛІТЕРА.

4. Про діяння Гільгамеша [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5883>
5. Фуکیدід. Промова Перікла (фрагмент з «Історії Пелопоннеської війни») переклад А. Білецького. Антична література: Хрестоматія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/570/>
6. The Merriam-Webster Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/courage>
7. The Fundamental Values of Academic Integrity [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://academicintegrity.org/images/pdfs/20019_ICAI-Fundamental-Values_R12.pdf

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ФУНКЦІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Приймак Дарина,

*здобувачка освіти 3 курсу II медичного факультету
Харківський національний медичний університет*

Остроухова Катерина,

*здобувачка освіти 3 курсу II медичного факультету
Харківський національний медичний університет*

*Науковий керівник: **Бондар Т.В.**, доктор філософії,
викладач кафедри української мови, основ психології та педагогіки
Харківського національного медичного університету*

В умовах повномасштабної війни в Україні перед закладами вищої освіти постають нові виклики і завдання, серед них морально-етичне виховання здобувачів. Зокрема, на заклади вищої освіти медичного спрямування покладено велику відповідальність за збереження та відновлення здоров'я громадян в умовах війни та після її закінчення. Разом з тим заклади вищої освіти відповідальні за формування моральних цінностей, розвиток етичних принципів, формування психологічної стійкості у здобувачів.

Вивчення та аналіз наукових вітчизняних та зарубіжних досліджень та джерел засвідчує, що морально-етичне виховання майбутніх медиків відіграє критичну роль у формуванні їхньої професійної ідентичності та забезпеченні високих стандартів професійної поведінки в екстремальних умовах [1; 3; 4; 5]. Заклади вищої освіти, що готують медичних спеціалістів, мають не тільки передавати фахові знання, але й виконувати ряд ключових функцій у плані морально-етичного виховання здобувачів.

На наше переконання, саме заклади вищої медичної освіти повинні адаптуватися до високого рівня невизначеності та нестабільності через війну в Україні. У 2022 році Україна має 23 медичні заклади, в яких навчаються

не лише громадяни України, а й здобувачі з усього світу [4]. За оцінками світових міграційних служб, лише з Індії в Україні навчається близько 18 000 здобувачів, багато з яких вивчають медицину. Медичні дипломи, отримані в українських закладах, визнаються в усьому світі, в тому числі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Європейською Радою [5].

Перш за все, заклади вищої медичної освіти повинні виконувати роль платформи для формування професійних цінностей, які визначають високий рівень медичної практики. Також окрім володіння навичками надання невідкладної медичної допомоги, роботи в екстремальних умовах, процес клінічної практики повинен розширюватися до морально-виховної функції, яка має спрямовуватися на розуміння здобувачем своєї ролі в гуманітарному контексті: громадянському служінні перед військовими та співгромадянами, що включає формування у здобувачів високих стандартів моралі, етики, психологічної стійкості, роботи у команді, вирішенні конфліктних ситуацій тощо, що є необхідним у військовий та після військовий час.

Варто відмітити, що під поняттям «моральне виховання» науковці розуміють виховну діяльність, що має на меті сформувати стійкі моральні якості, потреби, почуття, навички і звички поведінки на основі ідеалів, норм і принципів моралі, участі у практичній діяльності [2]. Саме моральне виховання формує гуманістичні погляди та переконання.

Етичне виховання тісно пов'язане з розвитком емоційної сфери і є однією з центральних ліній психічного розвитку будь-якої людини [3].

Виходячи з вище зазначеного, під «*морально-етичним вихованням здобувачів вищої освіти*» розумітимемо основу гуманістичної соціалізації, тобто вміння налагоджувати спілкування, входити у різні групи суспільства, домовлятися, висловлювати свої побажання та дослухатися до побажань інших, рахуватися з інтересами інших та спрямовувати свої практичні навички, як на медичну допомогу співгромадянам так і їх психологічну підтримку.

Отже, морально-етичне виховання здобувачів вищих медичних закладів освіти є невід'ємною частиною високих стандартів моралі, етики та професійної діяльності.

Відповідно завданню дослідження виділимо основні функції, які постають перед вищими медичними закладами з морально-етичного виховання у здобувачів:

– *ознайомлення з професійною етикою*: здобувачів слід ознайомлювати з професійною етикою та кодексами поведінки в медичній галузі. Це включає

в себе розуміння принципів конфіденційності, поваги до пацієнта, прозорості у взаємодії з колегами та іншими аспектами етичної поведінки;

– *розвиток етичного мислення*: розвиток етичного мислення в медичних студентів є надзвичайно важливою складовою професійної підготовки, оскільки вони стикаються з етичними викликами та складними ситуаціями у медичній практиці. Для досягнення цієї мети можна використовувати різноманітні методи: 1) вивчення основ медичної етики, де здобувачам слід знайомитися з ключовими принципами медичної етики, такими як автономія, благодійність, нешкідливість та справедливість, що створює основу для їхнього етичного розвитку; 2) залучення здобувачів до аналізу клінічних випадків, які містять етичні дилеми, це сприятиме їхній здатності вирішувати в реальній професійній сфері ситуації, де виникають етичні питання; 3) створення сприятливого середовища для обговорення етичних аспектів медицини, спільного розв'язання етичних питань та вислуховування різних точок зору, що сприяє розвитку етичного мислення; 4) навчання через спостереження, а саме, спостереження за досвідом інших медичних фахівців та менторів допомагає здобувачам засвоїти етичні принципи та стратегії, допомагаючи їм у майбутньому; 5) стажування – надання можливостей для практичного досвіду у реальних клінічних умовах, що сприятиме розвитку етичного мислення здобувачів [2];

– *сприяти розвитку співчуття*: виховання в медичних здобувачів високого рівня співчуття та емпатії до пацієнтів. Здатність відчувати та розуміти емоції пацієнтів є ключовою для забезпечення якісної та гуманної медичної допомоги;

– *формування професійних етичних стандартів*: передбачає формування передбачають чесності, інтегритету (самоорганізації фахівця), відповідальність та постійне прагнення до самовдосконалення. Майбутнім медичним фахівцям слід розуміти, що їхня поведінка та вчинки впливають на довіру пацієнтів та колег;

– *морально-патріотичне виховання* – це процес формування у людини набору моральних цінностей та патріотичних почуттів, спрямований на розвиток відповідальності перед Батьківщиною, готовності служити суспільству та країні. Цей вид виховання враховує не лише особистісний розвиток, але й формує свідомого громадянина, здатного приймати відповідальні рішення на благо своєї країни. Беручи до уваги таку спеціальність як медицина, прищеплення майбутнім медикам виконання громадянського обов'язку перед державою є обов'язковою навичкою. Адже патріотичне ставлення до медичної професії,

відповідальність й свідомість у майбутньому неминуче вплине на відданість лікаря пацієнту та медицині загалом.

Підкреслимо, що важливим є те, що оволодіння здобувачами морально-етичних норм та якостей під час навчання допомагає молодому спеціалісту швидше знайти омріяну професію.

На нашу думку, найбільш ефективним методом у формуванні морально-етичних норм та якостей є особистий приклад викладачів. Також важливо врахувати й те, що морально-етичні якості формуються у професійній діяльності, тобто, у безпосередній взаємодії з професією. Це означає, що потрібно свої вміння та знання використовувати на практиці. Важливим є аспект участі здобувачів у дослідницьких роботах з морально-етичних питань у медицині.

Разом з тим система освіти має включати не тільки передачу теоретичних знань, але і створювати можливості та використовувати сучасні інтерактивні методи навчання, такі як: рольові ігри, дискусії, кейс-методи, клінічні стажування тощо, що дозволить здобувачам відчувати реальність морально-етичних випробувань [3].

Отже, основними функціями закладу вищої освіти з морально-етичного виховання є ознайомлення з професійною етикою, виховання у здобувачів високого рівня співчуття та емпатії, формування професійних етичних стандартів та морально-патріотичного виховання. Разом з тим морально-етичне виховання потребує глибокого та комплексного підходу до підготовки нового покоління фахівців у сфері охорони здоров'я. Це допоможе забезпечити високий рівень медичної служби в умовах війни, надзвичайних ситуацій та відновлення здоров'я людей.

Список використаних джерел:

1. Етика у медицині під час конфлікту: ініціативи університету. *Journal of Medical Ethics Education*, 2015. С. 45–62.
2. Етичне мислення. / Веласкес М., Андре К., Шенкс Т., Мейер М.Д., 2016. URL: <https://eustudiesweb.com/thinking-ethically/> (дата звернення 12.11.2023).
3. Сергієнко М. Роль викладачів у формуванні моральних цінностей студентів медичних спеціальностей. *Medical Education Journal*, 2021. С. 112–130
4. Smith J. Ethics in times of conflict: a case study analysis. *Journal of Medical Ethics Education*, 2021. С. 123–145.
5. Brown S., Williams C. Effective strategies for teaching medical ethics in war medicine. *War medical education journal*, 2019. С. 245–263.

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА – «УКРАЇНСЬКИЙ СОКРАТ»

Радченко Юлія,

*аспірантка 1 курсу спеціальності 035 – Філологія (вечірнє відділення),
ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Час... Безупинний. Швидкоплинний. Стрімкий. Невідчутний. Дорогоцінний, бо може бути втраченим. Надважливий, бо гоїть рани й оживлює нові надії. Та чи завжди ми цінуємо його? Чи здатні «розпоряджатися» часом так, щоб не змарнувати дорогоцінні миттєвості життя? Ми його не помічаємо. Він умовно невидимою лінією розділяє минуле й майбутнє. Він, як філософська категорія, певно, почався з народженням самого світу й, закономірно, зникне, коли сам світ закінчить своє існування.

Нещодавно, наприклад, випадково зацікавилася теорією ентропії часу, і була вражена тим, яких меж сягає людське пізнання, тим, як може змінюватися наше сприйняття концептів існування й реальності... Яюсь несподівано виникла думка: а якби можна було навчитися стирати ті часові межі? Якби, наприклад, Сократа – відомого давньогрецького філософа, який був народним мудрецем, і, як і Сковорода, закликав до самопізнання, не розділяли з тим же самим Сковородою, часові межі епох, у які вони жили? Що було б тоді? Може, їх філософські погляди б у всьому збігалися й не було ніяких відмінностей? Та й чи можливо це взагалі, адже просторово-часові межі, які розділяють людей, здається, не роблять нас стовідсотково однаковими. Чи не так? Так, час, у який ми живемо, впливає на формування особистості, її світогляду, переконань. І навіть не час, а ті історичні, суспільно-політичні, економічні й інші умови, якими він позначений. Так, той часовий проміжок, у якому нам випало жити, визначає, певно, багато чого: наші колективні, суспільні, професійні ролі, пов'язує нас із певними відомими подіями, які переживаємо, навіть, гадаю, якоюсь мірою визначає наші життєві сценарії. Але не про це я, звісно...

Тож чи доречно взагалі, визначаючи сутність філософії Григорія Сковороди, називати його «українським Сократом», адже між цими мислителями не десятиліття, а ціла вічність... Різні епохи. Різний суспільний лад, державний устрій, різні цивілізаційні зрушення, різні етапи розвитку наукової думки і філософії зокрема... Чи можна проводити чіткі паралелі між мислителем, який жив до нашої ери, і філософом та митцем 18 століття? Питань багато. Вони, вочевидь, риторичні, але спробую знайти відповідь, хоча не певна, що вона буде абсолютно правильною. Та й чи буває щось абсолютне в житті? Хіба що смерть, але...

Тож чому «український Сократ»? Чому не «харківський Діоген», «селянський просвітник», «містик», «пантеїст», «непоследовний матеріаліст»? Відповідь можна знайти, аналізуючи сутність філософських поглядів самого Сковороди.

Для мене, як для філолога, Сковорода насамперед цікавий як митець, але не лише... Сам його життєвий шлях, його життєвий вибір, його образ який давно «обріс» легендами, його афоризми, твори, філософські роздуми оригінального філософа-гуманіста та письменника-демократа. Саме він, мені здається, закладав підвалини української філософії як оригінальної системи. Живучі в часи покріпачення, але маючи шанс на сите й «влаштоване» життя, Сковорода обирає шлях «вільного філософа», цінує свободу понад усе, стверджуючи, що усе у світі «злото» нічого не варте, бо «проти свободи воно лиш болото». А почалося зацікавлення Сковородою з прочитання художнього твору – роману Василя Шевчука «Предтеча» (радила б усім його прочитати, бо попри присутній художній вимисел образ митця та філософа зображено цілісно й правдиво). Тому серед багатьох видатних українців, які уславили себе у віках, особливою для мене є постать Григорія Сковороди, бо він був геніальним мислителем і насамперед шукав відповідь на питання, у чому ж полягає щастя людини. Мотиви пошуку життєвої гармонії відображені в трактаті «Розмова, звана Алфавіт, чи Буквар світу», байках, віршах та афоризмах митця, який зазначав, що «щастя твоє і світ твій, і рай твій і Бог твій всередині тебе є», й закликав не шукати його за морем. Важко з ним не погодитися, чи не так? Тож я вважаю, що афористичні істини Григорія Сковороди про щастя не втратили своєї актуальності й у наші дні, бо в них закладена позачасова глибинна суть людського буття, яка не залежить від епохи. А ще філософ стверджував, що щастя людини неможливе без самопізнання, а воно було важливим для кожної особистості як 300 років тому, так і є значимим для нас сьогодні. Мислитель зазначав: «Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами». І доводив це своїм життєвим вибором, відмовившись, наприклад, від «ситого існування» при Петербурзькій придворній царській хорovій капелі, обравши шлях самітника й мандрівного філософа. Цим він – засновник «філософії серця» близький мені, цим приваблює. Його міркування в руслі людинознавчої та етико-гуманістичної проблематики не втрачають своєї актуальності й нині, адже духовна настанова до «сродної праці», самозаглиблення, самопізнання, до внутрішньої свободи як найвищого її вияву зберігається як моральний маркер багатьох представників різних прошарків українського суспільства.

А що ж Сократ? Чим його філософія схожа зі «сковородинівською»? Що між ними спільного? Які погляди на щастя мав давньогрецький мислитель? Він теж більшу частину свого життя перебував між людей. У своїх діалогах, як і Сковорода, розмірковував про різноманітні моральні життєві проблеми, зокрема, говорив про добро, справедливість, намагався прищепити іншим прагнення до знань та пошуку істини, закликав до самопізнання. Як тут не згадати принцип Сократа «Пізнай самого себе»? Проте Сковорода «йде далі», поглиблює та розширює настанову давньогрецького мислителя, стверджуючи, що людині треба не лише пізнати свою природу, а зауважуючи, що пізнавати природи людської душі варто враховуючи її гуманістичну суть. «Український Сократ» розглядає віру й любов не тільки як підґрунтя душі, а й як прояв духовності людини, а причиною цього прояву називає природні прагнення особистості.

А ще Сократ, як яскравий представник усної філософської творчості, не залишив по собі ніяких творів. І як не згадати, що не було надруковано жодного твору за життя Сковороди. Свої думки Сократ викладав у бесідах та дискусіях, перебуваючи серед людей на вулицях, майданах, на зустрічах з незнайомцями, друзями, опонентами, як правило босим та в жебрацькому одязі. Мудрець вважав розум та мислення фундаментальною здатністю людини, саме тому він набув слави «вчителя істини», а його вислів: «Єдине тільки благо – знання, і єдине тільки зло – невігластво», перетворився на афоризм. Схожі погляди мав і Григорій Сковорода, який також вважав розум надважливим, а знання благом. Підтвердження цьому знаходимо, наприклад, у багатьох його афоризмах: «Не розум із книг, а книги із розуму народилися. Хто очистив свій розум чистими роздумами про істину, той подібний до дбайливого господаря, що викопав у своєму домі джерело чистої води» або «Мудрець мусить і з гною вибирати золото».

Ще Сковороду й Сократа, на мій погляд, єднає ідея, яка знаходить утілення в тому, що потребу в праці обидва філософи розуміли як основне джерело існування людини. У Григорія Савича, наприклад, який міркує про працю й покликання особистості, ця думка має такий вияв: «природжене діло є для неї найсолодша втіха».

А ще відомий афоризм Сократа «Заговори, щоб я тебе побачив», який яскраво ілюструє народний вислів «Пташка красна своїм пір'ям, а людина – мовою», чомусь саме для мене суголосний вислову Сковороди «З видимого пізнавай невидиме» або «Не за обличчя судить, а за серце».

Тож можна ще було б багато розмірковувати, намагатися знайти спільне в способі життя й, головне, філософських поглядах Сократа та Сковороди, але я врешті-решт не претендую на глибинну вичерпність та незаперечну ґрунтовність.

Можливо, варто б ще сфокусувати увагу й на соціальній позиції обох мислителів, але вона, скоріше за все, була відмінною, як і можна визначити багато інших відмінностей у їх філософії. Час розділів Сократа й Сковороду, але є, на мій погляд речі, позачасові, надважливі.

Сковорода – «український Сократ», адже його філософські істини, як і істини давньогрецького мислителя, базуються на концептах самопізнання, визнання праці сенсом існування людини тощо. Їх ідеї не втрачають своєї актуальності й у наш час, бо в них відбито моральні й філософські засади буття, що будуть значимим завжди. Хіба не надважливою сьогодні для більшості з нас є проблема пошуку себе, свого шляху, осмислення й усвідомлення власних бажань, устремлінь? Хіба не прислухаємося сьогодні до афористичних істин-настанов Григорія Савича й не намагаємося втілити їх у життя? Так, відповіді на ці риторичні питання є очевидними. Митець і філософ зазначав: «Бути щасливим – це значить пізнати, знайти самого себе». А що ж людина ХХІ сторіччя? Вона теж має знайти себе, власне покликання, зрозуміти своє призначення на цій землі, прислухатися до голосу серця, щоб стати щасливою. Тож прислухаймося й пізнаймо! Саме цьому навчали і Сократ, і Сковорода. Дякую їм за це!

ЦИФРОВА ДИДАКТИКА У СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИКАХ

Сербай Іван,

аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Модернізаційні процеси у сучасній освіті беззаперечно пов'язані із розвитком цифрових технологій. Формування цифрової дидактики, яка утворилася у результаті інтеграції останніх в освітнє середовище, сповнене як ризиками, так і перспективами, які потребують комплексного осмислення.

Серед позитивних впливів цифровізації освіти на оновлення дидактичних моделей дослідники визначають наступне. Інтерактивні та мультимедійні технології – від інтерактивних дошок до віртуальної реальності – забезпечують більш активне залучення студентів в навчальний процес, підвищують їх мотивацію та сприяють кращому засвоєнню матеріалу. Електронні освітні

ресурси (онлайн-курси, електронні книги та освітні веб-сайти) відкривають нові можливості для самостійного навчання та дистанційної освіти. Вони уможливають студентам доступ до значної кількості інформації та навчальних матеріалів з будь-якого куточку світу, що є особливо важливим у контексті глобалізації та міжнародного обміну знаннями.

Використання ігрових елементів у навчанні (гейміфікація), онлайн-дискусії, фліпед класи, змішане навчання – це лише деякі з прикладів інноваційні методичні синтети, які допомагають зробити навчання більш ефективним та залучають студентів у процес засвоєння знань. Цифрова дидактика відкриває нові можливості для інноваційних підходів у викладанні. Наприклад, перевернуте навчання (flipped classroom), де студенти спочатку вивчають новий матеріал вдома за допомогою відео чи інших онлайн-ресурсів, а потім застосовують здобуті знання на практиці в класі під керівництвом вчителя.

Розвиток цифрової дидактики відкриває шлях для інтеграції передових технологій, таких як штучний інтелект, машинне навчання, великі дані (big data) та адаптивне навчання. Ці технології можуть значно підвищити персоналізацію навчання, адаптувати освітній процес до індивідуальних потреб кожного учня та надати глибший аналіз навчальних досягнень. Важливим є також розвиток методів оцінки та самооцінки, які відіграють ключову роль у вимірюванні ефективності освітніх стратегій.

Разом з тим позитивні перспективи розвитку цифрової дидактики не позбавлені ризиків. Першим і найбільш значущим викликом є забезпечення рівного доступу до цифрових ресурсів. Це означає не лише наявність технічних засобів, але й здатність користувачів ефективно ними користуватися. А також, необхідність трансформації власне педагогічної освіти та розробки нової педагогічної майстерності, яка у першу чергу передбачатиме формування у майбутніх педагогів цифрової грамотності та формування компетенцій щодо залучення цифрового інструментарію у власні освітньо-виховні практики.

Варто наголосити і на психологічних аспектах цифрового навчання: цифрового відчуження та соціальної ізоляції.

Отже, цифрова дидактика відіграє важливу у становленні і розвитку сучасної освіти. Її позитивний вплив можна узагальнити у наступних положеннях. По-перше, вона підтримує індивідуалізоване навчання, де кожен учень може вивчати матеріал у своєму темпі та стилі. По-друге, інтерактивність та залученість учнів, оскільки цифрові технології пропонують різноманітні способи взаємодії з навчальним матеріалом. По-третє, інтегративний характер медіа-ресурсів уможливорює гнучкість та доступність навчальних матеріалів.

Список використаних джерел:

1. Саган О.В. «Цифрова дидактика: реалії та перспективи». Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Джерело: Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (ps.journal.kspu.edu).
2. Васьківська Г.О. (ред.). «Дидактика: теорія і практика». Київ: Педагогічна думка, 2018. 164 с. Джерело: Інститут педагогіки НАПН України (undip.org.ua).
3. Carless, D., & Boud, D. (2018). «Formative feedback for enhancing learning strategies». *Journal of Effective Learning*.
4. Jonsson, A. (2012). «Feedback utilization: Factors influencing students' use of teacher feedback». *Journal of Educational Research*, 105(1), 123–137.
5. Johansson, C., et al. (2012). «Strategies for productive feedback utilization». In S. Smith (Ed.), *Advances in Educational Methods and Pedagogy* (pp. 201–215). New York: Academic Press.
6. Steen-Utheim, A.T., & Foldnes, N. (2018). «The impact of flipped classroom education on learning commitment». *Scandinavian Journal of Educational Research*, 62(2), 275–289.

ПІД ЗНАКОМ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Ткаченко Олександр,

аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

В українській історії було чимало видатних постатей, мудрість яких вартує почерпнути. Одним з таких геніїв є філософ Григорій Савич Сковорода, що на багато років випередив свій час.

Масштаб особистості письменника-гуманіста вражає не тільки кількістю дотичних до нього галузей науки, а це і філософія, етика, богослов'я, педагогіка, музика, а й яскравістю висловлених ідей, які і через кілька століть не втрачають своєї актуальності.

Пророчі слова великого мислителя, його міркування про найголовніше в житті людини – свободу – набувають сьогодні особливого змісту. А сам мислитель і поет ідеями та особистим прикладом надихає українців на перемогу. За кожним афоризмом Сковороди – глибина розуміння світу, його безмірна любов до усього сущого, те, чого так не вистачає у гонитві за матеріальним чи псевдоідеями.

Професійність та нахил до певної справи не вичерпує єство людини, бо її божиста природність багатовимірна. Як зазначав Г. Сковорода, хоча усі ми рівні перед Богом, але ж усі ми різні. «Бог подібний до багатого фонтана, що наповнює різні посудини за їхньою місткістю. Над фонтаном оцей напис: «Нерівна усім рівність». Ллються із різних трубок різні струмені у різні посудини, що стоять навколо фонтана. Менша посудина має менше, однак у тому дорівнює більшій, що однаково повна». Це дає підстави

стверджувати, що професійна спрямованість кожної людини є багатовекторна та взаємодоповнювальна. Тому Г.Сковорода закликав: «Пізнай же себе! Добре себе випробуй!» Цій настанові філософ слідував і сам. Його життя – це ненастанне випробовування себе в письменстві, поетичній творчості, музиці, хоровому та сольному співі, а згодом у філософуванні.

Григорій Сковорода посідає унікальне місце в історії української та світової культури. Його твори перекладено англійською, вірменською, грузинською, італійською, німецькою, польською, португальською, російською, словацькою, фінською, чеською та іншими мовами. Це філософ, вчення якого про любов, свободу і життя зберігає актуальність через багато століть після смерті автора. Через роки та століття його талант бентежить людський розум і душу. Його спадщина – наче криниця з живою водою, до якої линуть, прагнучи торкнутися його мудрого слова. «Як і мудрець Конфуцій, Сковорода без перебільшення наш сучасник, наш співрозмовник на кожен день».

ВІЙНА ЯК ВИКЛИК СУЧАСНІЙ СВІТОБУДОВІ: ДО АКТУАЛІЗАЦІЇ ВЧЕННЯ ПРО «ТРИ СВІТИ» Г.СКОВОРОДИ

Толстокорий Денис,

аспірант кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Сучасний світ стикається з багатьма викликами, і одним з найбільш нагальних та вирішальних є проблема війни, яка незважаючи на всі еволюційні та соціальні трансформації, залишається серйозним викликом сьогодення. Військові конфлікти, тероризм, гібридна війна – ці явища стають серйозним тестом для сучасної світобудови. У пошуках відповідей на ці виклики, можна звернутися до вчення Григорія Сковороди, видатного філософа та мислителя XVIII століття. Його концепція трьох світів може виявитися цікавою точкою відліку для розуміння природи сучасних конфліктів і пошуку мирного вирішення проблем [4].

Сковорода визначав три світи: світ природи, світ людини та світ божественного [4]. За його переконанням, взаємодія цих трьох світів визначає гармонію і розвиток у світі. Враховуючи, що війна породжує руйнування та розлад у всіх аспектах життя, актуалізація вчення Сковороди може допомогти розглядати конфлікти як дисбаланс у взаємодії трьох світів, і каталізатора негативних процесів у світі [3].

Світ природи стає ареною дій війни, де руйнується навколишнє середовище, зникають види та порушується екологічна рівновага. Світ людини переживає трагедії війни через гуманітарні кризи, тиску на біженців та загрозу прав людини. Світ божественного, з своєю моральною складовою, розколото напівправами і псевдомораллю в контексті війни, оскільки сторони конфлікту вдаються для маніпуляцій та вигаданих фактів для обґрунтування своїх вчинків.

Питаннями про сенс життя, моральність і справедливість, які так важливі для філософії Сковороди, можна знову зробити актуальними, спробувавши вирішити проблему війни [1]. Спроба знову встановити гармонію між трьома світами може стати першим кроком до вирішення сучасних конфліктів.

Сковорода, живучи в епоху, коли війни також були актуальними, мав свій власний погляд на соціальні проблеми та конфлікти [3]. Його твори, такі як «Розмисли про Божественне та Прошення», можуть стати цінними джерелами для розуміння його вчення про тріаду світів та його відношення до проблем війни.

Крім того, дослідження інших авторів, які аналізували вчення Сковороди, таких як А.Г. Драгоманов, М. Грушевський, Д. Чижевський, допомагають глибше зрозуміти контекст і важливість його ідей для сучасної філософії та вирішення проблем війни.

Відзначивши актуальність вчення Сковороди, можна виявити нові підходи до розв'язання проблем, пов'язаних з війною, та сприяти будівництву гармонійного світу, де взаємодія трьох світів приводить до розвитку, а не конфліктів.

Список використаних джерел:

1. Брішевський В. «Сковорода: Філософська мудрість життя».
2. Грушевський О. «Сковорода: Життя і Творчість».
3. Костецький А. «Григорій Сковорода: Персональність, творчість, ідеї».
4. Сковорода Г. «Розмисли про дві натури людські і три світи».

БАЗОВІ КОНЦЕПТИ В АФОРИСТИЦІ Г.С. СКОВОРОДИ

Лебеденко Юлія,

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови імені проф. Л.А. Лисиченко ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Федоренко Вікторія,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Григорій Савич Сковорода – видатний філософ, мислитель, поет, що зміг окреслити найважливіші питання світу просто, лаконічно, доступно,

але в той же час містко й глибоко. Григорій Савич учив людей жити так, як не навчали інші педагоги, філософи, а головне, що мислитель не тільки вчив, а й сам дотримувався своїх канонів.

Незважаючи на час інформаційних технологій, інновацій, творчість Григорія Савича Сковороди не втрачає актуальності сьогодні. Його афоризми активно цитує сучасна молодь.

Афоризм є коротким стислим судженням, що містить змістовне та глибоке наповнення й впливає на свідомість будь-якої особи, він стає своєрідним каталізатором, що змушує людину роздумувати, обмислювати вислів. Афоризм завжди містить в собі більше значення, ніж мовленнєве, він ніколи не аргументує, але впливає на свідомість виразною неординарністю судження [1, с. 70–72].

Григорій Сковорода через афоризми намагався передати мудрість усього світу, порушував найважливіші питання людства. Творчість мислителя містить важливі ідеї, що виражають загальнолюдські духовні цінності, які втілюються в концептах *праця, любов, істина, дружба, гріх, плоть*. У певному концептуальному просторі вони набувають контекстуальної множинності. В афоризмах Г.С.Сковороди можна спостерігати різноманіття глибокої науки людського життя.

Проаналізувавши афористику Григорія Савича, можна виділити декілька тематичних груп, що містять ключові концепти, зокрема:

1. Праця й наполегливість.
2. Істинність і хибність життя.
3. Кохання, любов, серце.
4. Людські чесноти, самовдосконалення, самопізнання.
5. Наукове осмислення, освіта.
6. Життя й смерть.
7. Щастя, радість, духовність.
8. Світ і слово в житті людини [1, с. 70–72].

Одним із найпоширеніших концептів в афоризмах Г.С. Сковороди є «щастя», яке, на нашу думку, має дуже важливе значення для мислителя, наприклад у байці «Зозуля і Дроздик» щастя полягає у средній праці: *«Щасливий той, хто поєднав природжену свою роботу з загальною. Вона є справжнє життя»* [1, с. 70–72]. Щастя – це головна цінність життя людини. Філософ спирається на людську природу й тим самим захищає ніби її від примітивностей: *«Життя не те означає, щоб лише їсти та пити, але й бути веселим та бадьорим»* [1, с. 70–72].

Концепт «щастя» у творчості й філософії Г.С. Сковороди також включає в себе і «любов». Григорій Савич зазначав: *«Хіба не любов все поєднує, будує, творить, подібно до того, як ворожість руйнує? Хіба не мертвою є душа, позбавлена істинної любові?»*; *«Чисте серце перебуває в любові, а любов залишається в ньому ж»*. У цих афоризмах викристалізуються семантичні опозиції: любов – ворожість, живий – мертвий, творити – руйнувати. Такий прийом допомагає філософу вияскравити концептуальні образи, що відображає справжню дійсність, і це не втрачає своєї актуальності й донині [3].

В афоризмах Сковороди ми можемо також спостерігати «Філософію серця». Концепт «серце» Г. Сковорода усвідомлює і як загальнолюдську категорію, і як національну, що особливо втілюється в християнському вченні: *«Серце – символ Центру, Бога, життя, розуму, ласки, любові, співчуття; у християнстві – символ радості й смутку, розуміння, сміливості, релігійної відданості чистоти»* [1, с. 70–72]. Для українського народу серце – це перш за все міцність, витримка, любов, надійність, Перемога. Таке концептуальне розуміння представлене й у фразеології: *від чистого серця, віддавати (комусь) серце* – любити, допомагати, бути вірним. Серце Григорія Савича – це справжня рушійна сила, що єднає й силу, і розум.

Для українців споконвіку дуже важливу роль відігравала дружба. І це відбито й в афоризмах Григорія Савича. Зокрема окремі акценти він ставить на цінності справжньої міцної дружби, важливості дружньої підтримки, наприклад: *«Дружбу не може ні випросити, ні купити, ні силою вирвати. Щасливий, хто хоч саму тільки тільки доброї дружби нажити спромігся. Нема нічого дорожчого, солодшого і кориснішого за неї»*; *«Людська душа і друг, безсумнівно, цінніші за все інше»*; *«Протягуючи руку друзям, не потрібно зжимати пальці в кулак»*; *«Вірний друг пізнається в нещасті»* [4].

Проаналізувавши афоризми Г.С. Сковороди можемо стверджувати, що концепт «дружба» включає такі його складові, як щастя, вірність, добро, відданість, щирість.

Отже, сучасна концептуальна картина світу українців, справді, формувалася віками, викристалізувалася із тих світоглядних орієнтирів, які свого часу зібрав Г.С. Сковорода й уклав у своєрідну енциклопедію народної мудрості.

Список використаних джерел:

1. Власенко В. У світі афоризмів Григорія Сковороди. *Лінгвокультурологічний аспект мовної діяльності*. 2004. Т. 3. С. 70–72.
2. Григорій Сковорода – цікаве з життя та біографії. URL: <https://ua.redtram.com/blog/grigory-skovoroda/> (дата звернення: 13.11.2023).

3. Дзівалтовська Ю., Лістрова Ю., Вострікова Н. Афоризми у філософських текстах Григорія Сковороди. URL: <https://md-eksperiment.org/post/20140707-aforizmi-u-filosofskih-tekstah-grigoriya-skovorodi> (дата звернення: 12.11.2023).

4. Славень Григорію Сковороді «Життедайна сила афоризмів Григорія Сковороди». *Центр позашкільної роботи Святошинського району м. Києва*. URL: <https://cprs.kiev.ua/news/prezentatsiyi/slaven-grygoriyu-skovorodi-zhyttyedayna-syla-aforyzmiv-grygoriya-skovorody/> (дата звернення: 13.11.2023).

АНТЕЇЗМ У ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІХ ІМПЛІКАЦІЯХ

Г.С. СКОВОРОДИ

Фень Денис,

аспірант кафедри філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

У творчій спадщині Г.С. Сковороди тема рідного краю, землі та природи набуває глибоко екзистенційного, емоційно насиченого звучання. Це й радість від сходу сонця, це й діброва зелена, ріки широкі, повітря насичене музикою тощо, у розумінні Г. Сковороди, – це «вічна філософія» його життя, основа світорозуміння та джерело творчого натхнення. Любов до природи, одухотворення її є ключовим моментом, у якому розкривається органічна єдність з духовно-філософською традицією кордоцентризму, «філософії серця» та ментальністю українського народу, важливою рисою якої є антеїзм. Майже кожен твір Григорія Сковороди – це глибоко філософські роздуми над темою вічності, досконалості, краси і гармонійності світу природи. Ніжна мелодія шелесту листви та журчання річки супроводжує самотнього мандрівника у «Саду божественних поезій»: «Ах поля! поля зелені! // Поля цвѣтами распещренны! // Ах долины! яры! // Круглы могилы! бугры! // Ах вы вод потоки чисты! // Ах вы берега трависты!» [1, с. 63].

Для Г. Сковороди єднання з природою означає віднайти спокій серця, зміцнити душу подувом вічності, напоїти розум знанням безконечної правди і це проголошувати світу. Він відкриває перед нами цілісне бачення й сприйняття вічності Всесвіту, чого бракує сучасній людині, яка застрягла в метушні повсякденного буття, втрачає здатність бачити красу, радіти співу пташок, дзиччанню бджоли та відчувати радість від прокидання природи на весні.

Список використаних джерел:

1. Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів. / За ред. проф Леоніда Ушкалова. Харків–Едмонтон–Торонто: Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011. 1399 с.

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДИНИ У ПРОСТОРІ СКОВОРОДИНІВСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ

*Філоненко Руслан,
аспірант кафедри філософії ХНПУ ім. Г.С. Сковороди*

У постіндустріальну добу не тільки відбувається прискорення процесів технологізації основних сфер життєдіяльності людини, але й такі зміни напряму торкаються природи людини. Це, в свою чергу, у поєднанні з розвитком технологій, спричинює появу нових пріоритетів в напрямку удосконалення людини. Якщо споконвічно, починаючи від Античності, тривалою була традиція удосконалення людської душі через морально-етичні програми саморозвитку та самоформування, то у добу постіндустріального зразка проявляється зміщення акцентів від душі – до тіла. Сучасна людина піклується про красу свого тіла, витрачаючи левову частку свого часу на спортзали, фітнес та косметологічні процедури та бідь-які інші маніпуляції задля подовження молодості та краси, як постійне вживання біодобавок, дотримання дієт та інтервального голодування тощо. Основна причина такої поведінки якраз і визначається страхом втратити привабливість тіла, навіть, забуваючи про ту шкоду, яку людина йому приносить через надмірне удосконалення.

Для сучасної людини практично не властивий інтерес до духовних практик, саморефлексії та душевного удосконалення. Така людина майже не відвідує мистецькі арсенали, не цікавиться театром, оперою та, навіть, не читає книжки. Тож, процес змертвіння душі людської, нащо звертають увагу вже представники української «філософії серця», найяскравішим серед них є Г. Сковорода, набуває масового характеру. Прогнозуючи ризики і наслідки надмірних інструментальних опцій постіндустріального суспільства в зміні пріоритетів людства в розумінні краси людини, варто відновити баланс в антропологічній програмі людини. Як на мене, звернення до творчої спадщини видатного філософа та літератора Г. Сковороди, дозволить сучасній людині замислитися на сенсом власного життя, переосмислити свою споживацьку поведінку, відчутти потребу духовного оновлення.

Навіть побіжний аналіз творчості Г. Сковороди відкриває його життєве важливі пріоритети – це внутрішнє, глибоко моральне удосконалення власної душі. Не випадково М. Попович, аналізуючи віхи життєвого й творчого шляху Г. Сковороди називає його духовне мандрівництво філософією свободи [3].

Не в останню чергу на вибір його власного життєвого шляху вплинула протестантська етика, «стрижнем якої була настанова «працюй і молись», глибока віра в Бога, але без догматичного пересердя» [2, с. 17]. Безперечно можна погодитися з тим, що Сковорода був обізнаним та слідував заповідям протестантської етики у своєму житті та закликав своїх учнів і друзів до цього. Хочу звернутися до рядків, в яких мудрець відразу зазначає, що це надзвичайно кропітка й тяжка праця, але без цього людина не живе, а тільки існує у фізичному просторі, Він пише:

*Трудно покорити гнѣв и прочіи страсты,
Трудно не отдать себе в плотяніи сласты,
Трудно от всѣх и туне снести укоризну,
Трудно оставить свою за Христа отчизну,
Трудно взять от земли ум на Горы небесны,
Трудно не потопитись в Міра сего безднѣ.
Кто может побѣдитъ всю сію злобу древну,
Се цар, властитель, крѣпок чрез силу душевну*

[1, с. 139].

Тож не випадково, вводить концепти «видимого» та «невидимого» у людській душі. Його людина пізнається не за зовнішньою красою, а за духовним духовною красою. Краса людської душі, у розумінні Г. Сковороди «внутрішньої людини» проявляється через моральність, гуманізм, християнські цінності та відданість Богу. Духовна людина – це вільна людина. Можливо, саме тому для Сковороди властивим є використання образу птаха.

Отже, у просторі Сковородинівської літературної традиції трансформації людини уявляють собою концептуально оформлену програму удосконалення людської душі, що має чітке кордоцентричне спрямування та засвідчує у самовдосконаленні людини пріоритет душі над тілом.

Список використаних джерел:

1. Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів. / За ред. проф Л. Ушкалова. Харків–Едмонтон–Торонто: Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011. 1399 с.
2. Култаєва М., Радіонова Н. Просвітницька мобільність і романтичне прискорення: Г. Сковорода та М. Гоголь (філософсько-освітні та культурно-антропологічні розвідки): монографія. – Київ: Вид-во «Людмила», 2023. – 226 с.
3. Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи. – К.: Майстерня білецьких, 2007. – 256 с.

ВІЙНА І МИР У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ СКОВОРОДИ

*Хрол Ірина,
здобувачка ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Сьогодні ідеї Сковороди є надзвичайно актуальними та отримують втілення в українському суспільстві, яке культурно та ментально зростає на своєму шляху боротьби з російським агресором. У воєнному сьогодні українське щастя, нерозривно пов'язане зі свободою та «сродною працею», суспільно корисною діяльністю. Українське щастя – це воля та непохитна внутрішня свобода, це наполегливе спільне прагнення до спільної мети, яка полягає у захисті нашого права на щасливе життя у своїй незалежній державі [1, с. 116].

Григорій Савич Сковорода – воїн доби українського бароко. Він все своє життя відстоював цінності, які проголошував і впроваджував. Видатний майстер Сковорода посідає особливе місце в історії української літератури. Творчість цього видатного письменника, мислителя, філософа завершила добу українського бароко, його творчість вплинула на подальший розвиток української нової літератури, його щирими шанувальниками є талановиті майстри мистецтва [2, с. 207].

Г. Сковороду завжди бентежила тема соціальної нерівності. Він турбувався за долю селян, які по неволі були віддані поміщикам у довічне ув'язнення, саме через це проблема свободи та кріпацтва у закріпаченій Україні була особливо актуальною. На превеликий жаль, у ті часи було не рідкістю, коли заможні поміщики самостійно записували звичайних селян до списку своїх кріпаків. На основі цих подій у Г.С. Сковороди виходить вірш під назвою «DeLibertate», в якому він уславлює народного героя – Богдана Хмельницького, який приділив своє життя боротьбі за щастя українського народу і волю, також автор утверджує свободу людини як найвищу суспільну цінність. Григорій Сковорода добре розумівся на народній культурі, знав народну творчість він ходив селами, розмовляв з простими людьми їхньою мовою, не розчиняючись у їхньому бутті. Надихав на боротьбу за свободу, на вільне життя. Він переконував людей у тому, що щастя не в задоволенні свого марнославства або честолюбства, а в гармонійному поєднанні того, що відповідає духовним потребам людини.

Г. Сковорода й сьогодні ідейно надихає своїх співвітчизників ставати кращими.

Список використаних джерел:

1. Городецький О. Філософська думка в Україні: Навчальний посібник 2014. № 3, с. 101.
2. Леонова Т. Що сказав би Сковорода про сучасний світ, соло-мандрівки та полювання росіян на нього? Інтерв'ю з філософом 2022. Електронні джерела

3. Ушкаков Л. Григорій Сковорода повна академічна збірка творів 2011. № 1, с. 116
4. Ушкалов Л. Українське барокове богомислення: сім етюдів про Григорія Сковороду. 2001. № 2, 207.

ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ КОРДОНИ У ФІЛОСОФСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ СКОВОРОДИ

Ченєгін Ігор,

аспірант кафедри філософії III року навчання ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Григорій Сковорода, український філософ і поет, в своїх філософських творах часто висвітлював різні аспекти життя та суспільства, включаючи питання кордонів, але не таким акцентованим чином, як це роблять сучасні дослідники. Проте, можна розглянути деякі його ідеї, які можуть стосуватися понять внутрішніх та зовнішніх кордонів.

Внутрішні кордони: Сковорода піддавав критиці ті аспекти суспільства та людської природи, які, на його думку, обмежують свободу і внутрішній розвиток. У своїх творах він висловлював ідеї про необхідність внутрішнього просвітлення та самовдосконалення.

За можливість визначення внутрішніх кордонів можна взяти ідею про обмеження, які накладаються на людину її власними переконаннями, страхами чи невірними цінностями. Сковорода, можливо, спрямовував свої думки на внутрішні бар'єри, які перешкоджають самопроявленню та саморозвитку.

Григорій Сковорода вважав, що будь-який розвиток світу є здійсненням мети. Ця мета полягає в тому, щоб світ досяг своєї гармонії і досконалості. Розвитком світу управляють внутрішні закони. Ці закони визначають можливі кордони саморозвитку світу. Вони задані Богом і від людей не залежать. Сковорода вважав, що ці закони є природними. Вони закладені в самій природі світу. Людина не може їх змінити, але вона може їх пізнати і використовувати для свого розвитку.

Зовнішні кордони: для питання зовнішніх кордонів актуальним відображення його ідей про соціальний порядок та відносини між людьми.

Його філософія була впливовою, особливо в контексті української та російської філософії XVIII століття. І хоча він, можливо, не обговорював конкретно питання кордонів, його ідеї про внутрішні і зовнішні обмеження можуть бути використані для рефлексій над сучасними питаннями політичних та культурних кордонів.

Список використаних джерел:

1. Григорій Сковорода. Повне зібрання творів: У 2-х т. – К., 1973. – Т. 1. – 532 с.
2. Сковорода Г. Повні тексти творів [Електронний ресурс] / Г. Сковорода – Режим доступу: <https://www.ukrlib.com.ua/books/author.php?id=4&page=2>
3. Максимець П.В. Оригінальність філософії Григорія Сковороди [Електронний ресурс] / П.В. Максимець. – 2018. – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/11285/1/NRMSE2018_V3_P407-409.pdf

ВПЛИВ ВІЙНИ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН НАСЕЛЕННЯ

Черепащук Оксана,

*здобувачка освіти 3 курс II медичного факультету
Харківський національний медичний університет,*

Демченко Ганна,

*здобувачка освіти 3 курсу II медичного факультету
Харківський національний медичний університет*

*Науковий керівник: **Бондар Т.В.**, доктор філософії,
викладач кафедри української мови, основ психології та педагогіки
Харківського національного медичного університету*

З початку повномасштабної війни, майже два роки, українці живуть з постійним відчуттям страху та тривоги, не тільки повітряної, але й внутрішньо-психологічної. Не кожна людина в змозі зберегти ментальне здоров'я при постійному стресі та напрузі від постійних обстрілів, щоденних повітряних тривог, вимушеного переселення з постійного місця проживання, виїзду за кордон, втрати домівок, рідних, перебування на війні близької людини тощо. Загалом, наша психіка лабільна та вміє пристосовуватися до будь-яких життєвих труднощів, але вже сьогодні населення України зіштовхується з наслідками цих подій. На нашу думку, в майбутньому також спостерігатимемо наслідки війни ще багато років. Це пов'язано з тим, що психічні розлади спостерігаються не одразу, а через якийсь проміжок часу.

Утім вже сьогодні психологи, психотерапевти, психіатри, педагоги, спеціалісти у галузі охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій спостерігають наслідки війни на психологічний стан населення України. Зокрема, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), через війну, 10 мільйонів українців, або приблизно чверть населення України, мають проблеми з психічним здоров'ям [7]. До таких розладів відносять депресію, тривожність, безсоння, посттравматичний стресовий розлад, різноманітні болі в області травної системи, психосоматичні проблеми пов'язані з тілом людини [7]. Стрес, напруга, сильний шок виснажує нервову систему людини, відбуваються

зміни на рівні різноманітних медіаторів у головному мозку, а також відбуваються гормональні коливання, які супроводжують розвиток нестабільних психічних станів.

Одним найпоширенішим психічним порушенням вважається тривожний синдром [8]. Це стан психіки людини з вираженими занепокоєнням, сонливістю, апатією. З боку рухової системи відмічається напруженість деяких м'язів, стає важко сконцентрувати увагу, буденні завдання викликають стресові емоції. Для цього розладу характерний ірраціональний безпідставний страх [4]. Вчені [2; 3; 4; 8] тривожний синдром класифікують як генералізований тривожний розлад, посттравматичний стресовий розлад, комплексний посттравматичний стресовий розлад, соціальний тривожний розлад, obsesивно-компульсивний розлад, розлад, депресія та панічні атаки,

Відмітимо, що симптомами генералізованого тривожного розладу, як наслідку стресу, є страх перед ситуаціями, які навіть ще не сталися [2].

Переживши сильний стрес багато українців отримали посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Основними ознаками ПТСР є: нав'язливі спогади травмуючих подій, кошмари, погана концентрація, головний біль, антисоціальна поведінка, порушення сну тощо. З таким розладом людині важко впоратись із власною реакцією на незначні зміни у житті. ПТСР один із найпоширеніших нервових розладів серед населення, але частіше його можна діагностувати у військових. Це спричинено травмуючими ситуаціями – контузії, важкі бойові операції, втрата побратимів тощо. Разом з тим ПТСР часто зустрічається серед цивільного населення України, прикладом можуть бути пережиті події під час вибухів, життя в окупації, евакуація з місць бойових дій тощо [6].

Відмітимо, що посттравматичний стресовий розлад має декілька фаз розвитку [6]:

- фаза відчаю – період гострої тривоги, людина не усвідомлює, що сталося;
- фаза заперечення – характеризується безсонням, заціпенінням, соматичними проявами;
- фаза нав'язливості – гострі реакції, перепади настрою, порушення сну;
- фаза опрацювання – людина починає розуміти причину та наслідки травми;
- фаза завершення – травма пропрацьована, з'являються нові плани на майбутнє.

Однією з розповсюджених форм ПТСР є комплексний посттравматичний стресовий розлад (кПТСР) – це стан, який розвивається внаслідок тривалих, повторюваних травм в якому людина має малі шанси, або взагалі їх не має, перестати бути жертвою [6].

Також складовою ПТСР може бути соціальний тривожний розлад (соціофобія). Нині також часто спостерігається серед населення України. Окрім симптомів притаманних ПТСР додаються страх уваги у свій бік, уникання критики, самоізолюється, уникання будь-яких соціальних контактів, тривога [1].

Ще одним видом тривожного синдрому є панічний розлад. Для цього стану характерні несподівані панічні атаки. Після цього може виникати бажання уникати місць, де був приступ або страх самої панічної атаки [4; 8].

Відмітимо, що панічна атака – це незрозумілий, приступ тривоги, яка супроводжується страхом неминучої смерті. Зазвичай, причиною розвитку панічної атаки є зосередження на вегетативних (соматичних) проявах (тахікардія, почастішання дихання або його нестача тощо) [8]. Панічна атака відрізняється від тривоги – тригером. У випадку панічної атаки особа не може визначити, що саме спровокувало цей стан, у той же самий час тривога може розвинути навіть від очікування страшної події [4; 8].

Досить поширеним розладом серед населення, через вплив війни в Україні, став obsесивно-компульсивний розлад (ОКР) – це невтримне, неконтрольоване бажання здійснити певну дію. З'являються нав'язливі ідеї (наприклад, фобія до брудних рук – людина часто миє руки, і якщо вона цього не виконає, то думає, що станеться щось погане), нав'язлива ідея чистоти, коли людина прибирає домівку кожен день і використовує процес прибирання як спосіб заспокоїтись тощо. Проблематикою ОКР є складна діагностика, адже іноді людина просто не розуміє, що дії, які вона повторює багато років (навіть з дитинства) можуть бути нав'язливими ідеями [8].

Також частим явищем серед населення стає депресія, як окремий діагноз або супроводжуючий симптом того чи іншого розладу психіки. Депресія – це хронічний розлад настрою, який супроводжується соматичними змінами, з постійним відчуттям недостатності енергії та сил, виснаження та безпорадності, буденні дії (чистка зубів, сніданок, прибирання) стають непосильними [3].

Серед населення спостерігаються розлади адаптації – це психічний розлад, що виник під впливом труднощів із пристосуванням до життєвих обставин. Саме під час війни багато з нас було вимушено знов з'їхатись у велику сім'ю, жити з родичами в однокімнатній квартирі або переїхати зовсім в інше місто, через окупацію домівки тощо [5].

Зауважимо, що збереження психічного здоров'я під час війни є дуже важливим чинником повноцінного життя сьогодні та в майбутньому. Тож, на нашу думку, головним методом боротьби з вище зазначеними

розладами, які стали результатом впливу війни на психічне здоров'я населення є кваліфікована допомога психолога, психотерапевта або психіатра.

Кожен психологічний розлад необхідно лікувати одразу, щоб запобігти переходу у хронічні стани. Окрім звернення до спеціаліста з психічного здоров'я, варто робити зміни в своєму житті. Зокрема, введення нових звичок у буденність, наприклад, піти до спортзалу, записатись до басейну, влаштувати щоденні піші прогулянки або знайти хобі.

Одними з ефективних методів самопомоги при розладах травм є психологічні вправи – «дихання по квадрату», «заземлення» тощо. Ці вправи не потребують допомоги зі сторони спеціалістів та особливих інструментів щоб їх зробити, не займають багато часу та допоможуть опанувати тривогу, страх чи панічну атаку. Ще одним методом самопомоги є медитації. Впровадити у своє життя їх можна за допомогою спеціального додатку на телефоні або за допомогою навчальних відео на платформі «YouTube».

Отже, повномасштабна війна в Україні серйозно вплинула на населення, зокрема на його психічне здоров'я. Найрозповсюдженішими розладами ментального здоров'я серед українців стали: тривожність, порушення сну або сонливість, апатія, панічні атаки, страхи, різні фобії тощо. Війна внесла незворотні зміни кожному українцю, але для повноцінного життя необхідно вчасно звертатись до спеціалістів та лікувати ментальні розлади.

Список використаних джерел:

1. Батлер Д. Подолати соціальну тривогу. Львів: УКУ: Свічадо, 2014. 96 с.
2. Генералізований тривожний розлад. URL: https://www.researchgate.net/publication/326259431_GENERALIZOVANIJ_TRIVOZNIJ_ROZLAD_U_MIZNARODNOMU_FORMATI_DSM-V_U_LUDEJ_Z_VADAMI_SLUHU_V_IHNOMU_SOCIALNOMU_ZITTIU (дата звернення: 14.11.2023)
3. Принципи лікування депресії та новітні можливості сучасних антидепресантів. URL: <https://health-ua.com/article/66073-printcipi-lkuvannya-depres-tanovtn-mozhlivost-suchasnih-antidepresantv> (дата звернення: 14.11.2023).
4. Сергієнко О. Якщо ви надмірно переживаєте за все. Львів: УКУ: Свічадо, 2018. 100 с.
5. Сучасні погляди на проблему розладів адаптації URL: <https://periodicals.karazin.ua/pnmp/article/view/12063/11494> (дата звернення: 14.11.2023).
6. Туриніна О. Л. Психологія травмуючих ситуацій. Київ: ДП «Вид. Дім. Персонал», 2017. 160 с.
7. Якість життя населення України та перші наслідки війни монографія. Черенько Л.М. та ін. Київ: Нац. акад. наук. Укр., Ін-т демогр.та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. 2023. 191 с.
8. Robert L. Leahy, Ph.D. ANXIETY FREE: Unravel Your Fears Before They Unravel You. Carlsbad, California: Hay House Inc, 2009. 347 p.

**ОСОБИСТІСНЕ СТАНОВЛЕННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ:
ДУХ НЕЗЛАМНОСТІ І СВОБОДИ
(НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «САД БОЖЕСТВЕННЫХ ПЪСНЕЙ»)**

Юхименко Наталія,

*кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії і соціальної антропології імені професора І.П. Стогнія
Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Переяслав*

Восени 1750 року Григорій Сковорода повернувся зі своєї закордонної мандрівки, а невдовзі був запрошений єпископом Переяславським і Бориспільським Никодимом Срібницьким на посаду викладача поетики в Переяславський колегіум (заснований 1738 року). Сам він називав цей заклад «Perejasloviae seminario» [1]. За свідченням Михайла Ковалинського, Григорій Сковорода написав спеціальний курс «Разсужденіе о поезій и руководство к искусству оной» («Міркування про поезію й поради до її мистецтва») (не зберігся) і розпочав був свої виклади. Проте, на початку літа 1751 року був звільнений через консисторський суд з роботи (Никодим Срібницький помер у червні 1751 року) [3]. Михайло Ковалинський про це пише так: «Епископ, преобретя незнаніе свое в непослушаніе его и самомненіе о учености в гордость и високоуміе его, дал своеручное повеленіе на докладе консисторіи следующее: "Не живяше посреди дому моего творяй гордыню». «По сему Сковорода выгнан был из училища переяславскаго не с честью. Сей был первый опыт твердости его духа» [2; Т. 2, с. 441].

На жаль, ні курсу сквородинських переяславських лекцій, ні бодай студентських конспектів з поетики, риторики і «добронравія» не віднайдено.

Восени 1753 року за рекомендацією митрополита Київського Тимофія Щербацького Григорій Сковорода став вихователем Василя Томари (1746–1814), старшого сина поміщика Степана Томари села Каврай (сучасна назва Коврай), розташованому за 36 верст від Переяслава, одразу за Гельм'язовом. Тут він мешкатиме близько шести років.

«Все время бытности его у Тамары, – пише М. Ковалинський, – проходило в обученіи сына его словесным наукам и языку, а себя благочестію и самодовольству» [2; Т.2, С. 446].

Коврайський період став визначальним у переосмисленні Сковородою власного життя. Часто він у вільні від своєї посади години віддалявся в поля, гаї, сади для роздумів. Літа, душевні обдаровання, природні схильності, життєві потреби поперемінно кликали його до прийняття якогось становища в житті.

Суєта й турботливість світу уявлялась йому морем, безперервно збурюваним життєвими хвилями, яке ніколи не дає душевного спокою. В чернецтві, яке віддалилося від свого первородства, не бачив такого заспокоєння. Одруження, як неodobрюване природою, все ж не було приємним для його безжурного характеру. Не вибравши собі жодного стану, він твердо вирішив, що посвятить своє життя стриманості, задоволенню малим, цнотливості, смиренню, працелюбності, терпінню, добродушності, простоті манер, щирості, обмежить усі суєтні намагання, всі турботи надбання майна, всі труднощі надмірностей. Таке самозречення дуже успішно зближувало його з любов'ю до мудрості. Григорій Сковорода почав відчувати смак у свободі від суєти й життєвих пристрастей в убогому, але безпечальному стані [7].

Ці роздуми над смыслом життя, призначенням людини, пошуком істини Григорій Сковорода, за словами М. Ковалинського, зображає пером у творах простих, але сильних.

Тут, у Ковраї, Григорій Сковорода напише більшість своїх пісень, які увійдуть пізніше до збірки «Сад божественних пісень».

У радянському сквородинознавстві склався міф про те, що Григорій Сковорода був антиклерикалом, що він гостро виступав проти стану священства, що майже все духовенство його не любило. Свідченням протилежного є перші вірші, написані Сковородою у Ковраї.

Перший свій вірш (у збірці «Саду» – пісня 26-та) Сковорода присвятив Івану Козловичу: «Епископу Іоанну Козловичу, входящему во град Переяслав на престол епископскій из 17... года» [5]. Іоан Козлович прибув до Переяслава в кінці червня чи на початку липня 1753 року. Сковорода в цей час перебував у Ковраї у Томари. На честь прибуття нового єпископа (якого Сковорода мусив знати по Київській академії і, можливо, по Москві) він написав панегірик. Автор передає радість переяславців, які, мов сироти, давно чекали свого пастиря з його словом Христовим.

У селі Коврай Сковорода написав іще один панегірик – пісню «Отходную» (значиться вона 25-тою у збірці «Саду») [2], яку присвятив своєму другу Гервасію Якубовичу. Сковорода заприятелював з Гервасієм Якубовичем у той час, коли сам працював учителем поетики в колегіумі, а Гервасій – кафедральним писарем. 18 червня 1755 року Іоан Козлович призначив писаря Гервасія Якубовича намісником (заступником) єпископської кафедри, а замість нього поставив писарем ієродиякона Іоїла, теж приятеля Сковороди [6].

Десь після 22 серпня 1758 року Гервасій Якубович переїжджає з Переяслава в Білгород до о. Іосафа Миткевича архімандритом одного з монастирів та консисторським суддею.

Надсилаючи приятелеві цей вірш, у листі від 22 серпня 1758 року (лист написаний латиною) поет характеризує його так: «Ти уже готовий до від'їзду. Нам здається, що ти вже линеш на крилах. Тому на ознаку нашої синівської любові й пошани до тебе прийми від нас пісню відхідну... В пісні тих, хто від'їжджають, проводжають побажаннями добра і різних благ. Правда, наша пісня майже зовсім селянська, написана простонародною мовою, але я сміливо заявляю, що при своїй простонародності і простоті вона щира, чиста і безпосередня. Царів і тиранів ми часто всупереч нашій волі вихваляємо, але з друзями справа зовсім інша. Те, що тут сказане, викликане не силою, не страхом, а прихильністю... Ми зараз, сумуючи за тобою, втішаємо себе цією пісенькою, співаючи її під звуки кіфари або ліри» [5].

Є ще одна пісня «Саду» (вона значиться 1-шою), адресована Григорієм Сковородою своєму другові, кафедральному писарю Іоїлу із с. Коврай до Переяслава на початку Нового, 1758 року. («Сложена 1757 лета...»). У листі, написаному грецькою мовою, Григорій Сковорода, вітаючи друга з Новим роком, писав: «З новим здоров'ям, друже, з новим щастям! Про це, дорогий Іоїле, молисься Григорій, молодий любитель еллінів, а твій старий друг» [5].

Дослідники якось не помічали цієї пісні. Проте вона є ключовою не лише до збірки «Саду», а й до всієї філософсько-богословської спадщини Сковороди. Не випадково у листі він розпочинає її зі слів: «Блажен, о блажен, Кто з самых пелен Посвятил себе Христове» [5].

Слід звернути увагу і на другу пісню «Саду». «Оставь, о дух мой, вскоре все земляныи места! Взойди, дух мой, на горы, где правда живет свята...» М. Ковалинський пише: «Старик Томара, прочтя оные и узнав от него, что была забава его, сказал ему: «Друг мой! Бог благословил тебя дарованіем духа и слова» [2; Т.2, С. 446].

Найяскромнішим твором цього періоду є вірш «Ах ты тоска проклятая! докучлива печаль!» (19-та пісня «Саду божественних пісень»). Сковорода зазначив, що ця пісня «сложена 1758 года в степях переяславских, в селе Каврае». Вона, як і візія «Сон» (див. далі), є яскравим свідченням драматичних змін у світовідчутті поета-філософа [6].

Сковорода здобув популярність саме як автор духовних пісень-кантів, що їх розспівували впродовж усього XVIII століття по всій Україні, навіть далеко від Лівобережжя.

Так, дуже скоро пісня 4-та («Ангелы, снижайтеся») стала виконуватися студентами, що подорожували по Україні з вертепом. Співали «Ах поля, поля зелені...», «Ой ты, птичко желтобоко (пісня 18-та)», а з пісні 21-ої («Щастіе, где ты живеш? Горлицы, скажите!..») пізніше народився, як припускають, романс «Де ти бродиш, моя доле».

Кант Григорія Сковороди набув такої популярності, очевидно, після того, як сам автор уже покинув Ковраї і переїхав на Слобожанщину. Але саме в Ковраї закладено основи всенародного визнання. А найбільше співали і переспівували в усе нових варіантах пісню 10-ту – знамениту «Всякому городу нрав и права» [5].

Пісня 10-та традиційно вважається найвищим досягненням Сковороди і підсумком розвитку його соціальних та естетичних поглядів. Не раз писали про нищівно-критичний, «бичуючий» характер «викриття соціальних пороків саме державно-кріпосницького ладу Сковородинської сатири, що найповніше реалізовано в пісні «Всякому городу...». Природно, як вершину творчості її відносять до пізнішого, харківського періоду. Однак, А.С. Махновець навів переконливий аргумент на користь раннього написання пісні [6].

Немає підстав вважати знаменитий вірш Григорія Сковороди підсумком його творчості – він не виходить за рамки світогляду поета, що склався в ті переяславські роки. Задум пісні «Всякому городу нрав и права» такий самий, як і задум будь-якого канта зі збірки «Саду». Різниця, правда є, і досить істотна: пісня знижена до побутової образності, що й дало їй можливість пережити всі інші твори поета.

У пісні 10-ій Григорій Сковорода протиставив усьому цьому світові дріб'язкових буденних турбот ту безодню вічності, відблиск якої відкривається людині в межовій ситуації, перед лицем смерті. Не панська неправда протистоїть «народній» правді, а неправда буденного існування ... життєвій правді, даній людині в образі горнього духа [5].

Сковорода пише декілька творів латиною. Припускають, що тут він написав і поезію «De libertate», за припущеннями – уривок більшого твору, у якому розробляє мотив золотої вольності, батьком якої називає Богдана Хмельницького.

До вітальних латинських віршів належить поезія «In natalem Basilij Tomare guerij 12 annorum» (На день народження Василя Томари, хлопчика 12 років). Вона була написана наприкінці 1758-го року або на початку 1759 року.

Василь Томара народився у перший день Нового року (день Святого Василя Великого). У зв'язку з цим філософ у вірші зазначає, що до нього, як

до першого, Бог і природа дуже прихильні. Вони щедро наділили його обдаруваннями, але, попереджає вчитель, йому треба пам'ятати, що кому багато дається, від того й вимагається стільки ж. Тому Василеві потрібно готувати себе до великої праці, щоб виправдати своє ім'я на ділі (Василь – у перекладі з грецької – цар) [6].

Це був останній рік перебування Сковороди в с. Коврай. Хлопцеві потрібно було їхати здобувати вищу науку. А Григорій Сковорода на запрошення Білгородського єпископа Іоасафа Миткевича переїжджає 1759 року на Слобожанщину, в Харківський колегіум викладати поетику.

Список використаних джерел:

1. Багалій Д.І. Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода. Харків: Державне в-тво Україна, 1926. 397 с.
2. Ковалинський М.И. Жизнь Григория Сковороды. Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: У 2 т. Київ: Наукова думка, 1973.
3. Левицкий П. Прошлое Переяславского духовного училища (бывшей Пораяславской семинарии). Т. 24. 1889. С. 424 – 444.
4. Махновець Л. Григорій Сковорода. Київ, 1972.
5. Сковорода Г. Твори: У 2 т. Київ, 1961.
6. Стадниченко В. Я. Іду за Сковородою: Сповідь у любові до вчителя [Документальна повість-подорож]. Київ: Криниця, 2002. 176 с.
7. Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода: семінарій. Харків: Майдан, 2004. 876 с.

РАДЯНСЬКИЙ НАРАТИВ «ДРУЖБИ НАРОДІВ» ТА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ У 1980 – на поч. 1990-х (НА МАТЕРІАЛАХ ПРЕСИ)

Ярещенко Артур,

*учитель історії Харківського приватного ліцею «Перша Українська Школа»,
аспірант ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

В сучасних українських реаліях виникає нагальна потреба у проведенні науково-обґрунтованої деконструкції історичних міфів, побудованих, зокрема, засобами масової інформації СРСР. Одним із них був наратив про радянську «дружбу народів» і особливо про дружбу російського та українського народів. Мета цієї статті полягає у висвітленні цих наративів, їх деконструкції, демонстрації використання пресою Радянського союзу комеморативних практик із впливу на історичну пам'ять населення.

До радянської преси як до історичного джерела з вивчення суспільно-політичних процесів в СРСР зверталися різні дослідники: Бондарчук А. досліджувала журнал «Огоньок» у процесі демонтажу радянського

тоталітаризму [1]. Тарасов В. займався проблемою «білих плям» історії України, використовуючи публіцистику кінця 1980-х рр. [23]. Ю. Каганов у своїй монографії про конструювання «Радянської людини» досліджував ці процеси загалом і роль радянської преси у цьому зокрема [11]. Висвітленням владних наративів на сторінках радянської преси займалася І. Храмцова [25]. Особливостями роботи друкованих ЗМІ в Україні в кінці 1980-х на поч. 1990-х займалася С. Костишева [13]. Дослідженнями історичної пам'яті в Україні в сталінський період займався Єкельчик С. [7].

Ще у сталінський період на державному рівні почала пропагуватися ідея «дружби народів» різних національностей [7]. Не зважаючи на десталінізацію, під час правління в СРСР М. Хрущова на ХХІІ з'їзді КПРС (1961) було проголошено що «в СРСР сформувався радянський народ – нова історична спільнота людей різних національностей, які мають спільні характерні риси зокрема і спільний світогляд». Станом на середину 1980-х рр. засоби масової інформації СРСР виконували певну роль у поширенні цих наративів, конструюючи в історичній пам'яті населення грантнاراتив про «монолітну єдність» народів СРСР перед різноманітними викликами, апелюючи до історичних подій.

У газетних публікаціях цього періоду зустрічаються формулювання про соціально-класову структуру радянського суспільства, про «радянський народ» – як сформовану в основних рисах уже до Другої світової війни нову історичну спільність [17, 19]. Використовувалися такі назви статей як: «Народи-брати у битві за свободу» [4], «Нерушимо братерство» [16], «Монолітна Єдність» [15], поширювалися наступні формулювання: братні республіки, велика мононаціональна родина, наша багатонаціональна батьківщина, братня сім'я радянських народів, радянське суспільство, радянські люди, наш народ [18, 19, 22, 24].

У 1985 році в СРСР святкувався ювілей перемоги у «Великій вітчизняній війні», круглі дати приєднання до країни Північної Буковини та Закарпаття. Для актуалізації/закріплення в історичній пам'яті минулого та конструювання в суспільній свідомості тодішнього суспільства відповідних наративів до цих подій пресою публікувалася низка матеріалів яка мала висвітлювати й підносити значення «дружби народів» країни в подіях війни, радість місцевого населення Західної України від приєднання до СРСР.

Звертаючись до початку Другої світової газети використовували формулювання «братські народи» стосовно населення Західної України й Західної Білорусі, наголошували та необхідності їх «звільнення», «захисту

від фашистського уярмлення». У цих же публікаціях наголошувалося, що дії Радянського Союзу були продиктовані волею місцевого населення [6]. Наголошувалося на великому здобутку народів СРСР у долученні до них західних українців [21], пришвидшенні розвитку культури народів всього радянського союзу: «Сьогодні завдяки Жовтню 1917-го, Червню 1940-го буковинський Кобзар з п'єдесталу Карпатських гір видний усім народам нашої багатонаціональної батьківщини» [24].

Періодично друкувалися літературні огляди, рецензії науковців на твори радянських письменників які придумували твори на теми життя населення Західної України до «визвольного походу 1939 року». При цьому наголошувалося на очевидному бажанні західних українців стати «органічною часткою великої сім'ї збратаних народів соціалістичної Вітчизни» [12] їх радості від «сплетення віттям з єдиним радянським деревом» [24].

«Дружба народів СРСР» зокрема, вважається однією з головних причин перемоги СРСР у «Великій вітчизняній війні» [26]. Наголошувалося на спільній праці народів СРСР різних національностей на тилкових оборонних виробництвах [4, 15] на марних сподіваннях керівництва третього рейху на «розсорення» народів Радянського союзу, використанні «Українських буржуазних націоналістів» у якості інструменту поширення ворожнечі між українським і російським народами, для завади братньої дружби між їх інтелігенціями [4, 17, 20]. При цьому наголошувалося, що «радянський стрій забезпечив рівноправність всіх націй та народностей і радянська «дружба народів» під час війни ще більше окріпла» [4, 18].

Публікувалися матеріали, які висвітлювали певні подробиці маловідомих фактів «Великої вітчизняної війни», такі як підняття радянського прапора над рейхстагом у травні 1945 року. У цих публікаціях О. Берест та інші історичні постаті, які були різними за національністю, називаються друзями та братами [26].

У публікаціях наголошувалося на спільному бойовому шляху в роки війни народів союзу – участі різних народів СРСР у бойових діях на території України та участі українців у бойових діях на території всього Радянського союзу [4]. При цьому магістральною тезою була думка про російський народ як «старшого брата» для всіх інших народів. Наголошувалося на тому, що всі народи СРСР «на чолі з великим російським» звільняли Радянську Україну в роки війни, підкреслювалася велика роль росіян в згуртуванні братніх народів [4]. Робився акцент на те, що російський народ виступав певним «взірцем для наслідування» – ніби він виніс на своїх плечах основну

важкість війни, був основою збройних сил. Наголошувалося також і на певних виключних моральних якостях росіян як прикладу для інших народів, наприклад на якості «російської душі» [4].

В публікаціях які не стосувалися подій Другої світової війни наголошувалося на виключній ролі КПРС у формуванні «Дружби народів» [4], позитивній історичній ролі індустріалізації та колективізації сільського господарства у процесі створення «морально-політичної єдності радянського суспільства» [4]. Зверталася увага на важливості наукового та культурного співробітництва народів СРСР у «здійсненні величної програми комуністичного будівництва»: публікувалися статті учених, президентів академій наук радянських республік які схвально оцінювали міжурядову взаємодію республіканських наукових організацій. Наголошувалося на розквіті літератури народів СРСР від взаємного співробітництва [14].

У свою чергу, газета «Літературна Україна» пропагуючи наратив про «дружбу народів» у художньому дискурсі, публікувала на своїх сторінках матеріали про «інтернаціональні взаємозв'язки та творче співробітництво» письменницьких організацій УРСР з іншими республіками союзу [2].

Серія публікацій, присвячена 800-річчю «Слова про похід Ігорів», називала цей твір «безцінним спадком братських народів – російського, українського та білоруського, конструюючи таким чином спільне «місце пам'яті», розмиваючи кордони між розумінням місця «Слова» власне в українській історії та культурі [8].

У матеріалах які ставили за мету пропаганду атеїстичної свідомості населення «викривалася дезінформація» української емігрантської публіцистичної літератури про релігійну відмінність українського народу від російського та білоруського. Такі роботи характеризувались як спроба «вбити клин між російським, українським та білоруським народами, в помилковому світі представити процес формування їх братських культур» [3]. «Викриттю» піддавалася і УГКЦ, яка разом з «українськими буржуазними націоналістами» у своїй діяльності нібито ставила за мету «ізолювати український народ від братнього російського народу, віддати Україну в кабалу угодним Ватикану імперіалістичним державам» [5]. У цих же публікаціях деконструється образ російського народу-«богоносця» та українського народу-«боголюбця». Наголошується на їх спільній атеїстичній спрямованості [9].

Таким чином, конструювання радянською пресою в середині 1980-х рр. в історичній пам'яті населення наративу про «Дружбу народів» знаходить висвітлення в поширених на її сторінках матеріалах. Відсутність публікацій

про справжні відносини між народами Радянського союзу, деякі з яких будуть продемонстровані на весь світ уже з кінця 1980-х рр., призвело до формування в населення деформованої історичної пам'яті що знаходить відображення і під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Відносини між народами СРСР подавалися як «ідеальні», натомість пресою замовчувалася інформація про русифікацію, обставини справжньої інтеграції народів колишньої Російської імперії в радянський простір, не згадувалася інформація про певні історичні події які характеризували відносини між народами, як наприклад депортація корінного населення з Криму, північного Кавказу. Преса використовувала комеморативні практики для конструювання, актуалізації та закріплення в історичній пам'яті населення відповідних наративів про «дружбу народів СРСР». Звернення до «історичної спадщини», такої як зокрема Велика вітчизняна війна, перемога в якій на думку редакційних колегій була неможлива без справжньої щирої дружби народів, мало за мету «добудову» та закріплення в цьому місці пам'яті цього наративу.

Список джерел та літератури:

1. Бондарчук А.О. Журнал «Огонек» як джерело дослідження процесу демонтажу радянського тоталітаризму: дис. ... доктора іст. наук: 07.00.06 / Бондарчук Анна Олександрівна.
2. Гвардіонов Б. Мости духовного єднання. *Літературна Україна*, 1985, серпень, 15.
3. Гнатенко П., Чернышев В. Фальсификаторам неймётся (Разоблачаем дезинформацию). *Правда Украины*, 1985, июль, 9.
4. Голиков С. Народы-братья в битве за свободу. *Правда Украины*, 1985, март, 5.
5. Гордієнко М. Правда проти фальсифікації. *Радянська Україна*, 1985, січень, 30.
6. Ермолаев А. В кривом зеркале фальсификаторов (Страницы истории). *Комсомольское знамя*, 1985, март, 31.
7. Єсельчик С. Імперія пам'яті (Російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві) / Український науковий інститут Гарвардського університету. Київ: Видавництво «Часопис «Критика», 2008. С. 151.
8. Заремба С. Обращенное к векам. *Правда Украины*, 1985, июнь, 14.
9. Зоц. В. Кому потрібні нові міфи (на атеїстичні теми). *Радянська Україна*, 1985, травень, 26.
10. Ішла війна народна. *Радянська Україна*, 1985, лютий, 16.
11. Каганов Ю. О. Конструювання «радянської людини» (1953–1991): українська версія. Запоріжжя: Інтер-М, 2019. 432 с., іл.
12. Кононенко П. Літопис вічності народу. *Радянська Україна*, 1985, січень, 15.
13. Костилева С.О. До питання про природу трансформаційних процесів у системі друкованих ЗМІ України другої половини 80-х – першої половини 90-х рр. ХХ ст. *Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць*. К.: Інститут історії України НАН України, 2003. Вип. 9. С. 332–352.
14. Кучер В., Олефиренко В., «Прощения нет (Свидетельствуют документы)». *Правда Украины*, 1985, июнь, 16.
15. Лаута С., Саженок С. «Монолітна Єдність.» *Радянська Україна*, 1985, травень, 4.
16. Нерушимое братство народов (По страницам новых книг). *Правда Украины*, 1985, май, 26.

17. Острянін Д. Радянська інтелігенція: реальність і фальсифікації (Серед книг). *Радянська Україна*, 1985, лютий, 9.
18. Пиха Д. Истоки Великой победы. *Комсомольское знамя*, 1985, май, 5.
19. Под Октябрьскими знаменами к победному маршу. *Правда Украины*, 1985, январь, 8.
20. Подолян М. Гнів Пам'яті. *Радянська Україна*, 1985, лютий, 5.
21. Скунц П. «И день настал (К 40-летию воссоединения Закарпатья с Украинской ССР)». *Правда Украины*, 1985, июнь, 16.
22. Солнце свободы над Верховиной (К 40-летию воссоединения Закарпатской Украины с Украинской СРС). *Правда Украины*, 1985, червень, 29.
23. Тарасов В.В. «Білі плями» вітчизняної історії на сторінках публіцистики 1989–1991 рр.: історіографічний та методологічний аспекти. Харків: Курсор, 2007. 146 с.
24. Фольварочний В. Під сонцем побратимства (Дні літератури «Червневі зорі», присвячені 45-річчю возз'єднання Північної Буковини з Радянською Україною). *Літературна Україна*, 1985, липень, 25.
25. Храмова І. А. Переосмислення концепції української історії на сторінках художньо-літературних і громадсько-політичних журналів у часи перебудови на Україні. *Вісник Черкаського університету: науковий журнал*. Черкаси: Черкас. нац. ун-т. 2015. № 22 (355). С. 88–94.
26. Шатилов М. Берест та його друзі (Колективна розповідь учасників штурму Берліна). *Радянська Україна*, 1985, квітень, 30.

THREATS OR BENEFICIAL TOOLS – PHILOSOPHICAL REFLECTIONS ON THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION

SunWei,

*Postgraduate Student at the Department of Philosophy
National Technical University «Kharkiv polytechnic institute»*

In the field of education, the application of artificial intelligence makes the delivery and screening of teaching resources, the evaluation of the teaching process, and the refinement and application of teaching information more efficient and more targeted. At the same time, AI also brings certain troubles to education. «Artificial intelligence is created by man, and man's discovery of technology follows the laws of nature, but the increasingly progressive technology has led to the expansion of human subjective rationality, and the dilemma of modernity has emerged; the stronger man's dependence on technology, the more he is enslaved by it, and the formation of the dichotomous relationship between man and machine» [1]. For example, in the process of using artificial intelligence products to generate assignments, students may be misled and form a certain degree of dependence or even cheat on learning through artificial intelligence means, which will inevitably lead to the risk that the modern model of higher education may face disintegration.

What should we do in the face of these problems? In fact, the interpersonal relationship between teachers and students cannot be replaced by intelligent products or tools, and it is through the establishment of a harmonious teacher-student relationship that teachers can fully understand the special requirements of students as well as their strengths and weaknesses [2]. The use of artificial intelligence in social life must comply with the legal provisions, ethical and moral norms, and social value system of human society. «At the design stage, the AI is enshrined in the value tendency of social needs from the source, and at the stage of use, the user-led emphasis on the assumption of responsibility, thus determining the user's subjective position as an ethical and moral agent» [3]. We thus suggest that the ethics of designers and users should be regulated on a philosophical level, so that they can «make the best use» of the machine and consciously restrain the vicious expansion of their desire for technology.

Reference:

1. Zou, Dandan. (2020). Philosophical Reflections on Artificial Intelligence and its Modernity Dilemma. *Journal of Chongqing University (Social Science Edition)* (04), 225–236.
2. Kim, J. (2020) . Learning and teaching online during Covid-19: Experiences of student teachers in an early childhood education practicum. *International Journal of Early Childhood*, 52(2), 145–158.
3. Wang, Y. & Cheng, H. D.. (2019). Analysis of the intrinsic path of ethical governance of artificial intelligence technology. *Natural Dialectics Letters* (08), 87–93.

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ У РІЧИЦІ СКОВОРОДИНІВСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ

Корж Анна,
кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії ХНПУ імені Г.С. Сковороди

В наш час суспільних викликів та технологічних зсувів перед соціумами стають актуальними такі проблеми людського буття: осмислення соціокультурної динаміки, цивілізаційного вибору, зв'язку науки та освіти; розкриття життєвого потенціалу соціумів та особистості (у духовному, творчому, тілесному вимірах); ефективності праці та цінності дозвілля та ін.

Соціальні норми у різних суспільствах мають свої відмінності, з часом змінюються, а тому вимагають свого осмислення. Для сьогодення звичним стає маніпулювання фактами (словами, поняттями), цілеспрямоване спотворення правди. Невпевненість і страх в людському існуванні породжують захисні

стратегії, виникає дратівливість: неадаптивність, нездатність планувати час, чітко мислити, відсутність морального або естетичного контролю за власною поведінкою, постпасивність. Якщо людина не засвоює суспільні норми поведінки, то виникає депресивний модус самосвідомості, дихотомічний образ Я. Відомо, якщо у давніх суспільствах ідентифікація відбувалась за походженням, то в суспільствах сучасних, пізнього модерну, формування ідентичності, її збереження та розвиток виглядає скоріше як завдання, ніж щось чітко фіксоване, усталене на зразок «фотоальбому з поживклими картками (метафора З. Баумана). Тому важливим завданням (не тільки для України, а й багатьох західних суспільств) є формування надійних образів себе, фазового переживання «Я-ідентичності» в людському бутті (як це підкреслював психолог Ерик Г. Еріксон). Таку ідентичність не можна мислити неісторично.

Ефективність діяльності людей, духовного виробництва залежить від багатьох чинників: національних, соціокультурних, релігійних. Протягом всієї історії культури в реальній життєдіяльності суспільств гармонія була невідривна від дисгармонії [1, с. 61–83]. Рівневі складності духовного виробництва, розмаїття цивілізаційних пропозицій властиві сучасній ситуації людини в світі. Ця тенденція поширюється серед населення різних країн світу. Зміни у суспільному житті і культурі потребують світоглядного осмислення духовних основ людського буття. М.Д. Култаєва в роботі «Філософська педагогіка і духовне оновлення сучасних суспільств» підкреслює той факт, що у демократичних модерних суспільствах нерівність в освіті не має приховуватися за гаслами, а формальна рівність шансів не означає рівного розподілу ресурсів [2, с. 252].

Спробу розв'язати проблему людської свободи, права особистості і спільноти на вільну реалізацію здійснив Кант. Саме свободу філософ із Кенігсбергу вважав початковою й вихідною умовою самоздійснення людини. В центрі критичної філософії Канта була людина у її громадянському стані. Філософ обґрунтував цінність добродійності всупереч суб'єктивності людських почуттів. Кант вважав, що людство не може за взірць мати тільки природу. Воно має власними силами виробляти «людську природу». В сучасних реаліях ускладнення суспільного організму духовне виробництво є багатогранною діяльністю людей, охоплює освіту, різні напрямки світоглядного виховання (моральне, естетичне, правове та ін.). Мораль кантівського типу за сучасних умов доводить свою актуальність у розв'язанні актуальних проблем розвитку соціумів та особистості.

На вітчизняному терені («терені важких доріг») просвітницькі ідеї формувалися і розвивалися у Києво-Могилянській Академії та інших навчальних закладах України. Курс етики викладав М. Козачинський. Викладач приділяв увагу моральній доброчесності (її суб'єкту, видам доброчесностей та шляхів їх досягнення). Учень М. Козачинського був Григорій Сковорода. Своїм життям і вченням український модерний філософ продемонстрував свободу від застарілих догм і нежиттєздатних формул. Складовою життя філософа була мужність, моральна стійкість, «духовна вправа» (П'єр Адо). Сучасний дослідник творчості Григорія Сковороди Тарас Лютий зауважує: «Я визначив би духовну вправу як добровільну особисту практику, покликану спричинити зміну в індивіді, зміну самого себе... Щоб мати змогу перенести удари долі, хворобу, бідність, вигнання, потрібно подумки підготуватися до їхньої ймовірності» [3, с. 321]. У контексті тогочасної модерної європейської філософії можна назвати учення українського любомудра про три світи; осмислення проблеми дружби, сродної праці, досягнення щастя; критичне ставлення до богословської традиції. Актуальність освітньої антропології Сковороди полягає, зокрема, у тому, що він обґрунтовує різні обдарованості та схильності людини до різного роду діяльності. Така ідея життєтворчості є актуальною для сучасної філософсько-педагогічної теорії, осмислення взаємозв'язку людських здібностей, творчості, обдарованості. Читання та обговорення творів Сковороди вчить усвідомлювати такі людські вади як брехливість, нетерпимість, заздрість, боягузтво, невдячність, нерозважливість.

Список використаних джерел:

1. Етос і мораль у сучасному світі / Аболіна Т.Г., Єрмоленко А.М., Кисельова О.О. та ін. – К.: Вид. Парапан, 2004. – 200 с.
2. Култаєва М.Д. Філософська педагогіка і духовне оновлення сучасних суспільств: монографія / М.Д. Култаєва; Мін-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. – Х.: ФОП Панов А.М., 2019. 271 с.
3. Лютий Т. Самовладдя. Київ: Темпора, 2022. 632 с.

ЗМІСТ

1. Березіна Ірина. Національно-патріотичне виховання на уроках фізики.....	3
2. Бакуменко Олександр. Людина-творець у часи екзистенційних випробувань.....	5
3. Bogdanova Nataliia. Methods of waging wars by the russian empire: past and present	7
4. Василенко Марія. Віра і незламність: чуттєва тирада хазяїна пекельного вогню «на зустріч gehenna»	10
5. Васильєв Олексій. Філософські ідеї Г.С. Сковороди як дороговказ у життєтворчості сучасної людини	11
6. Верецагін Олег. Сакралізація образу Г. Сковороди в сучасній українській графічній культурі	13
7. Водовозов Ілля. Гуманітарний аспект та культурна обумовленість інженерної освіти	16
8. Гамерник Назар. Філософія гуманізму: історія та сучасність	17
9. Григорова Надія. Мовне багатоголосся етичного універсалізму Григорія Сковороди	20
10. Горбатюк Андрій. Концепти моральності під час формування соціально значущих компетентностей майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України.....	21
11. Гриненко Дмитро. Довіра як принцип людського буття: до актуальності етичних настанов Григорія Сковороди.....	24
12. Давидяк Василь. Формування національної ідентичності як пріоритетне політичне завдання	27
13. Доценко Євген. Гендерна рівність як запорука створення справедливого суспільства	28
14. Дуфек Денис. Штучний інтелект у боротьбі зі злом: етичні та філософські роздуми	29
15. Ємельяненко Ганна. Гуманістична проблематика у філософії Г. Сковороди.....	30
16. Задорожний Сергій. Соціально-антропологічні інтерпретації агресії у творчості Г. Сковороди.....	32
17. Зінов'єва Катерина. Культурно-просвітницька діяльність Г.С. Сковороди	33

18. Калугін Ілля. Філософсько-антропологічне обґрунтування життя і смерті у творчості Г. Сковороди.....	35
19. Коляда Аліна. Основні концепції та стратегії національної консолідації під час воєнних конфліктів	36
20. Константинов Юрій. Симптоматика культурної деградації через негативну пропаганду	40
21. Косс Андрій. Морально-етичні аспекти трансгуманізму.....	43
22. Кравченко Олена. Добро і зло у практичній філософії Григорія Сковороди	45
23. Крайня Ольга. Напрями морально-етичного виховання здобувачів у закладах вищої освіти під час війни в Україні	48
24. Кулешір Марія. Пісенно-співаний поет-мислитель Григорій Сковорода	52
25. Логуш Віталій. Креативність в літературних інтер'єрах Г. Сковороди	55
26. Лугова Марія. Заповіт Григорія Сковороди дітям.....	58
27. Мазуровська Євгенія. Морально-етичні переконання як запорука незламності людини у часи випробувань: спроба рефлексій творчості Г.С. Сковороди	60
28. Максименко Роман. Концепція сталого розвитку в сучасних умовах невизначеності	63
29. Москаленко Вікторія. Діти і війна.....	64
30. Нестеренко Андрій. Григорій Сковорода як інтерпретатор європейських просвітницьких ідей	66
31. Пішоха Софія. Психосоціальна підтримка дитинства в умовах війни в Україні.....	67
32. Пономаренко Оксана. Чеснота мужності та її виховний потенціал у Стародавній Греції та сьогодні	71
33. Приймак Дарина, Остроухова Катерина. Морально-етичне виховання майбутніх медиків під час війни: функції закладу вищої освіти	75
34. Радченко Юлія. Григорій Сковорода – «український Сократ»	79
35. Сербай Іван. Цифрова дидактика у сучасних педагогічних практиках	82
36. Ткаченко Олександр. Під знаком Григорія Сковороди.....	84
37. Толстокорий Денис. Війна як виклик сучасній світобудові: до актуалізації вчення про «три світи» Г. Сковороди	85
38. Лебеденко Юлія, Федоренко Вікторія. Базові концепти в афористиці Г.С. Сковороди	86

39. Фень Денис. Антеїзм у філософсько-освітніх імплікаціях Г.С. Сковороди	89
40. Філоненко Руслан. Трансформації людини у просторі сквородинівської літературної традиції	90
41. Хрол Ірина. Війна і мир у творчій спадщині Сковороди	92
42. Чепегін Ігор. Внутрішні та зовнішні кордони у філософських рефлексіях Сковороди.....	93
43. Черпащук Оксана, Демченко Ганна. Вплив війни на психологічний стан населення	94
44. Юхименко Наталія. Особистісне становлення Григорія Сковороди: дух незламності і свободи (на матеріалі збірки «Сад божественных пѣсней»)	98
45. Яреценко Артур. Радянський наратив «дружби народів» та формування української нації у 1980 – на поч. 1990-х (на матеріалах преси)	102
46. SunWei. Threats or beneficial tools – philosophical reflections on the use of artificial intelligence in education	107
47. Корж Ганна. Історична пам’ять у річищі сквородинівської традиції	108

Наукове видання

**Під знаком Григорія Сковороди:
зоряний час української культури**

**МАТЕРІАЛИ
ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
з міжнародною участю**

**«НЕЗЛАМНІСТЬ У БИТВАХ ЗІ ЗЛОМ:
ЗАПОВІТ СКОВОРОДИ УКРАЇНЦЯМ І ЛЮДСТВУ»**

(1–4 грудня 2023 року)

Підп. до друку 5.12.2023. Формат 60x84_{1/16}. Умов. друк. арк. 7,4.
Тираж 100 прим. Ціна договірна.

Віддруковано в типографії ФОП Андреев К.В.
61166, Харків, вул. Богомольця, 9, кв. 50.
Свідоцтво про державну реєстрацію №24800170000045020 від 30.05.2003 р.
ep.zakaz@gmail.com
тел. 063-993-62-73